

Pädagogische Hochschule Schwyz
Master Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit

KI-Chatbots im Programmierunterricht mit Scratch. Eine explorative
Studie zum Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht mit
Scratch in der Sekundarstufe I

Vorgelegt von:

Melanie Kieber

am 30. Juli 2025

Betreut durch:

Prof. Dr. Michael Hielscher

Pädagogische Hochschule Schwyz

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.18232439>

Kurzfassung

Die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Chatbots wie ChatGPT eröffnet neue Möglichkeiten für den Programmierunterricht in der Sekundarstufe I. Diese explorative Masterarbeit untersuchte, wie Schüler:innen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch nutzen. Ziel war es, Einblicke in Nutzungsmuster, Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung sowie in typische Interaktionsmuster zu gewinnen. Darüber hinaus wurde ein unterstützendes Kartenset entwickelt und evaluiert, welches Schüler:innen beim Einsatz des KI-Chatbots begleiten soll. Diese Arbeit liefert somit erste Einblicke in den KI-gestützten Programmierunterricht in der Sekundarstufe I.

Die Studie folgte einem qualitativ-explorativen Forschungsdesign und basierte auf einer Methodentriangulation bestehend aus der Analyse von Chathistorien (Erhebung 1), Leitfadeninterviews (Erhebung 2) sowie einem qualitativen Fragebogen (Erhebung 3). Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot nur sehr wenig beim Programmieren mit Scratch eingesetzt haben. Die Schüler:innen setzten den KI-Chatbot mehrheitlich für die Code- und Ideengenerierung ein. Zusätzlich zu den Unterstützungsszenarien auf dem Kartenset haben die Schüler:innen den KI-Chatbot auch als Hilfestellung im Zusammenhang mit der Programmierlernerumgebung Scratch genutzt, zweckfreie Interaktionen getätigt sowie die Generierung von codefremden Inhalten angefordert. Als Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots konnten unter anderem die funktionalen Eigenschaften des KI-Chatbots sowie unterschiedliche persönliche und antwortbezogene Gründe identifiziert werden. Für eine Nichtnutzung des KI-Chatbots waren vor allem persönliche, soziale und emotionale Gründe, aufgaben- und antwortbezogene Gründe sowie die individuellen Voraussetzungen der Schüler:innen verantwortlich. Bei den Interaktionsmustern zeigten sich vor allem verfeinernde, effizienzorientierte und explorative Interaktionsmuster, bei welchen die Schüler:innen hauptsächlich in einem steuernden und dialogischen Interaktionsstil mit dem KI-Chatbot interagiert haben. Obwohl das Kartenset von den Schüler:innen nicht häufig eingesetzt wurde, fielen die Rückmeldungen zu den Bereichen Format, Unterstützung, Inhalt und Design insgesamt positiv aus. Im Rahmen der Evaluation des Kartensets konnten zudem einzelne Aspekte identifiziert werden, wie solche Unterstützungsszenarien in Zukunft weiterentwickelt werden könnten.

Schlagwörter: KI im Programmierunterricht, Programmierdidaktik, KI-Chatbot, Scratch, Sekundarstufe I, Interaktionsmuster, Nutzungsmuster, Unterstützungsszenarien, Künstliche Intelligenz, Masterarbeit

Abstract

The increasing availability of AI chatbots such as ChatGPT opens up new possibilities for programming lessons in lower secondary education. This exploratory master's thesis investigated how lower secondary school students use an AI chatbot in block-based programming with Scratch. The aim was to gain insights into usage patterns, reasons for use and non-use as well as typical interaction patterns. In addition, a supporting card set was developed and evaluated to accompany students when using the AI chatbot. This work thus provides initial insights into AI-supported programming lessons at lower secondary level.

The study followed a qualitative-explorative research design and was based on a method triangulation consisting of the analysis of chat histories (survey 1), interviews (survey 2) and a qualitative questionnaire (survey 3). The results show that the students used the AI chatbot very little when programming with Scratch. The majority of students used the AI chatbot to generate code and ideas. In addition to the support scenarios on the card set, the students also used the AI chatbot for assistance in connection with the Scratch programming learning environment, carried out purposeless interactions and requested the generation of non-code content. The reasons for using the AI chatbot included the functional properties of the AI chatbot as well as various personal and answer-related reasons. The main reasons for not using the AI chatbot were personal, social and emotional reasons, task- and answer-related reasons and the individual prerequisites of the students. The interaction patterns showed mainly refining, efficiency-oriented and explorative interaction patterns, in which the students mainly interacted with the AI chatbot in a controlling and dialogical interaction style. Although the card set was not used frequently by the students, the feedback on the areas of format, support, content and design was positive overall. As part of the evaluation of the card set, it was also possible to identify individual aspects of how such support scenarios could be further developed in the future.

Keywords: AI in programming lessons, programming didactics, AI chatbot, Scratch, secondary level I, interaction patterns, usage patterns, support scenarios, artificial intelligence, master's thesis

Danksagung

Ich möchte mich herzlich bei den beiden Lehrpersonen bedanken, welche mir Zugang zu ihren Klassen ermöglicht haben, damit ich den Probedurchlauf sowie die Hauptstudie durchführen konnte. Mein Dank gilt auch allen Schüler:innen, welche an den Erhebungen im Rahmen dieser Masterarbeit teilgenommen haben.

Ein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Michael Hielscher für die Begleitung meiner Masterarbeit. Seine konstruktiven Rückmeldungen und fachliche Unterstützung haben wesentlich zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	I
Abstract	II
Danksagung	III
1 Einleitung	1
1.1 Zielsetzung	2
1.2 Aufbau der Masterarbeit	3
2 Theoretischer Hintergrund	4
2.1 Der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I	4
2.1.1 Allgemeine Grundlagen	4
2.1.2 Bezug zum Lehrplan 21	5
2.1.3 Programmierkonzepte	5
2.1.4 Programmierlernumgebungen	6
2.1.5 Programmieraufgaben	6
2.2 Begriffsdefinition und Einordnung	8
2.2.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen	8
2.2.2 Large Language Models	8
2.2.3 KI-Chatbots und dialogbasierte KI-Modelle	9
2.3 Forschungsstand und wissenschaftliche Erkenntnisse	9
2.3.1 KI-Chatbots im Programmierunterricht	10
2.3.2 Unterstützungsszenarien beim Programmieren	11
2.3.3 Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung eines KI-Chatbots im Programmierkontext	12
2.3.4 Interaktion mit einem KI-Chatbot	13
2.3.5 Einflussfaktoren auf die Interaktion und Nutzung eines KI-Chatbots	14
2.3.6 Interaktionsmuster beim Programmieren	16
2.3.7 Interaktionsmuster im Kontext der Mensch-KI-Interaktion	18
3 Fragestellungen	19
4. Methodik	20
4.1 Forschungsdesign	20
4.2 Entwicklung Kartenset	21
4.3 Probedurchlauf	22
4.4 Setting Hauptstudie	24
4.5 Vorerfahrungen	24
4.6 Erhebung 1: Chathistorien	26
4.6.1 Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe	26
4.6.2 KI-Chatbot Scratchy	27
4.6.3 Einschätzung Scratch-Projekte	29
4.6.4 Ablauf der Datenerhebung	30
4.6.5 Datenauswertung	32

4.7 Erhebung 2: Leitfadeninterviews _____	33
4.7.1 Auswahl der Stichprobe _____	33
4.7.2 Interviewleitfäden _____	34
4.7.3 Ablauf der Datenerhebung _____	36
4.7.4 Datenauswertung _____	37
4.8 Erhebung 3: Qualitativer Fragebogen _____	39
4.8.1 Auswahl Stichprobe _____	39
4.8.2 Fragebogen _____	39
4.8.3 Ablauf Datenerhebung _____	40
4.8.4 Datenauswertung _____	40
5. Ergebnisse _____	41
5.1 Vorerfahrungen _____	41
5.2 Umsetzungserfolg der Scratch-Projekte _____	43
5.3 Allgemeine Ergebnisse _____	44
5.4 Nutzung des KI-Chatbots _____	46
5.5 Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots _____	49
5.6 Gründe für die Nichtnutzung des KI-Chatbots _____	53
5.7 Interaktionsmuster _____	57
5.8 Entwicklung und Feedback Kartenset _____	59
6. Diskussion _____	62
6.1 Interpretation der Vorerfahrungen, Umsetzungserfolg und allgemeine Ergebnisse__	62
6.2 Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Fragestellungen _____	65
6.3 Limitationen _____	78
6.3.1 Limitationen Erhebung 1 _____	78
6.3.2 Limitationen Erhebung 2 _____	79
6.3.3 Limitationen Erhebung 3 _____	80
6.4 Qualitative Gütekriterien dieser Arbeit _____	81
7. Fazit und Ausblick _____	82
8. Literaturverzeichnis _____	85
9. Anhang _____	95

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Use-Modify-Create Lehrkonzept nach Lee et al. (2011) entnommen aus Geldreich et al. (2019)</i>	7
<i>Abbildung 2: Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1989) entnommen aus Na et al. (2022)</i>	15
<i>Abbildung 3: Einordnung der fünf Interaktionstypen nach Alan et al. (2019)</i>	18
<i>Abbildung 4: Veranschaulichung einer Beispielantwort (eigene Darstellung)</i>	29
<i>Abbildung 5: Übersicht Datenerhebung Chathistorien (eigene Darstellung)</i>	31
<i>Abbildung 6: Selbsteinschätzung Scratch-Fähigkeiten</i>	41
<i>Abbildung 7: Bereits eingesetzte KI-Tools</i>	42
<i>Abbildung 8: Genannte Nutzungskontexte von KI-Tools</i>	43
<i>Abbildung 9: Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots</i>	49
<i>Abbildung 10: Gründe für die Nichtnutzung des KI-Chatbots</i>	53

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Verschiedene Aufgabentypen im Use-Modify-Create Lehrkonzept nach Geldreich et al. (2019) (eigene Darstellung)</i>	7
<i>Tabelle 2: Mögliche Unterstützungsszenarien von Künstlicher Intelligenz beim Programmieren</i>	11
<i>Tabelle 3: Interaktionsmodi nach Prather et al. (2023a)</i>	16
<i>Tabelle 4: Interaktionsmodi mit Fokus auf Problemlösungsstrategien nach Fenu et al. (2024)</i>	17
<i>Tabelle 5: Interaktionsprofile nach Güner und Er (2025)</i>	17
<i>Tabelle 6: Kriterien für die Auswahl des KI-Chatbots</i>	27
<i>Tabelle 7: Hypothesen Interviewleitfäden</i>	35
<i>Tabelle 8: Einbettung der Fragestellungen in die Interviewleitfäden</i>	36
<i>Tabelle 9: Übersicht der geführten Interviews</i>	36
<i>Tabelle 10: Zeitliche Verteilung der Nutzung</i>	46

Abkürzungsverzeichnis

GPT	Generative Pre-trained Transformer
IDE	Integrierte Entwicklungsumgebung
KI	Künstliche Intelligenz
LLMs	Large Language Models
ML	Maschinelles Lernen
NLP	Natural Language Processing
TAM	Technology Acceptance Model
VPLs	Visual Programming Languages

1 Einleitung

Die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Chatbots wie ChatGPT und Copilot hat in den vergangenen zwei Jahren grosses Interesse in der Informatikdidaktik geweckt (Lau & Guo, 2023). Schüler:innen der Sekundarstufe I, die das obligatorische Fach Medien und Informatik besuchen, haben dadurch eine neue Möglichkeit erhalten, um im Programmierunterricht nach Hilfe zu fragen (Zamfirescu-Pereira et al., 2023). Dass die KI-Nutzung unter Jugendlichen der Sekundarstufe I in der Schweiz weit verbreitet ist, zeigt ein Blick in die JAMESfocus-Studie 2025: Mehr als die Hälfte der 12-/13-Jährigen (53 %) gab an, Künstliche Intelligenz zu nutzen. Bei den 14-/15-Jährigen sind es mit 65 % nochmals mehr (Waller et al., 2025). KI-Chatbots können bei der Programmierung auf unterschiedliche Art als Werkzeug eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise die Code-Generierung, die Code-Vervollständigung, die Code-Erklärung, die Ideen-Generierung oder das Debugging (Druga & Otero, 2023; Shu et al., 2024). Zusätzlich können KI-Chatbots während der Programmierung das Lernen für Schüler:innen individualisieren (Zhu et al., 2025) und damit einen Beitrag dazu leisten, die Chancengleichheit zwischen Schüler:innen mit und ohne Vorerfahrungen sowie unterschiedlichen Lernständen herzustellen (Becker et al., 2023).

Die bestehende Forschungsgrundlage zeigt auf, dass KI-Chatbots Schüler:innen beim Erwerb von Programmierkompetenzen unterstützen können (Groothuijsen et al., 2024). Ein Blick in die Literatur zeigt zudem, dass sich schon zahlreiche Wissenschaftler:innen mit dieser Thematik befasst haben. Die meisten Studien fokussieren sich jedoch hauptsächlich auf textbasierte Programmierkurse an Universitäten (Fenu et al., 2024; Lepp & Kaimre, 2025; Mailach et al., 2024; Prasad et al., 2023; Prather et al., 2023b; Scholl & Kiesler, 2024) und berücksichtigen somit nur bedingt die Bedürfnisse von Schüler:innen der Sekundarstufe I. Mit diesem Wissen besteht der dringende Bedarf zu untersuchen, wie Schüler:innen der Sekundarstufe I in realen Bildungskontexten mit KI-Chatbots interagieren (Fenu et al., 2024; Kumar et al., 2024), um die Absichten und Denkprozesse der Lernenden bei der Nutzung von KI-Chatbots zu verstehen (Kazemitabaar et al., 2023). Das Verständnis darüber, wie Schüler:innen einen KI-Chatbot im Programmierunterricht einsetzen, kann dazu beitragen, den Einsatz von KI-Chatbots im Fach Medien und Informatik zu optimieren.

Die vorliegende Masterarbeit geht somit unter anderem der folgenden Fragestellung nach: «Wie nutzen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot zur Unterstützung bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Masterarbeit verfolgt das Ziel, einen Einblick darin zu erhalten, wie Schüler:innen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch einsetzen. Neben dem Einblick in die Nutzungsmuster sollen mit dieser Arbeit auch konkrete Gründe herausgearbeitet werden, warum Schüler:innen einen KI-Chatbot beim Programmieren einsetzen oder nicht einsetzen. Darüber hinaus wird untersucht, welche konkreten Interaktionsmuster sich im Dialog mit dem KI-Chatbot erkennen lassen. Zusätzlich sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie Unterstützungsmaterialien gestaltet sein müssen, um Schüler:innen beim Einsatz eines KI-Chatbots während der Programmierung mit Scratch sinnvoll und lernförderlich zu unterstützen. Dazu wird mit der vorliegenden Studie ein Kartenset entwickelt und evaluiert.

Mit diesem Vorhaben soll die Masterarbeit einen Beitrag zum Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht der Sekundarstufe I leisten. Auf Basis der erhobenen Daten soll diese Arbeit erste Anhaltspunkte in einem noch wenig erforschten Gegenstandsbereich der Informatikdidaktik liefern. Zudem soll sie dazu beitragen, den KI-gestützten Programmierunterricht in der Sekundarstufe I sinnvoll zu gestalten und weiterzuentwickeln.

1.2 Aufbau der Masterarbeit

Der Aufbau der Masterarbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel:

Kapitel 1: Einleitung in die Masterarbeit sowie Darlegung der Zielsetzung.

Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der theoretische Rahmen der Arbeit beschrieben. In einem ersten Teil wird der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I beleuchtet. Als Nächstes werden zentrale Begriffe definiert und eingeordnet. Der letzte Teil beschäftigt sich mit der Theorie, die den Fragestellungen zugrunde liegt und zeigt somit den aktuellen Forschungsstand sowie wissenschaftliche Erkenntnisse der Thematik auf.

Kapitel 3: In diesem Kapitel werden die Fragestellungen aufgezeigt, welchen in dieser Arbeit nachgegangen wird.

Kapitel 4: In diesem Kapitel wird die gesamte Methodik der Arbeit beschrieben. In einem ersten Schritt wird das Forschungsdesign erläutert. Anschliessend wird die Entwicklung des Kartensets dargelegt, der Probedurchlauf beschrieben, das Setting der Hauptstudie erläutert sowie die Erhebung der Vorerfahrungen beschrieben. Darauf aufbauend werden die Stichprobe, das Erhebungsmaterial, die Datenerhebung und die Datenauswertung für die Erhebungen 1, 2 und 3 jeweils getrennt beschrieben.

Kapitel 5: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert. Um die Hauptergebnisse besser einordnen zu können, werden in einem ersten Schritt die Ergebnisse der Vorerfahrungen aufgezeigt. Dann wird der Umsetzungserfolg der Scratch-Projekte beleuchtet und anschliessend werden allgemeine Ergebnisse präsentiert, welche keinen direkten Bezug zu den Fragestellungen haben. In einem vierten Schritt folgen die Ergebnisse der Erhebungen 1, 2 und 3, welche jeweils im Kontext der Fragestellungen präsentiert werden.

Kapitel 6: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus dem Kapitel 5 interpretiert und diskutiert. Ausserdem werden die Limitationen für die Erhebungen 1, 2 und 3 beschrieben und die Arbeit wird mit Blick auf qualitative Gütekriterien eingeschätzt.

Kapitel 7: In diesem Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf weiterführende Forschungsvorhaben gemacht.

Kapitel 8 und 9: Literaturverzeichnis und Anhang.

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Thematik aufgezeigt. Dazu wird zunächst der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Anschliessend daran werden für die vorliegende Arbeit zentrale Begriffe definiert und eingeordnet. Damit soll ein umfassender Überblick über die Konzepte geschaffen werden, um eine kontextgerechte Verwendung der Begriffe im weiteren Verlauf der Arbeit sicherzustellen. In einem letzten Schritt werden der Forschungsstand und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Thematik dargelegt, um eine fundierte Grundlage für den Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht zu schaffen.

2.1 Der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I

Die folgenden Kapitel beleuchten den Programmierunterricht in der Sekundarstufe I aus verschiedenen Perspektiven. Dazu wird konkret auf allgemeine Grundlagen, den Lehrplan 21, Programmierkonzepte, Programmierlernumgebungen und Programmieraufgaben eingegangen.

2.1.1 Allgemeine Grundlagen

Das Programmieren, ein wichtiger Teilaspekt der Informatik, wird zunehmend als Teil der Allgemeinbildung angesehen (Hielscher & Döbeli Honegger, 2015). Das Erlernen von Programmierkompetenzen hilft Schüler:innen dabei, ein tieferes Verständnis für Technologien zu entwickeln und die Funktionsweisen einer digitalisierten Welt besser zu verstehen. Zudem fördert das Programmieren das analytische, logische und algorithmische Denken und stärkt die Problemlösefähigkeit der Schüler:innen (Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a). Der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I zeichnet sich durch seine tendenziell offene Unterrichtsform aus. Im Gegensatz zu Universitäten oder Hochschulen, die das Programmieren häufig anhand klar definierter und vorgegebener Aufgaben vermitteln, zielt der Unterricht in der Sekundarstufe I darauf ab, den Schüler:innen mehr Freiraum für Kreativität und eigenständige Problemlösungen zu geben.

2.1.2 Bezug zum Lehrplan 21

In der Sekundarstufe I ist im Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) grundsätzlich 1 Wochenlektion Medien und Informatik vorgesehen. Dabei sollen Schüler:innen der Sekundarstufe I folgende programmierbezogene Kompetenzen im Fach Medien und Informatik erlangen:

- **MI.2.1.g**
Die Schüler und Schülerinnen verstehen die Funktionsweise von fehlererkennenden und -korrigierenden Codes (D-EDK, 2015).
- **MI.2.1.i**
Die Schüler und Schülerinnen können logische Operatoren verwenden (und, oder, nicht) (D-EDK, 2015).
- **MI.2.2.g**
Die Schüler und Schülerinnen können selbstentdeckte Lösungswege für einfache Probleme in Form von lauffähigen und korrekten Computerprogrammen mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern formulieren (D-EDK, 2015).
- **MI.2.2.h**
Die Schüler und Schülerinnen können selbstentwickelte Algorithmen in Form von lauffähigen und korrekten Computerprogrammen mit Variablen und Unterprogrammen formulieren (D-EDK, 2015).

Auch wenn der aktuelle Lehrplan 21 (D-EDK, 2015) keine expliziten Kompetenzen im Bereich der Künstlichen Intelligenz enthält, können dennoch relevante Bezüge zwischen dem Lehrplan 21 und der vorliegenden Arbeit hergestellt werden. Im Lehrplan 21 wird im Fach Medien und Informatik die Auseinandersetzung mit neuen Technologien und Medien als zentraler Bestandteil der Bildung hervorgehoben. Durch das Erwerben von Anwendungskompetenzen sollen Schüler:innen Informations- und Kommunikationstechnologien als Werkzeug für die eigene Arbeit nutzen. Der Lehrplan 21 sieht somit vor, neue Technologien regelmässig im fachbezogenen Kontext zu nutzen (D-EDK, 2015).

2.1.3 Programmierkonzepte

Mit dem Erwerb der oben aufgezeigten Kompetenzen sollten Schüler:innen der Sekundarstufe I auch verschiedene Programmierkonzepte verstehen und anwenden können. Als Programmierkonzepte werden mentale Modelle verstanden, welche erklären, wie ein Computer Programme ausführt. Diese Modelle werden unabhängig von einer Programmiersprache und deren Syntax aufgebaut (Mladenović et al., 2021). Zu den grundlegenden Programmierkonzepten gehören Variablen, Sequenzierungen, Bedingungen und Schleifen (Mladenović et al., 2021; Tsai, 2019). Weitere Autoren erwähnen zusätzlich

Algorithmen, serielle Ausführung und Multitasking (Chen et al., 2017) sowie Datenstrukturen und Modellierungskonzepte (Dagiené & Stupuriené, 2016).

2.1.4 Programmierlernumgebungen

Um die oben genannten Kompetenzen und Konzepte zu vermitteln, gibt es mittlerweile eine Vielzahl an sogenannten Programmierlernumgebungen. Darunter werden spezielle Lernumgebungen verstanden, welche Schüler:innen einen einfachen Einstieg in das Programmieren ermöglichen sollen (Hielscher & Döbeli Honegger, 2015). Blockbasierte Programmiersprachen, wie beispielsweise Scratch, zählen zu den Visual Programming Languages (VPLs) und sind ein Beispiel für Programmierlernumgebungen (Tsai, 2019). Blockbasierte Programmierlernumgebungen verwenden Metaphern, bei denen Programmier-Primitiven wie Variablen, Operatoren oder Schleifen in Blöcken dargestellt werden (Weintrop & Wilensky, 2015). Die Benutzeroberfläche von Scratch weist eine hohe Interaktivität auf, denn sobald ein Block angeklickt wird, wird der Code ausgeführt (Resnick et al., 2009). Der Prozess des direkten und kontinuierlichen Testens von Codeblöcken kann das Gefühl von Unsicherheit bezüglich abstrakter Programmierkonzepte verringern (Tsai, 2019). Diverse Studien belegen zudem, dass das Erlernen von Programmierkompetenzen mit Scratch die Motivation der Schüler:innen steigern kann (Jatzlau & Romeike, 2017; Ruf et al., 2014; Tsai, 2019). Die Ergebnisse aus der Studie von Price und Barnes (2015), welche das Verhalten von Schüler:innen bei der Verwendung von blockbasierten Programmierlernumgebungen analysiert haben, deuten ausserdem darauf hin, dass die Benutzeroberfläche von blockbasierten Programmierlernumgebungen leistungsfördernd wirken kann (Price & Barnes, 2015).

Ouahbi et al. (2015) empfehlen den Einsatz von Scratch als Programmierlernumgebung für Schüler:innen der Sekundarstufe I, da die genannten Eigenschaften von blockbasierten Programmierlernumgebungen unter anderem die Einstiegshürden in das Programmieren senken können (Kazemitabaar et al., 2023). Für viele Schulen ist Scratch mittlerweile ein fester Bestandteil des Fachs Medien und Informatik geworden und wird von Lehrpersonen sowie Schüler:innen gerne genutzt.

2.1.5 Programmieraufgaben

Für den erfolgreichen Erwerb von Programmierkompetenzen sind gute Aufgabenstellungen von zentraler Bedeutung. In der Informatikdidaktik gibt es verschiedene didaktische Ansätze, die das Erlernen des Programmierens gezielt unterstützen. Mehrere Autoren beschreiben didaktische Konzepte, bei denen die Lernenden zu Beginn mit bestehenden Programmen arbeiten und diese schrittweise anpassen, bis sie letztlich in der Lage sind, eigenständig zu programmieren (Geldreich et al., 2019). Lee et al. (2011) haben dazu das Use-Modify-Create Lehrkonzept entwickelt (vgl. Abbildung 1). Das Lehrkonzept ist eine mögliche Art des KI-Chatbots im Programmierunterricht mit Scratch

Scaffoldings, also der gezielten Unterstützung von Lernenden beim Aufbau neuer Kompetenzen durch Anleitungen, Denkanstöße oder weitere Hilfestellungen (Schnotz, 2006).

Abbildung 1: Use-Modify-Create Lehrkonzept nach Lee et al. (2011) entnommen aus Geldreich et al. (2019)

Geldreich et al. (2019) haben das Use-Modify-Create Lehrkonzept wiederum in unterschiedliche Aufgabentypen unterteilt, welche gezielt den Aufbau von Programmierkompetenzen fördern. Die Unterteilung ist dabei nicht als strenge Handlungsempfehlung anzuschauen, sondern sie soll helfen, ein Verständnis für mögliche Aufgabentypen zu entwickeln und diese didaktisch einzuordnen (Geldreich et al., 2019). Tabelle 1 veranschaulicht, wie sich die einzelnen Aufgabentypen im Use-Modify-Create Lehrkonzept einordnen lassen:

Tabelle 1: Verschiedene Aufgabentypen im Use-Modify-Create Lehrkonzept nach Geldreich et al. (2019) (eigene Darstellung)

Use	Modify	Create
Programme nachbauen (Code → Code)	Programme debuggen (Code → Text + Code)	Programmieren nach bildlichen Vorgaben (Bild → Code)
Blöcke erkunden (Code → Text)	Programme erweitern (Code + Text → Code)	Programmieren nach textlichen Vorgaben (Text → Code)
Programme lesen (Code → Text)	Programme optimieren (Code → Code)	Programmieren eigener Ideen nach textlichen Vorgaben (Text → Code)
Programme lesen und Fehler finden (Code → Code)	Szenario in Scratch anpassen (Code + Text → Code)	
Programme testen (Code → Text)		

2.2 Begriffsdefinition und Einordnung

Die folgenden Kapitel zielen darauf ab, die Begriffe Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Large Language Models, KI-Chatbots sowie dialogbasierte KI-Modelle zu definieren, zu erläutern und einzuordnen. Dieser Überblick über die zentralen Begrifflichkeiten der vorliegenden Thematik soll sicherstellen, dass diese im Verlauf der Arbeit kontextgerecht und einheitlich verwendet werden.

2.2.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

Der Begriff **Künstliche Intelligenz (KI)** wird sowohl in der Fachwissenschaft als auch in der Gesellschaft für eine Vielzahl von unterschiedlichen Phänomenen verwendet (Wang, 2019). Folglich gibt es auch in der Fachliteratur keine einheitliche Definition von KI (Wang, 2019; Zawacki-Richter et al., 2019). Infolgedessen haben sich im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Definitionen von KI entwickelt (Bekkering & Harrington, 2025). Eine weitverbreitete Definition von KI ist jene von Kaplan und Haenlein (2019), welche KI als *«die Fähigkeit eines Systems, externe Daten korrekt zu interpretieren, aus diesen Daten zu lernen und dieses Wissen zu nutzen, um spezifische Ziele und Aufgaben durch flexible Anpassung zu erreichen»* (Kaplan & Haenlein, 2019, S. 17) definieren. Janiesch et al. (2021) fügen ihrer Definition von KI den Aspekt der Problemlösefähigkeit hinzu. Die Autor:innen definieren KI als Systeme mit der Fähigkeit zur fortgeschrittenen Problemlösung, welche auf analytischen Modellen basieren und Vorhersagen, Regeln, Antworten, Empfehlungen oder ähnliche Ergebnisse generieren können (Janiesch et al., 2021). Andere Definitionen wiederum beziehen Aspekte der menschlichen Intelligenz mit ein. So definieren Russell und Norvig (2021) KI als Technik, die es Computern ermöglicht, menschliches Verhalten zu imitieren und menschliche Entscheidungsfindung nachzubilden oder zu übertreffen, um komplexe Aufgaben eigenständig oder mit minimalem menschlichem Eingriff zu lösen (Russell & Norvig, 2021).

Der Begriff KI wird oft auch im Zusammenhang mit **maschinellem Lernen (ML)** gebraucht (Zawacki-Richter et al., 2019). Hier gilt es jedoch klar abzugrenzen, dass es sich bei maschinellem Lernen um einen Teilbereich der Künstlichen Intelligenz handelt. Maschinelles Lernen befähigt Maschinen, aus Daten zu lernen, Vorhersagen zu treffen, Informationen zu klassifizieren oder Muster zu erkennen, ohne für jede einzelne Aufgabe explizit programmiert zu sein (Nguyen et al., 2024).

2.2.2 Large Language Models

Bei **Large Language Models (LLMs)** handelt es sich um vortrainierte statistische Sprachmodelle, die auf neuronalen Netzwerken basieren (Minaee et al., 2025). LLMs werden mit grossen Mengen an Textdatensätzen trainiert, was sie dazu befähigt, menschenähnliche Texte zu generieren, Fragen zu beantworten und sprachbasierte Aufgaben mit einer hohen

Genauigkeit zu lösen (Kasneci et al., 2023). Der Aufstieg solcher grossen Sprachmodelle hat die Verarbeitung von natürlicher Sprache grundlegend verändert und somit auch die Funktionsweise von KI-Chatbots, wie wir sie heute kennen (Dam et al., 2024). Die Entwicklung von fortschrittlichen KI-Chatbots wie ChatGPT wurde durch LLMs ermöglicht (Dam et al., 2024). Die Interaktion mit einem LLM erfolgt anhand von Prompts. Als Prompt werden natürliche Sprachfragmente verstanden, welche das LLM-Modell anweisen, eine gewünschte Ausgabe zu erzeugen (Prather et al., 2023b).

2.2.3 KI-Chatbots und dialogbasierte KI-Modelle

Der erste Chatbot «ELIZA» aus dem Jahr 1966 basierte noch auf statistischen Regeln und hat Schlüsselwörter abgeglichen, um Benutzereingaben in Antworten umzuwandeln (Caldarini et al., 2022). Das Aufkommen neuer Generationen von Chatbots, die auf der GPT-Architektur (Generative Pre-trained Transformer) und LLMs basieren, hat die Fähigkeiten von Chatbots erheblich erweitert (Güner & Er, 2025). Heute werden deshalb textproduktive KI-Systeme oft als Chatbots bezeichnet, insbesondere Tools wie beispielsweise ChatGPT oder Google Gemini. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff «**KI-Chatbot**» verwendet. Als KI-Chatbots werden KI-basierte Anwendungen bezeichnet, welche menschliche Interaktionen nachahmen und mit User:innen Echtzeitgespräche führen können (Chiu et al., 2023). KI-Chatbots basieren auf Techniken aus zwei zentralen Bereichen der Künstlichen Intelligenz: Natural Language Processing (NLP) und maschinelles Lernen (Caldarini et al., 2022). Den Zusammenhang mit ML zeigt auch die Definition von Stricker (2024), in der Chatbots als auf Gespräche und Konversationen spezialisierte Sprachmodelle definiert werden. Mit diesem Hintergrund werden KI-Chatbots auch oft als **dialogbasierte** oder **konversationelle KI-Modelle** bezeichnet. Unter dialogbasierten oder konversationellen KI-Modellen werden Tools verstanden, welche in der Lage sind, Textantworten auf Grundlage von Eingabeaufforderungen zu generieren (Fenu et al., 2024). Konversationen, welche mit einem Chatbot geführt wurden, werden in der sogenannten Chat- oder Gesprächshistorie gespeichert (Stricker, 2024).

2.3 Forschungsstand und wissenschaftliche Erkenntnisse

Nachdem in den vorherigen Kapiteln der Programmierunterricht in der Sekundarstufe I beleuchtet (vgl. Kapitel 2.1) sowie zentrale Begriffe der vorliegenden Thematik definiert und eingeordnet wurden (vgl. Kapitel 2.2) zielen die folgenden Kapitel darauf ab, den aktuellen Forschungsstand sowie zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse aufzuzeigen. Dazu wird in einem ersten Schritt auf KI-Chatbots im Rahmen des Programmierunterrichts eingegangen (vgl. Kapitel 2.3.1). Anschliessend werden unterschiedliche Unterstützungsszenarien aufgezeigt, bei welchen KI-Chatbots beim Programmieren unterstützen können (vgl. Kapitel 2.3.2). In einem dritten Schritt werden aus einer kontextübergreifenden Perspektive mögliche

Gründe für die Nutzung oder Nichtnutzung eines KI-Chatbots aufgezeigt (vgl. Kapitel 2.3.3). Daraufgehend wird die Interaktion mit einem KI-Chatbot näher beleuchtet (vgl. Kapitel 2.3.4) sowie Einflussfaktoren auf die Interaktion und Nutzung beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.5). In einem letzten Schritt werden mögliche Interaktionsmuster aufgezeigt, welche sich bei einer Nutzung eines KI-Chatbots ergeben können. Die Interaktionsmuster werden zuerst im Kontext des Programmierens (vgl. Kapitel 2.3.6) und anschliessend mit Blick auf die Mensch-KI-Interaktion erläutert (vgl. Kapitel 2.3.7).

2.3.1 KI-Chatbots im Programmierunterricht

Richtig eingesetzt stellen KI-Chatbots ein wertvolles Hilfsmittel für das Lernen dar (Denny et al., 2024) und können Schüler:innen beim Erlernen von Programmierfähigkeiten unterstützen (Groothuijsen et al., 2024). Gerade für Programmieranfänger:innen sind KI-Chatbots ein wertvolles Unterstützungssystem, da sie bei der Bewältigung von anfänglichen Herausforderungen helfen können (Scholl & Kiesler, 2024). KI-Chatbots können beim Programmieren entweder zur reinen Informationsbeschaffung oder zum gezielten Vertiefen von Wissen und dem Verständnis eingesetzt werden (Stojanov et al., 2024). Traditionelle Lehrmethoden stossen im Programmierunterricht oft an ihre Grenzen, da es Lehrpersonen nicht möglich ist, allen Schüler:innen mit ihren unterschiedlichen Lernbedürfnissen gerecht zu werden oder personalisiertes Feedback zu geben. KI-Chatbots können Schüler:innen sofortige und personalisierte Unterstützung bieten, indem für die Programmierung relevante Anleitungen, Feedback oder Ressourcen zugänglich gemacht werden (Zhu et al., 2025). Da KI-Chatbots nicht nur konkrete Antworten, sondern auch erweiterte Inhalte oder alternative Lösungen vorschlagen, wird das divergente Denken der Schüler:innen gefördert, indem sie unterschiedliche Ansätze der Problemlösung erkunden (Zhu et al., 2025). Weitere Studien heben hervor, dass der Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht einen positiven Einfluss auf die Selbstwirksamkeit oder das informatische Denken haben kann (Gardella et al., 2024; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023b).

Aus einer technischen Perspektive betrachtet kann Künstliche Intelligenz entweder als Standalone, konversationell in Form von KI-Chatbots oder IDE-integriert in den Programmierunterricht eingebunden werden (Lau & Guo, 2023):

- 1) **Standalone:** Eine Webanwendung und somit die einfachste Schnittstelle zu einem LLM. Nutzer:innen geben Text ein und das Tool generiert Code (Lau & Guo, 2023).
- 2) **Konversationell:** KI-Chatbots, welche die Standalone-Schnittstelle verbessern, da sie mehrstufige Konversationen ermöglichen. Nutzer:innen können auf vorherige Konversationen und Kontexte zurückgreifen, ohne die Anfragen jedes Mal neu eingeben zu müssen (Lau & Guo, 2023).

- 3) **IDE-integriert:** Tools wie GitHub oder Copilot können in eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) wie beispielsweise Visual Studio Code eingebunden werden. Dies ermöglicht Autovervollständigungen und Vorschläge im Kontext des aktuellen Codes (Lau & Guo, 2023).

2.3.2 Unterstützungsszenarien beim Programmieren

Die folgende Tabelle (vgl. Tabelle 2) ist das Ergebnis einer ausführlichen Literaturrecherche und zeigt unterschiedliche Unterstützungsszenarien auf, bei welchen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim Programmieren unterstützen kann. Die Auflistung hat zum Ziel, zu veranschaulichen, welche Unterstützungsszenarien in der Literatur bereits erwähnt werden und wie breit die Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz beim Programmieren sind. In diesem Zusammenhang wird bewusst der Begriff «Künstliche Intelligenz» verwendet, da in der aufgelisteten Literatur auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Begrifflichkeiten zurückgegriffen wird. Dazu zählen beispielsweise LLMs, Chatbots, KI-Systeme, KI-Chatbots oder KI-Software.

Tabelle 2: Mögliche Unterstützungsszenarien von Künstlicher Intelligenz beim Programmieren

Unterstützungsszenario	Bezug zur Literatur
Fehlererkennung	(Biswas, 2023; Groothuijsen et al., 2024; Lau & Guo, 2023; Mailach et al., 2024; Rahman & Watanobe, 2023; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023b)
Code-Generierung	(Becker et al., 2023; Biswas, 2023; Cambaz & Zhang, 2024; Denny et al., 2024; Groothuijsen et al., 2024; Jin et al., 2025; Kazemitabaar et al., 2023; Lau & Guo, 2023; Mailach et al., 2024; Prather et al., 2024; Rahman & Watanobe, 2023; Shu et al., 2024; Tian et al., 2023; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023b; Zastudil et al., 2023)
Schreiben von Empfehlungen	(Biswas, 2023; Mozannar et al., 2024; Prather et al., 2024; Shu et al., 2024; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023b)
Code-Vervollständigung	(Biswas, 2023; Cambaz & Zhang, 2024; Kazemitabaar et al., 2023; Lau & Guo, 2023; Mozannar et al., 2024; Shu et al., 2024)
Debugging	(Druga & Otero, 2023; Groothuijsen et al., 2024; Lau & Guo, 2023; Mozannar et al., 2024; Rahman & Watanobe, 2023; Shu et al., 2024)
Ideen-Generierung	(Druga & Otero, 2023)
Code-Erklärung	(Cambaz & Zhang, 2024; Druga & Otero, 2023; Groothuijsen et al., 2024; Kazemitabaar et al., 2023; Lau & Guo, 2023; Mailach et al., 2024; Zastudil et al., 2023)
Erklärung von Fehlermeldungen	(Leinonen et al., 2023; Prather et al., 2024)
Code-Zusammenfassung	(Kazemitabaar et al., 2023; Tian et al., 2023)
Code-Übersetzung	(Cambaz & Zhang, 2024; Kazemitabaar et al., 2023; Lau & Guo, 2023)
Code-Vereinfachung	(Lau & Guo, 2023)
Code- Restrukturierung	(Lau & Guo, 2023)

Programmieraufgaben erstellen	(Zastudil et al., 2023)
Code-Korrektur	(Biswas, 2023)
Code- Dokumentation	(Biswas, 2023)
Beantwortung von technischen Fragen	(Biswas, 2023)
Code-Vorhersagen	(Biswas, 2023)
Erklärung von Programmierkonzepten und konzeptionelles Verständnis	(Groothuijsen et al., 2024; Mailach et al., 2024; Rahman & Watanobe, 2023)
Code-Optimierung	(Groothuijsen et al., 2024; Mailach et al., 2024; Rahman & Watanobe, 2023)
Lösung von mathematischen Problemen	(Groothuijsen et al., 2024)
Grundlegendes Programmierwissen	(Mailach et al., 2024)
Code-Testing	(Mailach et al., 2024)

Ergänzend zur analysierten Literatur von möglichen Unterstützungsszenarien nannten die befragten Student:innen in der Studie von Prasad et al. (2023) folgende Unterstützungsszenarien, bei welchen sie den Einsatz eines KI-Chatbots (hier in Form einer LLM-basierten Visual Code Extension) als besonders hilfreich empfunden haben: Code-Generierung, Generierung von kreativen Ideen oder Inspirationen, Codequalität verbessern und Code-Verständnis (Prasad et al., 2023).

2.3.3 Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung eines KI-Chatbots im Programmierkontext

Aufbauend auf den zuvor genannten Unterstützungsszenarien eines KI-Chatbots beim Programmieren, widmet sich dieses Kapitel möglichen Gründen, wieso sich Schüler:innen für eine Nutzung oder Nichtnutzung eines KI-Chatbots entscheiden. Auch wenn die untenstehenden Gründe aus der Literatur grösstenteils im Programmierkontext erhoben wurden, gilt es hier anzumerken, dass viele der Gründe auch über den Programmierkontext hinaus hinter einer Nutzung oder Nichtnutzung eines KI-Chatbots stehen können.

Die Literatur zeigt auf, dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, warum Lernende einen KI-Chatbot beim Programmieren einsetzen. Ein möglicher Grund ist, dass KI-Chatbots rund um die Uhr verfügbar sind und schnell Antworten liefern, ohne dabei auf die Antwort einer Lehrperson warten zu müssen (Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a). Bezogen auf das Antwortformat nennen Lepp und Kaimre (2025) die personalisierten und kontextbezogenen Antworten des KI-Chatbots als weiteren Grund, einen KI-Chatbot einzusetzen. Zudem werden auch die visuellen und schrittweisen Erklärungen (Lepp & Kaimre, 2025) und damit verbunden auch die leicht verständlichen Erklärungen des KI-Chatbots von

Lernenden als positiv wahrgenommen (Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a). Weitere Gründe können sein, dass ein KI-Chatbot eine gute Alternative zu herkömmlichen Suchmethoden darstellt, es Lernenden erlaubt, «dumme» Fragen ohne Verurteilung zu stellen, einen alternativen Ansatz zur Problemlösung darstellt und interaktives und iteratives Lernen ermöglicht (Lepp & Kaimre, 2025). Ein weiterer möglicher Grund für den Einsatz eines KI-Chatbots ist das empfundene Mass an Autonomie: Probleme können von Lernenden selbständig angegangen werden, ohne auf die Hilfe von Lehrpersonen oder Mitschüler:innen angewiesen zu sein (Kazemitabaar et al., 2023).

Im Gegensatz zu den oben aufgezeigten Gründen für eine Nutzung gibt es auch Gründe, warum Lernende auf den Einsatz eines KI-Chatbots verzichten. So führen Prasad et al. (2023) eine umständliche Benutzeroberfläche, wenig hilfreiche Antworten oder schlicht mangelndes Interesse als mögliche Gründe auf. Zudem können menschliche Interaktionen bevorzugt werden oder bei den Lernenden kann die Sorge bestehen, dass die Nutzung protokolliert wird (Prasad et al., 2023). Der Einsatz eines KI-Chatbots im Lernprozess erfordert Zeit, weshalb auch der Mangel an Zeit als einer der Gründe aufgeführt werden kann, wieso auf die Nutzung eines KI-Chatbots verzichtet wird (Lepp & Kaimre, 2025). Auch die Präferenz für das eigene Lernen oder die Angst vor Regelverstössen und Plagiatsbedenken können die Nutzung eines KI-Chatbots einschränken (Lepp & Kaimre, 2025). In Bezug auf die Programmieraufgabe kann das Niveau der Aufgabe die Nutzung beeinflussen, wobei bei einfachen Aufgaben die Unterstützung eines KI-Chatbots nicht gefragt ist (Lepp & Kaimre, 2025). Weitere Gründe, auf den Einsatz eines KI-Chatbots zu verzichten, können Bedenken bezüglich Genauigkeit oder Zuverlässigkeit sowie negative Auswirkungen auf die eigene Kreativität sein (Haindl & Weinberger, 2024). Darüber hinaus kann auf die Nutzung eines KI-Chatbots verzichtet werden, wenn Lernende keine Vorteile in der Nutzung sehen oder den Einsatz eines KI-Chatbots generell ablehnen (Haindl & Weinberger, 2024). Letzteres erscheint jedoch mit Blick auf aktuelle Forschungsergebnisse zur KI-Nutzung durch Lernende der Sekundarstufe I in der Schweiz als eher unwahrscheinlich (vgl. JAMESfocus-Studie, Waller et al., 2025).

2.3.4 Interaktion mit einem KI-Chatbot

Wird ein KI-Chatbot eingesetzt (vgl. Kapitel 2.3.3), dann entsteht eine Interaktion. Die Interaktion mit einem KI-Chatbot ist ein dynamischer Prozess, welcher den Kommunikationsprozess widerspiegelt. Im Vergleich zu anderen Lerntechnologien ist die Interaktion mit einem KI-System autonomer, personalisierter und aktiver (Kim et al., 2022) und Nutzer:innen haben die Kontrolle über die Richtung, Länge und Tiefe der Interaktion (Mailach et al., 2024). Bei Schüler:innen kann die interaktive Natur von KI-Chatbots Unsicherheiten reduzieren und sogar die Schüler:innen – Lehrpersonen Beziehung stärken, indem sie Lehrpersonen entlasten (Ait Baha et al., 2023). Eine Herausforderung für Schüler:innen bei

der Interaktion mit einem KI-Chatbot stellt der unausgeglichene zweiseitige Interaktionsprozess dar. Schüler:innen stellen Anfragen, welche der KI-Chatbot ohne Überprüfung auf Verständnis beantwortet (Groothuijsen et al., 2024). KI-Chatbots stellen bei unklaren Eingaben keine Nachfragen, sondern interpretieren die Anfrage und antworten dementsprechend (Opara et al., 2023). Dieser Herausforderung kann entgegengewirkt werden, indem Schüler:innen AI-Literacy (KI-Kompetenzen) erwerben und über die Fähigkeit zum Schreiben von guten Prompts verfügen (Knoth et al., 2024). AI-Literacy kann als das Verständnis der Grundlagen von KI, ihrer Anwendungen und ethischen Aspekte definiert werden. Die Fähigkeit, gute Prompts zu schreiben, bedeutet, Eingaben so zu formulieren, dass präzise und relevante Antworten vom KI-Chatbot zurückgegeben werden (Güner & Er, 2025). Dieses Wissen unterstreicht die Wichtigkeit, Schüler:innen bei der Interaktion mit einem KI-Chatbot und der Formulierung von Anfragen zu unterstützen.

2.3.5 Einflussfaktoren auf die Interaktion und Nutzung eines KI-Chatbots

Die Nutzung eines KI-Chatbots und die damit verbundenen Interaktionen können durch unterschiedliche Einflussfaktoren positiv oder negativ beeinflusst werden. Der Lernstand von Schüler:innen kann ein wichtiger Einflussfaktor und entscheidend darüber sein, wie stark Schüler:innen mit einem KI-Chatbot interagieren (Umali, 2024). Im Hochschulkontext zeigt sich beispielsweise, dass leistungsstärkere Student:innen eher in der Lage sind, zusätzliche Anfragen an den KI-Chatbot zu stellen, um Antworten zu klären oder weitere Antworten anzufordern (Umali, 2024). Leistungsschwächere Student:innen können jedoch grössere Schwierigkeiten haben, Antworten zu interpretieren oder bei Unklarheiten eine erneute Anfrage zu stellen (Umali, 2024). Ergänzend dazu konnten Lehmann et al. (2025) in ihrer Studie mit Informatikstudent:innen aufzeigen, dass Student:innen mit einem tieferen Lernstand zwar stärker von der Nutzung eines KI-Chatbots profitieren können, sich jedoch auch in problematischerer Weise auf die Antworten von KI-Chatbots verlassen (Lehmann et al., 2025).

Auch die wahrgenommene Komplexität bei der Nutzung eines KI-Chatbots kann ein Einflussfaktor sein, ob und wie stark mit einem KI-Chatbot interagiert wird. Gerade für Programmieranfänger:innen stellt der Einsatz eines KI-Chatbots eine zusätzliche Ebene der Komplexität dar. Es geht nicht mehr allein darum, Programmierkenntnisse zu erwerben, sondern auch um die Fähigkeit, sinnvolle und effektive Anfragen an den KI-Chatbot zu stellen und die erhaltenen Antworten einzuschätzen (Mailach et al., 2024).

Weiter liefert das Technology Acceptance Model (TAM) von Davis (1989) einen möglichen theoretischen Erklärungsansatz dafür, warum ein KI-Chatbot von Schüler:innen beim Programmieren genutzt oder nicht genutzt wird (vgl. Abbildung 2). Das TAM-Modell wurde ursprünglich für den Einsatz neuer Technologien im beruflichen Kontext entwickelt und wird

hiermit für die vorliegende Arbeit vorsichtig auf den Schulkontext übertragen. Auch in diesem Rahmen wird angenommen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit entscheidende Faktoren sind, wenn Schüler:innen ein KI-Chatbot als Unterstützung angeboten wird. Das TAM-Modell beschreibt nämlich, wie Nutzer:innen neue Technologien annehmen und in ihre Arbeits- oder Lernprozesse integrieren. Dabei spielen zwei Einflussfaktoren eine zentrale Rolle: die wahrgenommene Nützlichkeit (Perceived Usefulness) und die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit (Perceived Ease of Use). Die wahrgenommene Nützlichkeit bezieht sich darauf, inwiefern eine Person glaubt, dass die Nutzung einer Technologie ihre Leistung verbessert. Die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit beschreibt, wie einfach die Anwendung der Technologie empfunden wird, ohne grossen Aufwand oder umfangreiche Einarbeitung (Na et al., 2022). Je grösser der Nutzen eines Informationssystems und je einfacher dessen Bedienbarkeit, desto grösser ist die Bereitschaft, das neue System zu nutzen (Davis, 1989). Die Faktoren der wahrgenommenen Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit werden wiederum durch verschiedene externe Variablen beeinflusst, welche im ursprünglichen TAM-Modell (vgl. Davis, 1989) jedoch nicht benannt oder eingeschränkt werden (Na et al., 2022). Aus dieser Kritik heraus haben sich zu späteren Zeitpunkten das TAM 2-Modell (Venkatesh & Davis, 2000) und TAM 3-Modell (Venkatesh & Bala, 2008) entwickelt.

Abbildung 2: Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1989) entnommen aus Na et al. (2022)

Khor et al. (2024) haben sich zu einem späteren Zeitpunkt jedoch den möglichen Einflussfaktoren auf die wahrgenommene Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit angenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit eines KI-Chatbots gerade bei schwächeren Schüler:innen durch Themen wie Zuverlässigkeit und Unterstützung beeinflusst wird, während die Benutzerfreundlichkeit durch klar strukturierte Informationen, Zufriedenheit und Freude positiv beeinflusst wird (Khor et al., 2024).

Die Ergebnisse aus der Studie von Strzelecki (2023), welche die Akzeptanz und Nutzung von ChatGPT durch Studierende im Hochschulkontext untersucht hat, ergänzen hierzu, dass insbesondere die Gewohnheiten, die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Technologie sowie hedonistische Motivation eine zentrale Rolle bei der Nutzung von KI-Chatbots spielen. Die Bereitschaft, einen KI-Chatbot einzusetzen, wird dann erhöht, wenn die Technologie als

nützlich wahrgenommen wird und die Nutzung Freude bereitet (Strzelecki, 2023). Eine zentrale Erkenntnis der Studie bezieht sich auf die Häufigkeit, mit welcher ein KI-Chatbot eingesetzt wird. Eine regelmässige Nutzung eines KI-Chatbots baut Gewohnheit auf, was sich wiederum positiv auf die Häufigkeit der Nutzung auswirkt (Strzelecki, 2023). Auch Stöhr et al. (2024) fanden eine positive Korrelation zwischen der Vertrautheit mit KI, der Nutzung sowie den positiven Einstellungen gegenüber KI und den wahrgenommenen Vorteilen ihrer Anwendung (Stöhr et al., 2024).

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die Nutzung oder Nichtnutzung eines KI-Chatbots ist der soziale Einfluss. Die Studie von Albayati (2024) zeigt, dass sich eher eine positive Einstellung gegenüber einem KI-Chatbot entwickelt, wenn der soziale Einfluss im Umfeld als unterstützend wahrgenommen wird. Dies unterstreicht die Bedeutung von sozialen Kontexten und Peers bei der Akzeptanz von neuen Technologien (Albayati, 2024).

2.3.6 Interaktionsmuster beim Programmieren

Bei der Interaktion mit einem KI-Chatbot können Lernende unterschiedliche Verhaltensweisen in Bezug auf ihr Engagement und ihre Nutzung offenbaren (Stojanov et al., 2024). Diverse Forschungsergebnisse zeigen die Vielfalt von möglichen Interaktionsmustern mit KI-Chatbots und anderen KI-basierten Systemen auf. So nennen Prather et al. (2023a) vier unterschiedliche Interaktionsmodi, wie Student:innen mit KI-Chatbots interagieren. Dazu zählen Exploration, Beschleunigung, Steuerung und Abdriften. Die vier Interaktionsmodi werden in Tabelle 3 erläutert.

Tabelle 3: Interaktionsmodi nach Prather et al. (2023a)

Interaktionsmodi	Erläuterung
Exploration	Programmierer:in ist unsicher und nutzt das Tool, um potenzielle Ansätze zur Lösung eines Problems zu erkunden.
Beschleunigung	Programmierer:in nutzt das Tool, um den gewünschten Code schneller zu erzeugen.
Steuerung	Programmierer:in leitet das Tool an, um den gewünschten Code zu erstellen.
Abdriften	Programmierer:in bewegt sich von einem fehlerhaften Codevorschlag zum nächsten. Dies deutet auf Schwierigkeiten beim Verstehen der Codevorschläge hin.

Mit dem Fokus auf Problemlösungsstrategien haben Fenu et al. (2024) die Interaktionen von Informatikstudent:innen und ChatGPT während Programmierübungen untersucht. Die Autor:innen konnten dabei folgende fünf Interaktionsmuster identifizieren (vgl. Tabelle 4):

Tabelle 4: Interaktionsmodi mit Fokus auf Problemlösungsstrategien nach Fenu et al. (2024)

Interaktionsmodi	Erläuterung
Fehler-Optimierungsorientierte Problemlösung	Student:innen dieser Kategorie stellten Anforderungen für Lösungsvorschläge, mit welchen der eigene Code verbessert wurde.
Anleitungsorientierte Problemlösung	Student:innen dieser Kategorie folgten vordefinierten Richtlinien zur Nutzung von ChatGPT während der Programmierung.
Unabhängige Problemlösung	Student:innen dieser Kategorie zeigten ein Mass an Unabhängigkeit und haben ChatGPT nur bei gewissen Aufgaben nach Unterstützung gefragt, während andere Aufgaben ohne diese Unterstützung gelöst wurden.
Interaktive Problemlösung	Student:innen dieser Kategorie interagierten aktiv mit ChatGPT, indem sie Änderungen und Optimierungen an vorgeschlagenen Lösungen anforderten und Vorschläge zur Verbesserung ihres Codes einbrachten.
Passive Problemlösung	Student:innen dieser Kategorie akzeptierten Lösungsvorschläge von ChatGPT, ohne weiter zu interagieren.

Die Studie von Güner und Er (2025) ist unter anderem der Frage nachgegangen, welche Interaktionsprofile Student:innen bei der Interaktion mit KI beim Programmierenlernen aufweisen. Bei der Analyse der Chathistorien aus dem KI-Chatbot ChatGPT konnten Güner und Er (2025) fünf Interaktionsprofile identifizieren. Die Interaktionsprofile sowie die Erläuterungen sind in Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 5: Interaktionsprofile nach Güner und Er (2025)

Interaktionsprofile	Erläuterung
KI-abhängiger Code-Generator	Direktes oder teilweises Einfügen von Programmieraufgaben in den KI-Chatbot, um schnelle und direkte Antworten zu erhalten. Dabei fand keine Auseinandersetzung mit dem Problemlöseprozess statt.
KI-abhängiger Code-Generator & Verfeinerer	In einem ersten Schritt wurde die Programmieraufgabe direkt oder teilweise in den KI-Chatbot eingefügt. Anschliessend wurden zusätzliche Anfragen gestellt, um die Antwort zu präzisieren.
KI-kollaborativer Programmierer	Anfragen, welche auf aufgabenspezifische Informationen oder Anleitungen abzielen, um Programmierziele zu verfolgen. Mit der Antwort des KI-Chatbots konnten Aufgaben anschliessend selbständig gelöst werden.
KI-unterstützter Code-Verfeinerer	Programmieraufgabe wurde zuerst selbständig gelöst. Anschliessend wurde der KI-Chatbot zur Überprüfung eingesetzt. Zusätzlich wurde der KI-Chatbot gebeten, die ursprünglichen Antworten zu verfeinern, um die Antworten an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
KI-unabhängiger Programmierer	Hohes Mass an Unabhängigkeit und Problemlösefähigkeiten. Grösstenteils wurde keine Unterstützung des KI-Chatbots in Anspruch genommen und die Aufgaben wurden selbständig gelöst.

2.3.7 Interaktionsmuster im Kontext der Mensch-KI-Interaktion

Die Interaktionsmodi mit einem KI-Chatbot können auch aus der Perspektive der Forschung zur Mensch-KI-Interaktion (Human-AI-Interaction), einer verwandten Interaktionsdisziplin der Mensch-Computer-Interaktion (Human-Computer-Interaction), analysiert werden (Hasenbein, 2023).

Die Studie von Alan et al. (2019) hat auf Basis von aktuellen und potenziellen KI-Anwendungsfällen fünf charakteristische Interaktionstypen identifiziert und sie durch metaphorische Begriffe definiert: Schutzengel, Heinzelmännchen, Informant, Kollege und bester Freund. Diese fünf Interaktionstypen beschreiben Rollen, welche die KI in der Interaktion mit einem Menschen einnehmen kann. Die Abbildung 3 ordnet die fünf Interaktionstypen hinsichtlich Handlungsfreiheit und Wechselseitigkeit ein:

Abbildung 3: Einordnung der fünf Interaktionstypen nach Alan et al. (2019)

3 Fragestellungen

Aufgrund der aufgezeigten Problemstellung sowie der Relevanz der Thematik zielt die vorliegende Masterarbeit darauf ab, Antworten auf folgende Fragestellungen zu finden:

F1: «Wie nutzen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot zur Unterstützung bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»

F2: «Was sind Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots durch Schüler und Schülerinnen bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»

F3: «Welche Interaktionsmuster lassen sich erkennen, wenn Schüler und Schülerinnen einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch einsetzen?»

F4: «Wie müssen Unterstützungsmaterialien gestaltet sein, um Schüler und Schülerinnen beim Einsatz eines KI-Chatbots zu unterstützen?»

Auf das Formulieren von Hypothesen wurde bewusst verzichtet, da dies gerade bei explorativen Studien den Blick einseitig auf bestimmte Aspekte beschränken könnte (Mayring, 2020).

4. Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der vorliegenden Studie. In einem ersten Schritt wird das Forschungsdesign (vgl. Kapitel 4.1) vorgestellt. Anschliessend daran werden die Entwicklung des Kartensets (vgl. Kapitel 4.2), der Probedurchlauf (vgl. Kapitel 4.3), das Setting der Hauptstudie (vgl. Kapitel 4.4) sowie die Erhebung der Vorerfahrungen (vgl. Kapitel 4.5) beschrieben. Da die genannten Kapitel vorbereitende Schritte sowie zentrale Rahmenbedingungen darstellen, werden sie vor den eigentlichen Datenerhebungen beschrieben. Anschliessend daran folgt die Beschreibung der Erhebung 1 (vgl. Kapitel 4.6), 2 (vgl. Kapitel 4.7) und 3 (vgl. Kapitel 4.8), welche jeweils getrennt voneinander beschrieben werden.

4.1 Forschungsdesign

Um die vorgestellten Fragestellungen zu beantworten, folgt diese Arbeit dem Ansatz der qualitativ-explorativen Forschung. Dieser Forschungsansatz eignet sich besonders bei einem noch wenig untersuchten Gegenstandsbereich, wie er mit dieser Arbeit vorliegt (Mayring, 2020). Auf Basis von offenen Fragestellungen werden unterschiedliche Aspekte des Gegenstandsbereichs beleuchtet und differenziert beschrieben (Döring & Bortz, 2015). Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Masterarbeit das Ziel, zu untersuchen, wie Schüler:innen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch nutzen, welche Gründe für die Nutzung oder Nichtnutzung bestehen, welche Interaktionsmuster auftreten und wie Unterstützungsmaterialien für Schüler:innen gestaltet sein müssen.

Bei einer kleinen Stichprobe empfiehlt Kleining (2011), mindestens eine zusätzliche Erhebungsmethode in den Forschungsprozess zu integrieren. Für das Forschungsvorhaben dieser Masterarbeit wurde deshalb eine Methodentriangulation (Flick, 2020) von drei unterschiedlichen Erhebungsmethoden vorgenommen, um den Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Die Stichprobe, das Erhebungsmaterial, die Datenerhebung sowie die Datenauswertung werden folglich jeweils für die Erhebung 1, 2 und 3 getrennt beschrieben. Die Erhebungen 1 und 2 wurden in einem Probedurchlauf (vgl. Kapitel 4.3) getestet. Aus dem Probedurchlauf wurden Erkenntnisse abgeleitet und anschliessend Anpassungen vorgenommen (vgl. Kapitel 4.3). Die Erhebung 3 ist daraufhin aus den Erkenntnissen des Probedurchlaufs entstanden.

Bei der **Erhebung 1** wurden die Chathistorien der Schüler:innen aus dem KI-Chatbot Scratchy erhoben. Während eines Zeitraums von sechs Wochen arbeiteten die Schüler:innen an einem offenen und kreativen Scratch-Projekt und hatten dabei den KI-Chatbot Scratchy sowie ein Kartenset mit möglichen Unterstützungsszenarien als Hilfestellung zur Verfügung. Die

Chathistorien wurden erhoben, um einen Einblick in die Art der Anfragen sowie die Interaktionen zwischen den Schüler:innen und dem KI-Chatbot zu erhalten.

Um einen vertieften Einblick darin zu erhalten, wie die Schüler:innen den KI-Chatbot beim Programmieren eingesetzt haben, wurden bei der **Erhebung 2** mit sechs Schüler:innen aus der teilnehmenden Klasse Leitfadeninterviews geführt. Die Leitfadeninterviews hatten zum Ziel, die Gründe für eine Nutzung oder Nichtnutzung des KI-Chatbots zu erheben, Einblicke in die Interaktionsmuster zu gewinnen sowie eine Einschätzung des Kartensets einzuholen.

Die **Erhebung 3** erweiterte die Leitfadeninterviews durch einen qualitativen Fragebogen, der auch Einblicke in die Nutzung und Nichtnutzung durch Schüler:innen lieferte, die nicht an der Erhebung 2 teilgenommen haben.

4.2 Entwicklung Kartenset

Wie die Studie von Mailach et al. (2024) hervorhebt, müssen Lernende bei der Interaktion mit einem KI-Chatbot unterstützt werden. Es ist nicht ausreichend, wenn den Schüler:innen ein KI-Chatbot als Unterstützung zum Programmieren angeboten wird, ohne dass sie bei der Interaktion und Nutzung begleitet werden. Schüler:innen stehen vor der Herausforderung, sinnvolle und effektive Anfragen an den KI-Chatbot zu stellen und die erhaltenen Antworten einzuschätzen (Mailach et al., 2024) (vgl. Kapitel 2.3.5). Das TAM-Modell von Davis (1989) (vgl. Kapitel 2.3.5) betont zusätzlich, dass Nutzer:innen eine Technologie eher einsetzen, wenn die Bedienbarkeit als einfach wahrgenommen wird und ein klarer Nutzen erkennbar ist (Davis, 1989).

Vor diesem Hintergrund wurde für die Erhebung 1 in einem iterativen Prozess ein Kartenset konzipiert. Das Kartenset wurde angelehnt an die Scratch Coding Cards entwickelt und im Probedurchlauf getestet (vgl. Kapitel 4.3). Die Karten bilden insgesamt fünf mögliche Unterstützungsszenarien ab, wie die Schüler:innen den KI-Chatbot beim Programmieren einsetzen könnten. Die Anzahl wurde bewusst auf fünf festgelegt, um die Schüler:innen nicht zu überfordern und ihnen dennoch eine breite Auswahl an möglichen Unterstützungsszenarien aufzuzeigen. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass das Kartenset lediglich eine Hilfestellung darstellt. Dadurch wird nicht ausgeschlossen, dass die Schüler:innen auch ihre eigenen Anfragen stellen können.

Alle fünf Karten folgen dem gleichen Aufbau. Auf der Vorderseite ist jeweils das Unterstützungsszenario beschrieben und mögliche Chatstarter werden aufgezeigt. Die Rückseite bildet jeweils eine beispielhafte Anfrage sowie Antwort des KI-Chatbots Scratchy ab. Dadurch bekommen die Schüler:innen eine erste Vorstellung davon, wie eine Antwort des KI-Chatbots aussehen könnte.

Die fünf Unterstützungsszenarien des Kartensets basieren auf den aufgeführten Unterstützungsszenarien von Künstlicher Intelligenz beim Programmieren (vgl. Tabelle 2, Kapitel 2.3.2). Bei der Auswahl der Unterstützungsszenarien wurde die Art und das Setting des Programmierunterrichts in der Sekundarstufe I berücksichtigt, welcher grösstenteils projektbasiert und kreativ gestaltet ist. Die Karten sind deshalb gezielt auf Herausforderungen ausgerichtet, denen Schüler:innen beim Programmieren begegnen könnten.

Folgende fünf Unterstützungsszenarien wurden für das Kartenset ausgewählt:

1. **Code-Generierung** («Wie programmiere ich das?»)
2. **Fehlersuche** («Warum funktioniert das nicht?»)
3. **Code-Erklärung** («Was macht mein Code?»)
4. **Code-Optimierung** («Wie mache ich meinen Code besser?»)
5. **Ideen-Generierung** («Was kann ich noch machen?»)

Ergänzt wird das Kartenset durch eine Anleitungskarte, die Hinweise zum Umgang und zur Nutzung des KI-Chatbots sowie zur Formulierung von Anfragen enthält. Zusätzlich ist Schritt-für-Schritt abgebildet, wie ein Screenshot von Scratch-Code hochgeladen werden kann. Das gesamte Kartenset kann dem Anhang A1 entnommen werden.

4.3 Probedurchlauf

Im Januar 2025 wurden die Erhebung 1 (vgl. Kapitel 4.6), einschliesslich des Kartensets (vgl. Kapitel 4.2) und dem KI-Chatbot «Scratchy» (vgl. Kapitel 4.6.2), als auch die Erhebung 2 (vgl. Kapitel 4.7) in einem Probedurchlauf getestet. Ziel des Probedurchlaufs war es, mögliches Optimierungspotenzial für das Kartenset, den Ablauf und das Setting der Datenerhebung sowie die Methodik zu identifizieren.

Der Probedurchlauf fand in zwei Klassen der Sekundarstufe I im Kanton Zürich statt. Die Lehrperson unterrichtete in zwei Parallelklassen das Fach Medien und Informatik, weshalb es sich angeboten hat, den Probedurchlauf gerade in beiden Klassen durchzuführen. Bei den beiden Klassen handelte es sich um reguläre Klassen der Sekundarstufe I, welche das Fach Medien und Informatik besuchten. Die Schüler:innen arbeiteten an einem Fangspiel, welches die Lehrperson vorgegeben hat. Die Erhebung der Chathistorien (Erhebung 1) dauerte im Probedurchlauf insgesamt zwei Wochen. Anschliessend wurden im Rahmen der Erhebung 2 mit insgesamt vier Schüler:innen Interviews geführt. Aus beiden Klassen wurde je eine Person ausgewählt, welche den KI-Chatbot während der Erhebung 1 eingesetzt hat und eine Person, welche den KI-Chatbot nicht eingesetzt hat. Nach dem Abschluss der Erhebungen 1 und 2 im Probedurchlauf wurden die Daten nicht ausgewertet, sondern exemplarisch aufbereitet und

begutachtet. Untenstehend werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse sowie die vorgenommenen Anpassungen für die Hauptstudie beschrieben.

Erkenntnis 1: Tiefe Nutzung des KI-Chatbots

Die Schüler:innen haben den KI-Chatbot sehr wenig eingesetzt. Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass die Lehrperson eine Anleitung mit Musterlösungen für das Scratch-Projekt abgegeben hat. Der Anreiz, den KI-Chatbot zu verwenden, könnte dadurch gesunken sein. Alle Schüler:innen konnten ihr Programmierprojekt zu ihrer Zufriedenheit umsetzen und der KI-Chatbot wurde wahrscheinlich als zusätzliche Hilfestellung nicht benötigt. Damit verbunden konnte auch eine Schwachstelle im Interviewleitfaden identifiziert werden. Die Interviewfragen bezogen sich nur auf Schüler:innen, welche den KI-Chatbot auch wirklich genutzt haben. Für die Befragung von Schüler:innen, welche den KI-Chatbot nicht genutzt haben, mussten die Fragen während dem Interviewprozess spontan umformuliert werden. Zudem wurde erkannt, dass es für ein umfassenderes Verständnis über die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots sinnvoll wäre, die Gründe aller Schüler:innen zu erheben und nicht nur von jenen, die am Leitfadeninterview teilgenommen haben.

Anpassungen für die Hauptstudie

- Zum Programmierprojekt wurden keine weiteren Hilfestellungen in Form von fertigen Anleitungen oder Musterlösungen abgegeben.
- Es wurde ein weiterer Interviewleitfaden erstellt, in welchem die Interviewfragen eine Nichtnutzung des KI-Chatbots berücksichtigten.
- Ergänzend zu den Erhebungen 1 und 2 wurde ein qualitativer Fragebogen (Erhebung 3) entwickelt, der einen zusätzlichen Einblick in die Gründe für eine Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots durch alle Schüler:innen ermöglichte.

Erkenntnis 2: Zeitliche Einordnung der Interaktionen war nicht möglich

Der Anbieter «SchulKI», mit welchem der KI-Chatbot Scratchy erstellt wurde (vgl. Kapitel 4.6.2) verfügt bei freigegebenen Chats über keine Zeitstempel. Somit konnten die Dauer und der Zeitpunkt der Interaktionen nicht nachverfolgt werden.

Anpassung für die Hauptstudie

- Es wurden fixe Zeitpunkte definiert, zu welchen die Chathistorien aus dem KI-Chatbot entnommen wurden.

Auf Basis der neuesten Ergebnisse zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz bei Schüler:innen der Sekundarstufe I (vgl. JAMESfocus-Studie, Waller et al., 2025) wurde angenommen, dass der KI-Chatbot auch im Programmierunterricht mit Scratch häufiger eingesetzt wird. Dies hat sich, wie die oben aufgezeigten Erkenntnisse und Anpassungen deutlich machen, nicht bestätigt. Daraufhin wurde die vorliegende Arbeit noch stärker auf die Thematik der Nichtnutzung ausgerichtet.

4.4 Setting Hauptstudie

Für die Hauptstudie wurde zusammen mit der Lehrperson ein Programmierprojekt ausgewählt. Das Programmierprojekt «Slot-Machine» wurde aus einem Dossier der Pädagogischen Hochschule Schwyz entnommen (Hielscher & Döbeli Honegger, 2019) und für die Datenerhebung leicht modifiziert. Der Teil «Wie weiter?» wurde für die Datenerhebung überschrieben und forderte die Schüler:innen auf, sich eigenständig drei Erweiterungen für ihre Slot-Machine zu überlegen (vgl. Anhang A2) und auf einem Arbeitsblatt festzuhalten (vgl. Anhang A3).

Das Programmierprojekt «Slot-Machine» kann an das Use-Modify-Create Lehrkonzept (vgl. Lee et al., 2011) angelehnt und den einzelnen Aufgabentypen nach Geldreich et al. (2019) zugeordnet werden (vgl. Kapitel 2.1.5). Ein wesentlicher Unterschied dabei ist, dass die Schüler:innen in der vorliegenden Studie für alle drei Phasen den KI-Chatbot Scratchy zur Verfügung hatten. Zu Beginn konnten die Schüler:innen den Grundcode für die Slot-Machine vom Arbeitsblatt in Scratch übertragen (*Use-Phase*). Dies entspricht dem Aufgabentyp «Programme nachbauen» nach Geldreich et al. (2019). In der *Modify-Phase* überlegten sich die Schüler:innen entweder eigenständig oder mit Hilfe des KI-Chatbots drei Erweiterungen. Dies entspricht dem Aufgabentyp «Programme erweitern» nach Geldreich et al. (2019). Dabei durften sie den Grundcode auch leicht modifizieren. Schlussendlich arbeiteten die Schüler:innen im Rahmen des vorgegebenen Programmierprojekts an ihren eigenen und individuellen Projekten (*Create-Phase*). Dies würde dem Aufgabentyp «Programmieren eigener Ideen nach textlichen Vorgaben» nach Geldreich et al. (2019) entsprechen.

4.5 Vorerfahrungen

Vor Beginn der eigentlichen Datenerhebung wurden die Vorerfahrungen der Schüler:innen zu Scratch und KI-Tools eingeholt. Die dabei erhobenen Daten sollen als Hintergrundinformation dienen und können zu einem späteren Zeitpunkt bei der Datenauswertung und der Interpretation der Ergebnisse hilfreich sein.

Die Vorerfahrungen wurden mit Hilfe eines elektronischen Fragebogens (Döring & Bortz, 2015) auf Microsoft Forms erhoben. Der Fragebogen wurde sehr kurz gehalten und umfasste insgesamt nur drei Fragen. Vor den drei Fragen wurden die Schüler:innen gebeten, ihre

zugeteilte Nummer einzugeben, um die Antworten bei der Auswertung zuordnen zu können. Bei der ersten Frage schätzten die Schüler:innen ihre Fähigkeiten mit Scratch auf einer Skala von 1 (noch nie verwendet) bis 10 (Profi) ein und trugen ihre Antwort als Text in das Antwortfeld ein. Das Antwortformat wurde als Text gewählt, weil Microsoft Forms nicht mehr als 7 Stufen auf einer Likert-Skala zulässt. Die zweite Frage zielte darauf ab, herauszufinden, ob die Schüler:innen bereits einmal ein KI-Tool verwendet haben. Falls dies zutraf, wurden die Schüler:innen gebeten aufzuschreiben, wofür sie das KI-Tool eingesetzt haben. Auch hier gestaltete sich das Antwortformat als Texteingabe. Die letzte Frage bezog sich darauf, ob die Schüler:innen bereits zuvor ein KI-Tool als Hilfe beim Programmieren eingesetzt haben. Hier konnten die Schüler:innen zwischen den zwei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten «Ja» und «Nein» auswählen. Der Fragebogen zu den Vorerfahrungen kann dem Anhang A4 entnommen werden.

4.6 Erhebung 1: Chathistorien

Bei der Erhebung 1 wurden die Chathistorien der Schüler:innen aus dem KI-Chatbot Scratchy erhoben. Die folgenden Kapitel beschreiben die Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe, das Erhebungsmaterial, die Datenerhebung sowie die Datenauswertung.

Die Erhebung 1 fokussierte sich auf die Fragestellungen 1 und 3:

F1: *«Wie nutzen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot zur Unterstützung bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»*

F3: *«Welche Interaktionsmuster lassen sich erkennen, wenn Schüler und Schülerinnen einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch einsetzen?»*

4.6.1 Rekrutierung und Auswahl der Stichprobe

Um Zugang zur Stichprobe zu erhalten, wurden Lehrpersonen der Sekundarstufe I per E-Mail-Anfragen und einem Informationsflyer angeschrieben (vgl. Anhang A5.1). Die Rekrutierung startete im November 2024. Es wurde gezielt nach Klassen gesucht, in denen die Schüler:innen bereits erste Erfahrungen mit der Programmierlernumgebung Scratch gesammelt haben. Im Januar 2025 wurde der Informationsflyer aufgrund der tiefen Rücklaufquote aus den E-Mail-Anfragen in einem Onlinenetzwerk gepostet. Die Rekrutierung der Stichprobe erwies sich als grosse Herausforderung. Viele Anfragen blieben unbeantwortet und die Rücklaufquote auf sämtliche Anfragen war insgesamt sehr gering.

Ursprünglich war geplant, die Hauptstudie mit den Erhebungen 1, 2 und 3 in drei Klassen der Sekundarstufe I durchzuführen. Die Zusage der Studienteilnahme wurde jedoch von zwei Klassen kurzfristig wieder zurückgezogen. Aufgrund des zeitlichen Rahmens der vorliegenden Arbeit war es nicht mehr möglich, diese Klassen zu ersetzen. Somit konnte die Hauptstudie nur mit einer Klasse durchgeführt werden. Bei der Klasse handelte es sich um eine Medien und Informatik Wahlpflichtklasse der Sekundarstufe I aus dem Kanton Zürich. Die Klasse konnte durch eine Anfrage an die Schulleitung rekrutiert werden. Die Schüler:innen dieser Wahlpflichtklasse setzten sich wiederum aus zwei unterschiedlichen Klassen zusammen. Alle Schüler:innen und deren Eltern wurden mit einem schriftlichen Informationsschreiben über die Datenerhebung informiert und das Einverständnis wurde eingeholt (vgl. Anhang A5.2).

Zu Beginn der Datenerhebung umfasste die Stichprobe 16 Schüler:innen. Eine Schülerin hat das Wahlpflichtfach während der Datenerhebung aus persönlichen Gründen verlassen. Somit setzte sich die endgültige Stichprobe aus 15 Schüler:innen zusammen. Die Zusammensetzung der Stichprobe verdeutlicht zudem die Unterschiede im Fächerinteresse

zwischen den Geschlechtern (Spieler, 2022): von insgesamt 15 Schüler:innen waren 13 Jungs und zwei Mädchen. Die Stichprobe der Erhebung 1 stellte zugleich die Grundstichprobe dar, aus welcher auch die Stichproben für die Erhebung 2 (vgl. Kapitel 4.7.1) und Erhebung 3 (vgl. Kapitel 4.8.1) gebildet wurden.

Mit der vorliegenden Art der Stichprobe hatte diese Arbeit nicht zum Ziel, eine statistische Verallgemeinerung der Stichprobe auf eine Population zu ermöglichen, sondern das untersuchte Phänomen in all seinen Facetten möglichst umfangreich abzubilden (Merkens, 2005).

4.6.2 KI-Chatbot Scratchy

Für die Erhebung 1 wurde den Schüler:innen Künstliche Intelligenz in der konversationellen Form eines KI-Chatbots (Lau & Guo, 2023) zur Verfügung gestellt. Um aus der grossen Vielfalt an verfügbaren KI-Chatbots eine Auswahl zu treffen, wurden die Kriterien in Tabelle 6 definiert, welche der KI-Chatbot erfüllen muss:

Tabelle 6: Kriterien für die Auswahl des KI-Chatbots

Kriterium	Beschreibung
Datenschutz	Die Daten der Schüler:innen müssen geschützt werden. Der KI-Chatbot muss die Möglichkeit bieten, unpersonalisierte Logins zu erstellen, damit die Eingabe von personenbezogenen Daten vermieden werden kann.
Zugang für Schüler:innen	Alle Schüler:innen müssen einen Zugang zum KI-Chatbot bekommen. Der Zugang muss während dem gesamten Erhebungszeitraum bestehend bleiben.
Zugang zu Chathistorien	Der KI-Chatbot muss es ermöglichen, auf die Chathistorie der Schüler:innen zugreifen zu können.
Bilder hochladen	Der KI-Chatbot muss es ermöglichen, ein Bild des Scratch-Codes hochzuladen.
Eigene Assistenten erstellen	Der KI-Chatbot muss die Möglichkeit bieten, einen eigenen Assistenten zu erstellen.

Unter Berücksichtigung der Kriterien wurden die drei KI-Chatbot Anbieter SchabiKI, SchulKI und Fobizz analysiert, welche aufgrund ihrer Eigenschaften häufig im Bildungsbereich eingesetzt werden. Für die Erhebung 1 wurde SchulKI ausgewählt, da das Tool alle erforderlichen Kriterien erfüllte. Fobizz und SchabiKI erfüllten die Kriterien zum Zeitpunkt der Testung nur teilweise. SchulKI wurde im Dezember 2024 für einen Zeitraum von zwei Wochen auf alle Funktionalitäten getestet und hat alle Anforderungen erfüllt.

Für die Erhebung 1 wurde bei SchulKI ein eigener Assistent namens «Scratchy» erstellt. Dies mit dem Hintergrund, dass bei SchulKI aus Datenschutzgründen den Schüler:innen kein Konto beziehungsweise kein personalisierter Zugang zugeteilt wird. Somit wäre es nicht möglich gewesen, die Chathistorien auf die einzelnen Schüler:innen zurückzuführen. Dies war für die

Datenauswertung jedoch relevant, da sonst nicht nachvollziehbar gewesen wäre, ob der KI-Chatbot nur von einzelnen Schüler:innen genutzt wurde, während andere ihn gar nicht verwendet haben. Das Verhalten von Scratchy wurde durch das Definieren von System-Prompts gezielt gesteuert und brachte für Schüler:innen einige Einschränkungen mit. Groothuijsen et al. (2024) sprechen in diesem Zusammenhang auch von KI-Chatbots mit eingeschränkten Funktionalitäten. Zum einen forderte der KI-Chatbot die Schüler:innen beim Öffnen eines neuen Chats auf, ihre zugeteilte Nummer einzugeben. Der KI-Chatbot überprüfte im Hintergrund, ob die eingegebene Nummer im gültigen Bereich lag. Dadurch wurde zumindest ansatzweise sichergestellt, dass die Schüler:innen nicht einfach eine beliebige Nummer eingeben konnten. Erst wenn die Schüler:innen ihre Nummer eingegeben haben, bot der KI-Chatbot seine Unterstützung beim Programmieren mit Scratch an. Durch diese Einschränkung konnte auch das Eingeben der Nummer nicht vergessen gehen, was besonders im Hinblick auf die Datenauswertung relevant war. Eine zweite Einschränkung war, dass der KI-Chatbot den Schüler:innen keine Antwort gab, wenn ihre Fragen vom Themenbereich Scratch abwichen. Dies mit der Absicht, den Anreiz für unsinnige oder blödsinnige Fragen zu reduzieren. Ergänzend dazu wurden weitere Tests mit unterschiedlichen System-Prompts durchgeführt. Es wäre wünschenswert gewesen, dass der KI-Chatbot Scratchy kurze und einfach formulierte Antworten ausgibt. Da sich die Qualität der Antworten aber stark verschlechtert hat, wurde darauf verzichtet. Eine dritte Einschränkung bezog sich auf die Fähigkeit, Bilder zu generieren. Die Einstellung, dass der KI-Chatbot neben SVG-Bildern auch erweiterte Bilder generieren kann, wurde beim Teilen des Assistenten deaktiviert, um nicht zu hohe Kosten zu verursachen. Die Einstellungen und Hintergrundinformationen zum KI-Chatbot Scratchy können dem Anhang A5.3 entnommen werden.

In diesem Zusammenhang gilt es hier, das Antwortformat von Scratchy und anderen verbreiteten KI-Tools zu beleuchten. Während des Zeitraums, in welchem diese Arbeit entstanden ist, waren die KI-Tools nicht in der Lage, Antworten in Form von Blöcken zu generieren. Auch die Studie von Shu et al. (2024) unterstreicht dieses Erkenntnis. Die Autor:innen heben hervor, dass Modelle grosse Schwierigkeiten bei der Generierung von Blockdiagrammen haben. Die Antworten des KI-Chatbots Scratchy wurden entweder in Textform oder in Pseudocode ausgegeben. Abbildung 4 zeigt eine Beispielantwort zur Veranschaulichung.

Um den angegebenen Code für das Scratch-Projekt zu verbessern, können wir folgende Punkte berücksichtigen: Lesbarkeit, Struktur, Vermeidung von Duplikaten und eine klare Logik. Hier sind einige Optimierungsvorschläge:

1. **Kommentierung:** Fügen Sie Kommentare hinzu, um die gewünschte Funktionalität zu erläutern.
2. **Sprechende Variablennamen:** Verwenden Sie aussagekräftige Variablen- und Kostümnamen, um den Code leichter verständlich zu machen.
3. **Kollisions- und Timing-Management:** Anstatt die Zeitintervalle zu überschneiden, könnte man sie besser strukturieren, um die Ausführung zu optimieren.
4. **Kostüme verwalten:** Überlegen, ob eine Funktion zur Überprüfung der Kostüme sinnvoll ist, um einen bestimmten Ablauf einzuhalten.

Hier ist eine überarbeitete Version des Codes:

```
// Interaktion bei Klick auf das Objekt

// Bei Klick auf das Objekt
wenn angeklickt wird {
  setze angehalten auf 0 // Zähler zurücksetzen
  wechsele Kostüm zu zufällig zwischen 1 und 6 // Zufälliges Kostüm auswählen
  warte 0.5 Sekunden // Kurze Pause

  // Schleife bis zur Berührung mit dem Mauszeiger
  wiederhole bis (berührt Mauszeiger?) {
    warte 0.1 Sekunden // Wartezeit zwischen den Kostümwechseln
    nächstes Kostüm // Wechsel zum nächsten Kostüm
  }

  // Geräusche und Zähler erhöhen
  starte Geräusch "pop" // Pop-Sound abspielen
  ändere angehalten um 1 // Zähler erhöhen
}
```

Abbildung 4: Veranschaulichung einer Beispielantwort (eigene Darstellung)

4.6.3 Einschätzung Scratch-Projekte

Um während der Datenerhebung einen kurzen und niederschweligen Einblick in den Verlauf und Stand der Scratch-Projekte zu erhalten, wurde eine dreistufige Einschätzung in Form von Smileys aufbereitet. Ziel dieser Einschätzung war es, eine Selbsteinschätzung der Schüler:innen sowie eine Rückmeldung der Lehrperson zum individuellen Arbeitsstand zu erfassen.

Der grüne Smiley bedeutete, dass das Projekt gut vorangeschritten ist. Der orange Smiley deutete auf ein paar kleinere Unsicherheiten oder Verzögerungen im Projekt hin. Der rote Smiley symbolisierte, dass kaum Fortschritte im Projekt erkennbar waren und die Schüler:innen entweder zusätzliche Unterstützung brauchten oder die Zeit im Unterricht nicht wie vorgesehen genutzt haben. Die Smiley-Skala wurde gewählt, da sie sowohl für die

Schüler:innen als auch für die Lehrperson verständlich und schnell anwendbar war und trotzdem einen guten Einblick in den Verlauf der Scratch-Projekte gab. Ausserdem diente diese Einschätzung als Rahmen für die spätere Interpretation der Ergebnisse. Die Smiley-Skala kann dem Anhang A5.4 entnommen werden.

4.6.4 Ablauf der Datenerhebung

Der Erhebungszeitraum der Chathistorien startete im März 2025 mit einer Einführung in die Erhebung vor Ort in der Klasse. Die Einführung fand in der regulären Lektion an einem Nachmittag statt. Zuerst wurden die Schüler:innen in die Studie eingeführt und der Ablauf sowie das Ziel der Datenerhebung wurden ihnen aufgezeigt. Danach haben die Schüler:innen den Freigabelink zum KI-Chatbot Scratchy erhalten. Alle Schüler:innen mussten den Link öffnen, die zugeteilte Nummer sowie das Wort «Test» eingeben. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass alle Schüler:innen Zugang zum KI-Chatbot hatten. Anschliessend haben die Schüler:innen ein Kartenset erhalten. Die Karten wurden gemeinsam besprochen, einzelne Beispiele wurden gemeinsam angeschaut und offene Fragen wurden geklärt. Zum Schluss haben die Schüler:innen das Programmierprojekt Slot-Machine bekommen. Gegen Ende der Lektion war noch etwas Zeit übrig, weshalb die Schüler:innen bereits mit dem Programmierprojekt starten konnten. Bevor die Lektion zu Ende war, wurde von allen Schüler:innen die Einverständniserklärung eingesammelt, welche sie eine Woche vor der Einführung mit nach Hause bekommen haben.

Der Erhebungszeitraum der Chathistorien dauerte insgesamt neun Wochen. Davon waren zwei Wochen Ferien, in denen die Datenerhebung unterbrochen werden musste. Dies war aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich. Die Lektion zum Zeitpunkt T4 ist aufgrund eines Schulausflugs spontan ausgefallen. Dieser Ausfall war vor Beginn der Datenerhebung nicht bekannt. Der effektive Erhebungszeitraum betrug somit sechs Wochen. Während des gesamten Erhebungszeitraums bestand ein regelmässiger telefonischer Austausch mit der Lehrperson.

Die Chathistorien wurden während des Erhebungszeitraums zu vordefinierten Zeitpunkten (T1 – T7) jeweils nach Abschluss der Wahlpflichtlektion aus dem KI-Chatbot entnommen und pro Schüler:in in einem Word-Dokument als dialogischer Ablauf aufbereitet. Dabei wurden die Anfragen der Schüler:innen sowie die Antworten des KI-Chatbots 1:1 übernommen. Es wurde keine Korrektur von allfälligen Rechtschreibfehlern bei den Anfragen vorgenommen. Auch für die spätere Ergebnispräsentation wurden Fehler nicht ausgebessert. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Authentizität der Interaktionen und Anfragen erhalten bleibt. Auf diese Weise konnten auch sprachliche Besonderheiten, Missverständnisse oder Unsicherheiten im Formulieren von Anfragen in die Analyse einbezogen werden. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Interaktionen nach Abschluss jeder Lektion eingeordnet und in

einer Tabelle festgehalten (vgl. Kapitel 5.4). Die Einordnung der Interaktionen gestaltete sich wie folgt:

0 = nie genutzt

1 = einmal genutzt

2 = mehrfach genutzt

3 = KI-Chatbot geöffnet und Nummer eingegeben, keine weitere Interaktion

Diese schematische Einordnung ermöglichte es, bei der Datenanalyse Veränderungen in den Interaktionen über den gesamten Erhebungszeitraum hinweg sichtbar zu machen. Insbesondere liessen sich so Entwicklungen im Umgang mit dem KI-Chatbot, zunehmende oder abnehmende Nutzungsmuster sowie potenzielle Zusammenhänge mit spezifischen Unterrichtsphasen oder Aufgabenstellungen identifizieren.

Das Arbeitsblatt mit den Erweiterungen (vgl. Anhang A3) wurde zum Zeitpunkt T3 ausgefüllt. Da in dieser Lektion nicht alle Schüler:innen anwesend waren, darauffolgend eine Lektion ausgefallen ist (T4) und die Ferien folgten, wurden einzelne Arbeitsblätter erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgefüllt. Alle Arbeitsblätter wurden von der Lehrperson angeschaut und daraufhin überprüft, ob die vorgeschlagenen Erweiterungen sowohl inhaltlich sinnvoll als auch dem Leistungsniveau der Klasse angemessen waren. Die Selbsteinschätzung der Schüler:innen sowie die Einschätzung der Lehrperson zum Projektstand wurden ebenfalls zum Zeitpunkt T3 oder nach den Ferien ausgefüllt (vgl. Anhang A5.4). Die Erhebung 1 der Chathistorien endete zum Zeitpunkt T7.

Nach dem Ende der Datenerhebung wurden die finalen Scratch-Projekte sowie die Arbeitsblätter mit den Erweiterungen bei der Lehrperson eingefordert. Dieses Vorgehen ermöglichte es, einen Abgleich mit den vorgenommenen Erweiterungen und den finalen Scratch-Projekten zu machen, um zu überprüfen, wie erfolgreich die Schüler:innen bei ihren Projekten waren. Abbildung 5 veranschaulicht den Ablauf der Erhebung 1 nochmals:

Abbildung 5: Übersicht Datenerhebung Chathistorien (eigene Darstellung)

4.6.5 Datenauswertung

Die Chathistorien, aufbereitet als dialogischer Ablauf in einem Word-Dokument, wurden auf die Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) hochgeladen. Dabei wurde für jeden Erhebungszeitpunkt (T1, T2, T3, T5, T6, T7) eine eigene Dokumentengruppe für die Word-Dokumente angelegt. Für die Datenauswertung wurde das Verfahren der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse angewendet (Kuckartz, 2018). Die Daten der Chathistorien wurden mit Hilfe des mehrstufigen Verfahrens der deduktiv-induktiven Kategorienbildung kodiert (Kuckartz, 2018). Darunter versteht sich ein Vorgehen, das mit der Kodierung einer A-priori-Kategorienbildung beginnt und in einem zweiten Schritt weitere Kategorien anhand des vorliegenden Datenmaterials herausarbeitet (Kuckartz, 2018).

In einem ersten Schritt wurde auf Grundlage der aufgezeigten Theorien deduktiv ein Kategoriensystem (vgl. Anhang A5.5) entwickelt. Das Kategoriensystem ist strukturiert nach Ober- und Unterkategorie und enthält zu jeder Kategorie eine Definition, den Bezug zur Theorie und falls vorhanden ein Ankerbeispiel. Zu den deduktiv festgelegten Kategorien zählen die Unterstützungsszenarien des Kartensets sowie die Interaktionsmuster. Bei den Interaktionsmustern wurden für das Kategoriensystem die Interaktionsmodi von Prather et al. (2023a), die Interaktionsmodi mit Fokus auf Problemlösestrategien von Fenu et al. (2024) sowie die Interaktionsprofile von Güner und Er (2025) herangezogen. Die theoretisch beschriebenen Kategorien der genannten Autoren liessen sich aber nicht direkt auf das vorliegende Datenmaterial übertragen und mussten zum Teil umformuliert werden. Ein Grund dafür war, dass die Kategorien grösstenteils aus der Analyse von geschlossenen Programmieraufgaben herausgearbeitet wurden und nicht aus offenen und kreativen Programmierprojekten. Weiter erforderten einige Kategorien, dass ersichtlich war, was die Schüler:innen tatsächlich in ihrem Scratch-Code umgesetzt und aus dem KI-Chatbot übernommen haben. Dies war für die Erhebung 1 der Chathistorien jedoch nicht gegeben.

Während des gesamten Kodierungsprozesses wurden jeweils die Anfragen der Schüler:innen dem Kategoriensystem als Analyseeinheit gegenübergestellt (Mayring & Fenzl, 2019). Dabei wurden nur jene Anfragen in die Analyseeinheit aufgenommen, welche einen Bezug zum Programmieren beziehungsweise dem Programmierprojekt Slot-Machine aufgewiesen haben. Weitere Kategorien wurden anhand des vorliegenden Datenmaterials während des Kodierungsprozesses herausgearbeitet (vgl. Anhang A5.5). Ausserdem wurden Gedanken, Vermutungen und Ideen während des Kodierungs- und Analyseprozesses in Memos festgehalten. Dieses Vorgehen bezeichnet Kuckartz (2018) als integralen Bestandteil im Forschungsprozess und soll dazu dienen, reflektierte inhaltliche Bemerkungen für den weiteren Verlauf der Arbeit festzuhalten.

4.7 Erhebung 2: Leitfadeninterviews

Für die Erhebung 2 wurde die qualitativ-offene Befragungsmethode des Leitfadeninterviews angewendet (Loosen, 2016). Interviews stellen bei explorativen Studien eine wertvolle Ergänzung dar, insbesondere wenn der Forschungsgegenstand noch wenig erforscht ist (Loosen, 2016). Das leitfadengestützte Interview kann zwischen dem standardisierten Interview und dem nicht standardisierten Interview eingeordnet werden und wird somit als halbstandardisiertes Interview bezeichnet (Loosen, 2016). Mit der Erhebung 2 sollten Einblicke in die Gründe für eine Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots gewonnen werden. Zudem zielte die Erhebung 2 darauf ab, ein tieferes Verständnis über die Interaktionsmuster sowie das Kartenset und die darauf abgebildeten Unterstützungsszenarien zu erlangen.

Die Erhebung 2 fokussierte sich auf die Fragestellungen 2 und 4:

F2: *«Was sind Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots durch Schüler und Schülerinnen bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»*

F4: *«Wie müssen Unterstützungsmaterialien gestaltet sein, um Schüler und Schülerinnen beim Einsatz eines KI-Chatbots zu unterstützen?»*

Wenn eine Nutzung und damit eine Interaktion mit dem KI-Chatbot vorlag, wurde in der Erhebung 2 zusätzlich die Fragestellung 3 adressiert:

F3: *«Welche Interaktionsmuster lassen sich erkennen, wenn Schüler und Schülerinnen einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch einsetzen?»*

4.7.1 Auswahl der Stichprobe

Die Stichprobe für die Erhebung 2 setzte sich aus Schüler:innen zusammen, welche bereits Teil der ersten Stichprobe für die Erhebung 1 waren. Die Auswahl der Schüler:innen für die Leitfadeninterviews folgte dem Verfahren der absichtsvollen Stichprobenziehung (Schreier, 2011). Dabei wurden bewusst möglichst informationshaltige Fälle ausgewählt, welche mit Blick auf die Fragestellungen besonders bedeutsam waren (Schreier, 2011). Die informationshaltigen Fälle definierten sich für die Erhebung 2 anhand des Kriteriums «Häufigkeit der Nutzung des KI-Chatbots». Helfferich (2011) zufolge beginnt die Stichprobengröße bei einer hermeneutischen Interpretation bei N=6 und stellt eine Stichprobengröße dar, wie sie auch mit Diplomarbeiten erreicht werden kann. Mit der im Kapitel 4.6.1 beschriebenen Problematik einer kleinen Stichprobe, wurde auch die Stichprobe für die Erhebung 2 angepasst. Ursprünglich war geplant, in jeder der drei Klassen zwei Schüler:innen zu interviewen. Damit die von Helfferich (2011) empfohlene Stichprobengröße

von N=6 trotzdem erreicht werden konnte, wurden aus der vorhandenen Klasse insgesamt je drei Schüler:innen ausgewählt, welche den KI-Chatbot während der Erhebung 1 häufig genutzt haben und drei Schüler:innen, welche den KI-Chatbot nicht genutzt haben. Die sechs Schüler:innen setzten sich aus fünf männlichen und einer weiblichen Person zusammen. Von allen Schüler:innen lag das Einverständnis vor. Nutzungen des KI-Chatbots, welche thematisch nicht im Zusammenhang mit dem Programmierprojekt standen, wurden für die Auswahl der Stichprobe als keine vorhandene Nutzung gewertet. Die beschriebene Stichprobe hatte zum Ziel, die zu untersuchende Gruppe eng zu fassen und gleichzeitig eine breite Variation innerhalb der Gruppe zu gewährleisten (Helfferrich, 2011).

4.7.2 Interviewleitfäden

Das Erhebungsmaterial für die Erhebung 2 setzte sich aus zwei Interviewleitfäden zusammen. Der Leitfaden in einem leitfadengestützten Interview stellt ein zentrales Verbindungsglied zwischen den Fragestellungen, der Datenerhebung und der Auswertung dar (Mey & Ruppel, 2018). Der Leitfaden strukturiert durch die vorgegebenen Fragen und Themen das Gespräch und schafft einen Grad der Vergleichbarkeit zwischen den Interviews. Dabei werden die Fragen in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, ohne dass das Gespräch dann diesem vorgegebenen Verlauf folgen muss (Loosen, 2016).

Wie aus dem Probedurchlauf (vgl. Kapitel 4.3) als Erkenntnis abgeleitet wurde, war es sinnvoll, zwei separate Interviewleitfäden zu entwickeln, welche jeweils die Nutzungshäufigkeit des KI-Chatbots berücksichtigten. Damit konnte sichergestellt werden, dass während des Interviews die Fragen nicht an die jeweilige Nutzungshäufigkeit angepasst werden mussten und es konnten detailliertere Fragen zu den Gründen einer Nutzung oder Nichtnutzung gestellt werden. Aus diesem Grund wurden für die Erhebung 2 zwei Interviewleitfäden entwickelt (vgl. Anhänge A6.1 & A6.2). Die Entwicklung der Interviewleitfäden orientierte sich am SPSS Vorgehen von Helfferrich (2011). Der Entwicklungsprozess setzte sich dabei aus den vier Schritten *Sammeln*, *Prüfen*, *Sortieren* und *Subsumieren* zusammen (Helfferrich, 2011). Beim Schritt *Sammeln* wurden zunächst verschiedene Fragen zum Forschungsthema gesammelt. Im nächsten Schritt *Prüfen* wurde überprüft, ob die Fragen auf die zu untersuchenden Fragestellungen 2, 3 und 4 abzielen (Prüfung der Gegenstandsangemessenheit), ob die Schüler:innen eingeladen werden frei zu erzählen (Prüfung auf Offenheit) und ob die Fragen bestimmte Antwortmöglichkeiten begrenzen (Prüfung auf Herantragen impliziter Erwartungen) (Helfferrich, 2011). Beim Schritt *Sortieren* wurden die Fragen zuerst in die drei Bereiche *Einstieg*, *Hauptteil* und *Abschluss* eingeteilt. Die Fragen aus dem Hauptteil wurden wiederum thematisch in Blöcke gegliedert. Im letzten Schritt *Subsumieren* wurden die Fragen nochmals überarbeitet und auf insgesamt 19 Interviewfragen beziehungsweise 10 Interviewfragen beim Leitfaden ohne vorhandene Nutzung verdichtet (Helfferrich, 2011).

Basierend auf ersten Erkenntnissen aus der Erhebung 1 sowie dem Probedurchlauf (vgl. Kapitel 4.3) wurden die beiden Interviewleitfäden mit Hypothesen angereichert. Dieses Vorgehen sollte sicherstellen, dass im Verlauf der Interviews mögliche Einflussfaktoren auf die Nutzung und Nichtnutzung gezielt angesprochen werden konnten. Die Hypothesen sind somit als gedanklicher Rahmen einzuordnen und nicht als empirisch prüfbare Hypothesen. Die Hypothesen sowie deren Einordnung in den Interviewleitfäden sind der Tabelle 7 zu entnehmen.

Tabelle 7: Hypothesen Interviewleitfäden

Nummer	Interviewfrage	Hypothese(n)
Leitfaden - Nutzung		
3	In welchen Situationen hast du dich dazu entschieden, den KI-Chatbot einzusetzen? <i>Rückfrage: Was hast du dir von der Nutzung erhofft?</i>	- Konkrete Codebausteine (Copy-Paste)
4	Warum hast du dich für den KI-Chatbot entschieden und nicht für eine andere Hilfestellung (z.B. Lehrperson, Mitschüler)?	- KI-Chatbot ist jederzeit verfügbar - Neugier
6	Gab es Situationen, wo du dich trotzdem bewusst dagegen entschieden hast, den KI-Chatbot einzusetzen?	- Das Antwortformat des KI-Chatbots ist nicht hilfreich - Gleichzeitige Bedienung des KI-Chatbots und Scratch ist zu komplex - Fehlende Motivation
8	Gab es Probleme mit dem KI-Chatbot?	- Technische, sprachliche oder inhaltliche Schwierigkeiten
Leitfaden – Nicht-Nutzung		
4	Was hätte deiner Meinung nach anders sein müssen, dass du den KI-Chatbot (mehr) eingesetzt hättest?	- Das Antwortformat des KI-Chatbots ist zu lange und zu komplex - Die Art und Weise, wie mit dem KI-Chatbot interagiert werden muss ist umständlich - Das Programmierprojekt ist zu einfach - Gleichzeitige Bedienung des KI-Chatbots und Scratch ist zu komplex
5	Was spricht aus deiner Sicht generell dafür oder dagegen einen KI-Chatbot beim Programmieren einzusetzen?	- Präferenzen zum selbst lernen
6	Gab es Probleme mit dem KI-Chatbot? Waren die Probleme ein Grund, warum du den KI-Chatbot kaum/nicht eingesetzt hast?	- Technische, sprachliche oder inhaltliche Schwierigkeiten

Beide Interviewleitfäden haben dem gleichen strukturellen Aufbau. Sie unterscheiden sich inhaltlich in ihren Fragen, die entsprechend für die Nutzungsmuster Nutzung (vgl. Anhang A6.1) oder Nichtnutzung (vgl. Anhang A6.2) differenziert formuliert wurden. Gläser und Laudel (2010) empfehlen, die Fragen in einem Interviewleitfaden in thematische Blöcke zu gliedern. Diese Empfehlung wurde im Aufbau der Interviewleitfäden berücksichtigt. Nach zwei Einstiegsfragen folgen die Interviewfragen im Hauptteil, welche angelehnt an die Fragestellungen wiederum in die thematischen Blöcke (1) Nutzungsmuster, (2) Interaktionsmuster (nur beim Leitfaden zur Nutzung) und (3) Unterstützungsszenarien Kartenset unterteilt wurden. Zum Schluss folgen zwei Abschlussfragen. Die Einbettung der Fragestellungen in die Interviewfragen gestaltete sich demnach wie folgt (vgl. Tabelle 8):

Tabelle 8: Einbettung der Fragestellungen in die Interviewleitfäden

Fragestellung	Interviewfragen im Leitfaden Nutzung	Interviewfragen im Leitfaden Nichtnutzung
FF 2	3, 4, 5, 6, 7,8	3, 4, 5, 6
FF 3	9, 10, 11, 12	-
FF 4	13, 14, 15, 16, 17	7, 8

4.7.3 Ablauf der Datenerhebung

Die Erhebung 2 der Leitfadeninterviews fand im Mai 2025 zu den Zeitpunkten T6 und T7 vor Ort an der Schule statt. Dazu wurde mit der Lehrperson noch während des Zeitraums der Erhebung 1 ein passender Termin gesucht. Die Interviews fanden im Schulhaus in einem ruhigen Raum statt und damit in der natürlichen Lernumgebung der Schüler:innen (Reinders, 2012). Die Schüler:innen wurden in den Raum gebeten und bekamen eine kurze Einführung, wie das Interview ablaufen wird und warum das Interview mit ihnen durchgeführt wird. Nach dieser Erklärung startete die Audioaufnahme und somit das Interview. Alle Interviews konnten ohne Unterbrechung und wie geplant durchgeführt werden. Nach Abschluss des Interviews wurde die Audioaufnahme gestoppt. Die Audiodateien wurden entsprechend anonymisiert beschriftet und gespeichert. Anschliessend wurde die nächste Person in den Erhebungsraum gebeten. Eine detailliertere Übersicht über die geführten Interviews kann Tabelle 9 entnommen werden.

Tabelle 9: Übersicht der geführten Interviews

Interview	Geschlecht	Dauer	Interviewleitfaden
1	m	00:06:45	Nichtnutzung
2	m	00:10:00	Nutzung
3	m	00:08:31	Nichtnutzung
4	m	00:11:01	Nutzung
5	w	00:15:13	Nutzung
6	m	00:08:07	Nichtnutzung

4.7.4 Datenauswertung

Die Audioaufnahmen der Leitfadeninterviews wurden zeitnah nach der Erhebung mit der KI-basierten Transkriptionssoftware noScribe (Version 0.6; Dröge, 2025) transkribiert. Die Audioaufnahmen wurden vollständig in einer Volltranskription verschriftlicht (Döring & Bortz, 2015). Da die Interviews in Hochdeutsch geführt wurden, musste während der Transkription nicht vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt werden. Nach Abschluss der Transkription wurden die Transkripte einer Datenbereinigung unterzogen und konnten so durch das Abgleichen mit den Audioaufnahmen von Transkriptionsfehlern oder Ungenauigkeiten bereinigt werden (Döring & Bortz, 2015). Dabei wurde darauf geachtet, dass Namen oder andere personenbezogene Angaben anonymisiert wurden. Die Anonymisierung erfolgte durch das Ersetzen von Namen durch das Kürzel PX, wobei P für Person steht und die Zahl eine fortlaufende Nummerierung darstellt (z.B. P1, P2, ...). Die Überarbeitung der Transkripte orientierte sich an den Transkriptionsregeln der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2018). Dabei wurden folgende Transkriptionsregeln umgesetzt:

- Es wurde wörtlich transkribiert, nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Die Satzform wurde beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltete.
- Die interviewende Person wurde durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet.
- Wortdoppelungen wurden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt wurden.
- Pausen ab ca. 3 Sekunden wurden durch (...) markiert.
- Unverständliche Wörter wurden mit „(unv.)“ gekennzeichnet.
- Nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützten oder verdeutlichten, wurden beim Einsatz in Klammern notiert.

Die Daten der Leitfadeninterviews wurden mit Hilfe der Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) in einem mehrstufigen Verfahren der deduktiv-induktiven Kategorienbildung ausgewertet (Kuckartz, 2018). Dazu wurde ein von der Erhebung 1 unabhängiges und separates Kategoriensystem (vgl. Anhang A6.3) entwickelt, welches jedoch dem gleichen Aufbau folgt. Da sich die Erhebung 2 bei einer Befragung von Schüler:innen mit vorhandener Nutzung des KI-Chatbots auch auf die Fragestellung 3 fokussiert, wurden die Kategorien der Interaktionsmuster aus dem Kategoriensystem der Chathistorien auch in das Kategoriensystem für die Leitfadeninterviews übernommen. Damit wurde eine konsistente Analyse der Interaktionsmuster über beide Erhebungsmethoden hinweg gewährleistet und es KI-Chatbots im Programmierunterricht mit Scratch

war ermöglicht, die Interaktionsmuster nicht nur auf Basis der dokumentierten Chathistorien aus Erhebung 1, sondern auch aus der subjektiven Perspektive der Schüler:innen zu rekonstruieren. Die Ankerbeispiele zu den Interaktionsmustern aus den Chathistorien wurden durch Beispiele aus den Interviews ersetzt. Weiter wurden die aus der Theorie herausgearbeiteten Gründe für eine Nutzung oder Nichtnutzung eines KI-Chatbots sowie mögliche Einflussfaktoren auf die Nutzung und Nichtnutzung in das Kategoriensystem einbezogen. Für die Evaluierung des Kartensets lagen keine theoretischen Bezugspunkte vor, weshalb die Kategorien induktiv aus dem Datenmaterial herausgearbeitet wurden. Auch weitere Kategorien haben sich im Verlauf des Kodierungsprozesses induktiv herausgebildet.

4.8 Erhebung 3: Qualitativer Fragebogen

Um ergänzend zu den Interviews (Erhebung 2) auch eine breitere Einsicht in die Gründe für eine Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots aller Schüler:innen zu erhalten, wurde für die Erhebung 3 ein qualitativer Fragebogen eingesetzt. Die Fragebogenmethode ist im Vergleich zu den Interviews durch deren Selbstadministration viel effizienter und erlaubt es, in kurzer Zeit viele Antworten von vielen Schüler:innen zu unterschiedlichen Merkmalen zu sammeln (Döring & Bortz, 2015). Die Erhebung 3 zielte somit darauf ab, die herausgearbeiteten Gründe für eine Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots aus Erhebung 2 zu vertiefen und gezielt zu erweitern.

Die Erhebung 3 fokussierte sich auf die Fragestellung 2:

F2: *«Was sind Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots durch Schüler und Schülerinnen bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»*

4.8.1 Auswahl Stichprobe

Alle Schüler:innen, die bereits an Erhebung 1 teilgenommen haben, wurden automatisch auch in die Stichprobe für die Erhebung 3 aufgenommen. Von allen Schüler:innen lag das Einverständnis vor. Jene sechs Schüler:innen, welche an den Leitfadeninterviews bei der Erhebung 2 teilgenommen haben, wurden von der Erhebung 3 ausgeschlossen. Durch den Ausschluss soll sichergestellt werden, dass Verzerrungen aufgrund der wiederholten Befragung von Schüler:innen vermieden werden. Die Stichprobe für die Erhebung 3 setzte sich somit aus insgesamt neun Schüler:innen zusammen, darunter acht männliche Personen und eine weibliche Person.

4.8.2 Fragebogen

Bei dem Fragebogen (vgl. Anhang A7.1) handelt es sich um einen qualitativen Fragebogen in teilstandardisierter Form (Döring & Bortz, 2015). Analog zum Interviewleitfaden wird bei teilstandardisierten Fragebögen eine Auswahl an offenen Fragen vorgegeben, ohne dabei mögliche Antworten vorzugeben (Döring & Bortz, 2015). Als Modus der schriftlichen Befragung wurde der elektronische Fragebogen ausgewählt (Döring & Bortz, 2015), welcher mit Hilfe von Microsoft Forms entwickelt wurde. Im Gegensatz zu quantitativen Fragebögen werden qualitative Fragebögen grundsätzlich für jede Studie neu erstellt. So wurden die Fragen für die Erhebung 3 unter Berücksichtigung des Forschungsanliegens neu entwickelt (Döring & Bortz, 2015).

Der Fragebogen für die Erhebung 3 besteht aus insgesamt sechs Fragen, wobei die erste Frage nur auf die zugewiesene Nummer der Schüler:innen abzielt. Die Fragen wurden aus den Interviewleitfäden der Erhebung 2 übernommen und zum Teil leicht angepasst, damit gewährleistet werden konnte, dass die Schüler:innen die schriftlichen Fragen auch ohne mündliche Erläuterung verstehen. Bei allen Fragen wurde das Antwortformat der offenen Textantwort gewählt. Zusätzlich wurde eine Mindestanzahl von 100 Wörtern festgelegt, um oberflächliche Antworten zu vermeiden und eine tiefere Auseinandersetzung mit den Fragen zu fördern.

4.8.3 Ablauf Datenerhebung

Die Erhebung 3 fand im Mai 2025 zum Zeitpunkt T6 während der Wahlpflichtlektion im Klassenzimmer statt. Zum Zeitpunkt T6 waren nicht alle Schüler:innen in der Wahlpflichtlektion anwesend. Ein Schüler hat den Fragebogen deshalb nachträglich zum Zeitpunkt T7 ausgefüllt. Den Schüler:innen wurde per Link Zugang zum Online-Fragebogen gegeben. Alle Schüler:innen wurden gebeten, den Fragebogen zu öffnen. Im Anschluss daran wurden die Fragen gemeinsam besprochen, um ein einheitliches Verständnis der Formulierungen zu gewährleisten und mögliche Unklarheiten vorab zu klären. Für die Beantwortung des Fragebogens bestand kein Zeitdruck und alle Schüler:innen hatten ein eigenes Gerät zur Verfügung.

4.8.4 Datenauswertung

Nachdem alle Schüler:innen den Fragebogen ausgefüllt haben wurden die Antworten pro Frage für die Datenauswertung in ein Word-Dokument übertragen. Die Antworten der qualitativen Fragebögen wurden mit Hilfe der Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) in einem mehrstufigen Verfahren der deduktiv-induktiven Kategorienbildung ausgewertet (Kuckartz, 2018). Dazu wurden die deduktiv und induktiv erarbeiteten Kategorien zu den Gründen für eine Nutzung und Nichtnutzung aus dem Kategoriensystem der Erhebung 2 entnommen und in einem separaten Kategoriensystem (vgl. Anhang A 7.2) angelegt. Die Ankerbeispiele aus den Interviews wurden dabei gelöscht und durch Beispiele aus den Fragebögen ersetzt. Dieses Vorgehen erlaubte es, die mit den Interviews erhobenen Gründe für eine Nutzung oder Nichtnutzung durch die Erhebung 3 mit weiteren Perspektiven zu ergänzen oder um neue Gründe zu erweitern.

5. Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Erhebungen 1, 2 und 3 präsentiert. Um die Ergebnisse besser einordnen zu können und der Interpretation der Ergebnisse einen Rahmen zu geben, werden zuerst die Ergebnisse zu den Vorerfahrungen beschrieben (Kapitel 5.1), die finalen Scratch-Projekte näher beleuchtet (Kapitel 5.2) und all jene Ergebnisse präsentiert, welche keinen direkten Bezug zu den Fragestellungen haben (Kapitel 5.3). Im Anschluss daran werden die Hauptergebnisse der Datenerhebung präsentiert. Da die drei Erhebungen 1, 2 und 3 zum Teil die gleiche Fragestellung adressieren, werden die Ergebnisse thematisch entlang der jeweiligen Fragestellung und nicht getrennt nach den einzelnen Erhebungen dargestellt.

5.1 Vorerfahrungen

Die durchschnittliche Selbsteinschätzung der Schüler:innen zu ihren Scratch-Fähigkeiten lag bei 6,4 (Skala von 0 = noch nie verwendet bis 10 = Profi). Die genannten Werte lagen im Bereich von 0 bis 9. Person 3 gab den Wert 0 an. Zwei Schüler:innen (Personen 2, 11) schätzten ihre Scratch-Fähigkeiten mit einem Wert von 9 als sehr gut ein. Weitere Werte, die genannt wurden, waren 6 (Personen 9, 14) sowie 3 (Person 10). Am häufigsten wurde der Wert 7 genannt. Neun Schüler:innen (Personen 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15) gaben diesen Wert an. Die untenstehende Abbildung 6 visualisiert die Selbsteinschätzung der Schüler:innen.

Abbildung 6: Selbsteinschätzung Scratch-Fähigkeiten

Alle Schüler:innen (100%) gaben an, schon einmal ein KI-Tool eingesetzt zu haben. Folglich wurden sie in einer offenen Frage gebeten aufzuschreiben, für was sie das KI-Tool eingesetzt haben. Die Auswertung der Antworten zeigte, dass einige Schüler:innen die Frage nicht wie vorgesehen beantwortet haben, was zu einer Vermischung von Tool-Nennungen und Nutzungskontexten führte. Deshalb werden nachfolgend sowohl die genannten KI-Tools als auch die beschriebenen Nutzungskontexte aufgeführt.

ChatGPT war mit zehn Nennungen das am häufigsten genannte KI-Tool (Personen 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14). *Gamma* wurde von zwei Schüler:innen aufgezählt (Personen 2, 11). Mit einer Nennung (Person 1) wurde das KI-Tool *Deepseek* genannt. Eine Person gab als Antwort: «Alle» (Person 3). Person 11 nannte zusätzlich *Tome*, *Beautiful.ai*, *Decktopus*, *Slides AI*, *Canva Magic AI design*, *Presentations.AI*, *Visme*, *Pitch*, *Prezi (mit KI-Unterstützung)*, *Simplified*, *Plus AI for Google Slides*, *Designs.ai* und *Slidebean*. Abbildung 7 stellt die genannten KI-Tools sowie die Anzahl der Nennungen bildlich dar.

Abbildung 7: Bereits eingesetzte KI-Tools

Die genannten Nutzungskontexte (vgl. Abbildung 8) zeigen auf, dass Schüler:innen KI-Tools bereits für unterschiedliche schulische und außerschulische Bereiche eingesetzt haben. Folgende Nutzungskontexte wurden genannt: *Schulische Zwecke* (Personen 5, 6), *Vorträge* (Person 6), *Zusammenfassungen* (Person 6), *Hausaufgaben* (Personen 10, 15), *lernen* (Person 12), *kochen* (Person 12) und *allgemeine Fragen* (Person 10).

Abbildung 8: Genannte Nutzungskontexte von KI-Tools

Auch wenn Schüler:innen KI-Tools bereits im Zusammenhang mit der Schule verwenden, gaben von insgesamt 15 Schüler:innen nur zwei an (Personen 10, 11), bereits einmal einen KI-Chatbot als Hilfe beim Programmieren eingesetzt zu haben. Weitere Hintergrundinformationen wie beispielsweise die Programmiersprache oder die Art des KI-Tools wurden in diesem Zusammenhang nicht erhoben.

5.2 Umsetzungserfolg der Scratch-Projekte

Die Selbsteinschätzungen der Schüler:innen sowie die Einschätzung durch die Lehrperson zum Stand der individuellen Scratch-Projekte fielen sehr positiv aus. Bei elf Schüler:innen (Personen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14) wurden sowohl die Selbsteinschätzung als auch die Bewertung der Lehrperson mit einem grünen Smiley angekreuzt. Bei drei Schüler:innen (Personen 10, 12, 15) fiel die Einschätzung der Lehrperson weniger positiv aus als die Selbsteinschätzung. Die Lehrperson kreuzte dabei zwischen dem grünen und dem gelben Smiley an. Bei Person 9 fiel die Bewertung der Lehrperson mit dem grünen Smiley positiver aus als die Selbsteinschätzung, welche zwischen dem grünen und dem gelben Smiley vorgenommen wurde. Eine negative Bewertung über den Projektstand durch das Ankreuzen des roten Smileys gab es nicht.

Die aufgezeigten positiven Bewertungen über den Stand der Scratch-Projekte spiegeln sich auch in der tatsächlichen Umsetzung der Projekte wider. Dafür wurden nach Abschluss der

Datenerhebung die finalen Scratch-Projekte der Schüler:innen mit den zuvor geplanten Erweiterungen verglichen. Dieses Vorgehen erlaubte einen Einblick in den Erfolg der Umsetzung der Projekte. Die Begutachtung der geplanten Erweiterungen machte deutlich, dass sich die Schüler:innen unterschiedlich schwierige Erweiterungen vorgenommen haben. Beispielsweise wurden einfache Erweiterungen geplant, wie etwa das Ändern des Hintergrunds oder das Hinzufügen von Soundeffekten. Andere Erweiterungen hingegen waren deutlich schwieriger und komplexer zum Umsetzen. Dazu zählen beispielsweise die Ideen, ein Geldsystem zu integrieren, bei dem der Spielstand sichtbar ist, Einsätze gezahlt werden müssen oder Gewinne gutgeschrieben werden. Eine gesamte Übersicht über den Umsetzungserfolg der Erweiterungen kann dem Anhang A8.1 entnommen werden.

Die Ergebnisse des Abgleichs zeigen, dass die Schüler:innen ihre Projekte grundsätzlich sehr erfolgreich realisiert haben. Von zehn Schüler:innen (Personen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14) waren alle drei geplanten Erweiterungen in den Scratch-Projekten erkennbar. Bei den restlichen fünf Schüler:innen (Personen 6, 7, 11, 13, 15) fehlte zum Teil eine Erweiterung oder die Erweiterungen waren nicht vollständig im Scratch-Projekt umgesetzt. Als einzige Person konnten bei Person 11 keine vollständig umgesetzten Erweiterungen im Scratch-Projekt erkannt werden. Zwei Erweiterungen waren gar nicht ersichtlich und eine weitere wurde nur teilweise umgesetzt.

5.3 Allgemeine Ergebnisse

Aus den Erhebungen 2 und 3 kamen zusätzliche Ergebnisse zusammen, welche sich nicht direkt auf die Fragestellungen beziehen, jedoch wertvolle subjektive Einschätzungen und Eindrücke der Schüler:innen aus dem Erhebungszeitraum widerspiegeln. Sie geben Einblick in die individuelle Perspektive der Schüler:innen und ermöglichen so ein tieferes Verständnis der nachfolgenden Hauptergebnisse.

Die Rückmeldungen zum Programmierunterricht mit dem KI-Chatbot Scratchy fielen insgesamt sehr positiv aus und die Schüler:innen gaben an, dass ihnen der Unterricht mit dem KI-Chatbot sehr gut gefallen hat (Personen 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15). Person 6 und 15 schätzten es dabei, mal etwas Neues und *«...ein wenig Abwechslung im Unterricht zu haben...»* (Frage_1, Pos. 6). Auch die Idee des KI-Chatbot Scratchy mit eingeschränkter Funktionalität (vgl. Groothuisen et al., 2024) wurde von zwei Schüler:innen (Personen 2, 10) als positiv hervorgehoben. Person 10 gab dazu die Begründung, dass *«nicht irgendwelche anderen Sachen»* (Interview 1, Pos. 80) gefragt werden konnten und somit die Möglichkeiten für Ablenkungen reduziert wurden (Interview 1).

Auch wenn die Umsetzung und Implementierung der Textantworten in Scratch von den Schüler:innen nicht direkt als Grund für eine Nichtnutzung genannt wurde, äusserten sich einige dennoch negativ dazu. Drei Schüler:innen (Personen 8, 13, 15) gaben an, dass sie dadurch grössere Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Antworten in Scratch hatten und es viel einfacher gewesen wäre, wenn der KI-Chatbot Blöcke ausgegeben hätte. Für Person 13 war es in diesem Zusammenhang ein Vorteil, dass sie bereits lange mit Scratch arbeitete. So wusste sie *«so circa, welche Blöcke er gemeint hat»* (Interview 5, Pos. 60). Person 4 hingegen hatte keine grosse Mühe, die Antworten in Scratch umzusetzen und zeigte Verständnis, dass dies im Moment noch nicht möglich ist. Schliesslich brauche Technologie immer ein wenig Zeit *«bis es sich anpasst»* (Interview 4, Pos. 82).

Die Leistungserwartung an die Technologie gilt es als möglichen Einflussfaktor auf die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots zu berücksichtigen (vgl. Strzelecki, 2023). Da die Schüler:innen im Zusammenhang mit ihrer Nutzung und Nichtnutzung sehr unterschiedlich über ihre Leistungserwartungen des KI-Chatbots sprachen und keine der Aussagen einen expliziten Nutzungs- oder Nichtnutzungsgrund darstellte, wird dieses Thema im allgemeinen Ergebnisteil aufgegriffen. Auf diese Weise kann der Einfluss der Leistungserwartung an die Technologie angemessen eingeordnet werden. In der vorliegenden Studie hat sich gezeigt, dass die Schüler:innen aus früheren Erfahrungen mit KI-Tools klare Erwartungen an die Leistung des KI-Chatbots hatten. So sagte Person 3 beispielsweise: *«sobald ich das Wort KI-Bot höre, dann verstehe ich das so, wenn ich jetzt irgendetwas über einen Rapper frage, dass es mir also wie einen kompletten Aufsatz darüber gibt»* (Interview 3, Pos. 34). Diese Leistungserwartung wurde nicht erfüllt, da es sich bei Scratchy um einen KI-Chatbot mit eingeschränkten Funktionalitäten handelte (vgl. Groothuijsen et al., 2024). Person 2 hat hierzu die Fähigkeiten des KI-Chatbots sowie die Erwartungen an den KI-Chatbot positiver ausgedrückt und sagte: *«man kann alles umfassen mit dem Chatbot»* (Interview 4, Pos. 40). Person 9 hatte die Erwartung, dem KI-Chatbot Bilder oder Screenshots hochladen zu können (Interview 6). Diese Funktionalität war grundsätzlich auch gegeben, jedoch schien es bei Person 9 technische Probleme gegeben zu haben (vgl. Kapitel 5.6).

Ungefähr die Hälfte der Schüler:innen äusserte, dass sie auch in Zukunft gerne einen KI-Chatbot beim Programmieren einsetzen würden (Personen 1, 2, 3, 10, 12, 13, 15). Person 9 äusserte dabei den Wunsch, einen KI-Chatbot auch für textbasierte Programmiersprachen einzusetzen: *«Also, in Zukunft würde ich dann gerne eher für schwierige Programmiersprachen benutzen, zum Beispiel JavaScript oder Python. Dort wäre es dann auch mal interessant zu sehen, wie das funktionieren würde»* (Interview 6, Pos. 54). Zudem würde sich Person 8 wünschen, *«solche digitalen Hilfsmittel auch in anderen Fächern einzusetzen»* (Frage_1, Pos. 4).

5.4 Nutzung des KI-Chatbots

Über den gesamten Erhebungszeitraum von sechs Wochen zeigte sich eine geringe Nutzungshäufigkeit mit insgesamt 57 Anfragen an den KI-Chatbot. Die 57 Anfragen wurden durch elf Schüler:innen (Personen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15) gestellt, da vier Schüler:innen (Personen 5, 9, 11, 14) den KI-Chatbot nie eingesetzt haben (vgl. Tabelle 10). Person 10 gilt es in diesem Zusammenhang speziell hervorzuheben, da sie den KI-Chatbot zwar eingesetzt hat, jedoch nur für Anfragen ohne erkennbaren Bezug zum Programmierprojekt. Person 10 gab in diesem Zusammenhang im Interview an, diese zweckfreien Interaktionen rein aus «*Neugier*» (Interview 3, Pos. 28) getätigt zu haben, da sie «*den Bot zum ersten Mal*» (Interview 3, Pos. 28) kennengelernt hatte.

Wird die zeitliche Verteilung der Interaktionen betrachtet, so liessen sich zu den Zeitpunkten T1-7 Zeitpunkt folgende Anzahlen an Interaktionen entnehmen: **T1** = 20, **T2** = 15, **T5** = 3, **T6** = 9 und **T7** = 10. Zum Zeitpunkt **T3** konnten keine Interaktionen mit dem KI-Chatbot entnommen werden. Vier Schüler:innen (Personen 1, 2, 8, 13) haben zu den Zeitpunkten T2 und T5 den KI-Chatbot geöffnet und ihre zugeteilte Nummer eingegeben. Anschliessen erfolgten zu diesen Zeitpunkten jedoch keine weiteren Interaktionen. Eine gesamthafte Übersicht über die Nutzung und deren zeitliche Verteilung kann untenstehend aus Tabelle 10 entnommen werden.

Tabelle 10: Zeitliche Verteilung der Nutzung

Schüler:in	T1	T2	T3	Ausfall T4	Ferien	Ferien	T5	T6	T7
300	2	0	0				3	0	0
301	2	3	0				0	0	0
302	2	2	0				0	0	0
303	0	0	0				2	2	2
304	0	0	0				0	0	0
305	1	1	0				0	0	0
306	1	1	0				0	0	0
307	0	3	0				0	0	0
308	0	0	0				0	0	0
309	2	2	0				0	0	0
311	0	0	0				0	0	0
312	0	0	0				0	2	2
313	0	2	0				3	0	0
314	0	0	0				0	0	0
315	0	2	0				1	0	0

0 = nie genutzt; 1 = einmal genutzt; 2 = mehrfach genutzt; 3 = KI-Chatbot geöffnet und Nummer eingegeben

Wird die inhaltliche Nutzung der Schüler:innen angeschaut, so haben sich 29 der insgesamt 57 Anfragen auf die Unterstützungsszenarien des Kartensets bezogen. Am meisten haben die Schüler:innen den KI-Chatbot zur **Code-Generierung** eingesetzt (16 Anfragen). Drei Schüler:innen (Personen 3, 6, 7) wollten sich hierzu die gesamte Slot-Machine vom KI-Chatbot programmieren lassen. Weitere Anfragen im Zusammenhang mit der Code-Generierung zielten eher auf einen oder mehrere konkrete Aspekte ab. Person 12 wollte sich gleich drei unterschiedliche Ideen vom KI-Chatbot programmieren lassen: *«mach für mich falls alle objekte gleich dann komm music und yeah du hast gewonnen plus geld in konto»* (312, Pos. 158). Person 15 hingegen wollte vom KI-Chatbot nur die konkrete Umsetzung von *«Geld system für slot machine»* (315, Pos. 4). Im Zusammenhang mit der Code-Generierung forderte Person 4 an, Code-Blöcke zu erhalten und nicht Pseudocode: *«BITTE GIB MIR DEN CODE IN BLÖCKE und nicht in Code»* (303, Pos. 69).

Am zweithäufigsten setzten die Schüler:innen den KI-Chatbot mit zehn Anfragen für die **Ideen-Generierung** ein. In diesem Zusammenhang wurden beispielsweise Ideen für die *«Erweiterung»* (313, Pos. 25), *«neue und interaktive Sachen»* (303, Pos. 4), den *«hintergrund»* (300, Pos. 30) oder die *«farben»* (313, Pos. 44) gefordert. Weiter wurden *«Mehr vorschläge»* (313, Pos. 57) angefordert oder Ideen für ein *«Geld system für slot machine»* (315, Pos. 4) erkundet.

Vier Anfragen von Person 4 können mit Vorsicht der **Code-Optimierung** zugeordnet werden. In den Chathistorien wurde ersichtlich, dass Person 4 dem KI-Chatbot Screenshot von ihrem Code zur Verfügung gestellt hat: *«Hier ist mein Code»* (303, Pos. 6) oder *«Bild 1: Bühnenbildcode. Ich werde das andere Bild noch hinzufügen»* (303, Pos. 6).

Mit nur einer Anfrage wurde von Person 12 die **Code-Erklärung** angefordert. Dabei wollte sich Person 12 nicht ihren vorhandenen Code erklären lassen, sondern Pseudocode aus den vorherigen zwei Antworten des KI-Chatbots: *«kannst du erklären wie macht man geld ausgeben für pro 1mal spiele bei slot maschine mit skripte»* (312, Pos. 68). In den gesamten Chathistorien konnte keine Anfrage der **Fehlersuche** zugeordnet werden.

Die Schüler:innen nutzten den KI-Chatbot jedoch nicht nur für die fünf möglichen Unterstützungsszenarien, sondern die Analyse der Chathistorien ergab drei weitere Kategorien: **Programmierlernumgebung Scratch**, **zweckfreie Interaktionen** sowie **codefremde-Generierung**.

Mit insgesamt neun Anfragen benötigten Schüler:innen Hilfe bei der Orientierung oder Implementation von Lösungsvorschlägen in der **Programmierlernumgebung Scratch**. So wollte Person 12 beispielsweise Unterstützung beim Ändern vom Hintergrund in Scratch *«Wie*

ändere ich den Hintergrund in Scratch?» (312, Pos. 4). Personen 3, 4 und 12 haben konkrete Anfragen zur Implementierung von Lösungsvorschlägen des KI-Chatbots gestellt.

Bei zehn Anfragen an den KI-Chatbot handelte es sich um **zweckfreie Interaktionen**. Die Schüler:innen nutzten den KI-Chatbot in diesen Fällen nicht für das Programmierprojekt, sondern interagierten zur Unterhaltung oder zum Austesten der Funktionalität. Beispielsweise begrüßte Person 10 den KI-Chatbot mit *«hallo»* (309, Pos. 4) und stellte ihm persönliche Fragen wie *«fratelo wie gehts dir»* (309, Pos. 8). Person 3 testete die Funktionalitäten des KI-Chatbots aus, indem sie beispielsweise gefragt hat: *«wer ist playboi carti»* (302, Pos. 6). Zusätzlich sagte Person 3 dem KI-Chatbot *«man stfu»* (302, Pos. 62), nachdem der KI-Chatbot nicht die gewünschte Antwort bereitstellte.

Zwei Schüler:innen (Personen 1, 3) haben den KI-Chatbot gebeten, **codefremde Inhalte** zu generieren. Dazu wurde von den Schüler:innen die Generierung von Bildern, genauer gesagt von Hintergrundbildern, angefordert: *«mach mir ein Hintergrund von eimen Casino»* (300, Pos. 50). In den Anfragen der beiden Schüler:innen wird auch sichtbar, dass sie mit der Bildgenerierung nicht ganz zufrieden waren. So gab Person 3 dem KI-Chatbot beispielsweise die Rückmeldung: *«vallah da skein casino mach richtig»* (302, Pos. 57).

5.5 Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots

In diesem Kapitel werden die mit der Erhebung 2 und 3 erhobenen Gründe präsentiert, wieso sich die Schüler:innen für den Einsatz des KI-Chatbots während der Programmierung mit Scratch entschieden haben. Dementsprechend werden nur Gründe von Schüler:innen genannt, bei welchen auch eine tatsächliche Nutzung vorlag (vgl. Tabelle 10). In einem zweiten Teil werden ausserdem mögliche Gründe aufgezeigt, wo sich die Schüler:innen vorstellen könnten, dass sie zu einer Nutzung eines KI-Chatbots beim Programmieren führen. Die untenstehende Abbildung 9 fasst die genannten Gründe für eine Nutzung visuell zusammen.

Abbildung 9: Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots

Ständige Verfügbarkeit

Sieben Schüler:innen (Personen 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15) gaben an, dass die ständige Verfügbarkeit des KI-Chatbots ein Grund war, wieso sie sich für dessen Einsatz entschieden haben. So sagte Person 13 dazu: *«Also das ist, finde ich, auch ein grosser Vorteil, dass er immer verfügbar ist, weil zum Beispiel eine Lehrperson kann auch keine Zeit haben. Und der Chatbot, ich wusste ja, ich habe immer bei meiner Seite»* (Interview 5, Pos. 18). Ergänzend dazu hat sich Person 8 für den Einsatz des KI-Chatbots entschieden, da dieser *«auch*

außerhalb des Unterrichts» (Frage_2, Pos. 4) verfügbar war, was eine Weiterarbeit am Programmierprojekt zu Hause ermöglichte.

Schnelligkeit

Die Schnelligkeit des KI-Chatbots war für vier Schüler:innen (Personen 2, 7, 13, 15) ein weiterer Grund für den Einsatz des KI-Chatbots. Die Schnelligkeit des KI-Chatbots wurde dabei aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben. Person 7 und 13 bezogen sich auf die Schnelligkeit, mit welcher der KI-Chatbot offene Fragen klärte und sagten dazu: *«die offenen Fragen, die ich hatte, wurden somit schnell geklärt»* (Interview 5, Pos. 6) und *«weil er schnelle Hilfe bei Programmierfragen bot»* (Frage_2, Pos. 10). Person 15 verglich den KI-Chatbot zudem mit dem regulären Unterrichtssetting und empfand es als Vorteil, *«nicht aufstrecken und warten oder vorne laufen»* (Interview 2, Pos. 46) zu müssen. Person 2 führte als Beispiel für die Schnelligkeit des KI-Chatbots dessen Fähigkeit an, Fehler im Code schnell zu erkennen und machte gleichzeitig einen Vergleich mit der Lehrperson. Dies zeigt sich in folgender Aussage: *«Wenn man einen Lehrer fragt, dann braucht er irgendwie 10 bis 15 Minuten ungefähr, oder 5 bis 15 Minuten, bis er oder sie es erkennt, den Fehler, aber der Chatbot erkennt sehr schnell den Fehler oder schlägt dir schnell vor, wie man es verbessern kann oder was falsch ist»* (Interview 4, Pos. 48).

Zuverlässigkeit

Für zwei Schüler:innen (Personen 2, 13) war die wahrgenommene Zuverlässigkeit des KI-Chatbots ein Grund für dessen Einsatz. So nannte Person 2 die Zuverlässigkeit bei der Problemlösung als Grund, da *«der Chatbot hat es direkt erkannt»* (Interview 4, Pos. 92), wenn beispielsweise ein Fehler im Code war. Person 13 erlebte den KI-Chatbot als zuverlässige Hilfe, insbesondere dann, wenn andere Unterstützungsmöglichkeiten nicht hilfreich waren: *«...dann hatte ich das Gefühl, dass mir keiner helfen konnte. Und beim Chatbot war es anders. Ich wusste, als ich es nicht verstanden habe, ich konnte mich dem Chatbot widmen, er hat mir auch alles erklärt»* (Interview 5, Pos. 28).

Autonomieerleben

Für zwei Schüler:innen (Personen 8, 13) war die wahrgenommene Autonomie im Lernprozess ein entscheidender Grund für den Einsatz des KI-Chatbots. Dazu sagte Person 13 beispielsweise: *«Ich konnte damit viel besser arbeiten und auch selbstständiger. So, ich musste mich jetzt nicht an eine Lehrperson widmen oder darauf warten, bis der Lehrer Zeit hat»* (Interview 5, Pos. 8). Zudem half der KI-Chatbot Person 8, *«den Lösungsweg selbst zu finden»* (Frage_2, Pos. 4) ohne dabei *«sofort jemanden fragen»* zu müssen (Frage_2, Pos. 4). Person 8 betonte in diesem Zusammenhang zusätzlich, dass der KI-Chatbot es ermöglichte, die Aufgaben im *«eigenen Tempo bearbeiten»* zu können (Frage_1, Pos. 4).

Komplexität einzelner Teilschritte

Zwei Schüler:innen (Personen 13, 15) nannten die Komplexität einzelner Teilschritte während des Programmierprozesses als Grund, warum sie sich für den Einsatz des KI-Chatbots entschieden haben. Person 15 setzte den KI-Chatbot vor allem dann ein, wenn die Aufgaben etwas komplizierter wurden (Interview 2). Person 13 bezog sich dabei auf eigene Ideen, die zu komplex sind, um sie eigenständig umzusetzen: *«wenn man eine Idee hat und man merkt zum Beispiel, ich kann die Idee nicht umsetzen, weil es zu schwierig ist oder, ähm, es einfach, ich sage mal, das Puzzlestück nicht hat, ähm, da hat mir halt der Chatbot geholfen...»* (Interview 5, Pos. 20).

Personalisierte und kontextbezogene Antworten

Personalisierte und kontextbezogene Antworten waren für Person 8, 12 und 13 ein weiterer Grund, den KI-Chatbot einzusetzen. Person 13 hatte das Gefühl, dass der KI-Chatbot sie *«viel besser verstanden hat»* (Interview 5, Pos. 16). Dieses Gefühl, verstanden zu werden, wurde durch kontextbezogene und präzise Antworten verstärkt, da der KI-Chatbot *«direkt auf die Frage eingegangen»* (Interview 5, Pos. 16) ist. Zusätzlich empfand es Person 12 als positiv, dass der KI-Chatbot bei den Antworten auf die eigenen *«Bedürfnisse einging»* (Frage_1, Pos. 2).

Visuelle und schrittweise Erklärungen

Die Art und Weise wie der KI-Chatbot Antworten bereitstellt wurde von Person 12 und 13 als grosser Vorteil angesehen. So beschrieb Person 12, dass ihr der KI-Chatbot *«Anleitung zum Erfolg»* (Interview 5, Pos. 20) gegeben hat. Person 12 schätzte dabei auch die praktischen Beispiele, welche der KI-Chatbot in den Antworten bereitstellte (Frage_1).

Leicht verständliche Erklärungen

Von vier Schüler:innen (Personen 2, 7, 13, 15) wurden die leicht verständlichen Erklärungen des KI-Chatbots als weiterer Grund genannt, wieso sie diesen eingesetzt haben. Person 2 bevorzugte es, den KI-Chatbot zu fragen und nicht eine Lehrperson oder Mitschüler:innen, da der KI-Chatbot *«die Fragen auf eine einfache Art»* (Interview 4, Pos. 40) beantwortete und er *«es sehr einfach machen»* (Interview 4, Pos. 40) konnte. Auch Person 7 unterstützte dies beispielsweise mit der Aussage, dass der KI-Chatbot *«komplexe Probleme verständlich erklärte»* (Frage_2, Pos. 10).

Alternativer Ansatz zur Problemlösung

Zwei Schüler:innen (Personen 2, 13) haben den KI-Chatbot als Alternative im Problemlöseprozess eingesetzt, wenn andere Hilfestellungen nicht weitergeholfen haben oder nicht zielführend waren. Dazu sagte Person 13, dass sie den KI-Chatbot immer dann eingesetzt hat, wenn sie selbst *«keine Idee mehr hatte»* (Interview 5, Pos. 10) oder *«in einer Sackgasse»* (Interview 5, Pos. 10) war. Person 2 hat den KI-Chatbot als Unterstützung im Problemlöseprozess eingesetzt, da für sie die Hilfestellung durch die Lehrperson zu viel Zeit in Anspruch nimmt (Interview 4).

Neugier

Für Person 10 war Neugier ein Grund, wieso sie sich für die Nutzung des KI-Chatbots entschieden hat. Wie im Kapitel 5.5 bereits aufgezeigt, hat Person 10 jedoch nur zweckfreie Interaktionen getätigt und den KI-Chatbot nicht für das Programmierprojekt eingesetzt.

Mögliche Gründe für eine Nutzung des KI-Chatbots

Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung wurden die Schüler:innen sowohl in der Erhebung 2 als auch in der Erhebung 3 gefragt, was für sie mögliche Gründe sind, wieso ein KI-Chatbot beim Programmieren eingesetzt wird.

Bezogen auf den individuellen **Lernstand** der Schüler:innen konnten sich Person 1 und 9 vorstellen, dass der KI-Chatbot besonders für *«Anfänger»* (Interview 6, Pos. 30) ohne *«Erfahrung mit Programmieren»* (Interview 6, Pos. 30) hilfreich sein könnte und dabei *«eine niederschwellige Lernhilfe»* (Frage_5, Pos. 3) darstellt. Vier Schüler:innen (Personen 4, 5, 7, 12) nannten den Aspekt der **Zeitersparnis** als einen möglichen Grund, wieso ein KI-Chatbot beim Programmieren eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit dem Aspekt der Zeitersparnis konnte sich Person 10 auch vorstellen, dass ein KI-Chatbot beim Programmieren eine **Alternative zu herkömmlichen Suchmethoden** darstellt: *«Ich kann mir auch vorstellen, was viel schneller ist, anstatt da, wie auf Google gehen...»* (Interview 1, Pos. 50).

5.6 Gründe für die Nichtnutzung des KI-Chatbots

Dieses Kapitel führt die mit den Erhebungen 2 und 3 erhobenen Gründe auf, warum Schüler:innen auf den Einsatz des KI-Chatbots beim Programmieren ganz oder mehrheitlich verzichtet haben. Wie bereits im Kapitel «5.5 Gründe für die Nutzung des KI-Chatbots» werden auch hier zuerst die tatsächlichen Gründe aufgeführt, wieso Schüler:innen ganz auf den Einsatz des KI-Chatbots verzichtet haben oder ihn weniger eingesetzt haben. Anschliessend folgen Gründe, welche sich die Schüler:innen vorstellen können, dass sie zu einer Nichtnutzung führen. Die untenstehende Abbildung 10 fasst die genannten Gründe für eine Nichtnutzung visuell zusammen.

Abbildung 10: Gründe für die Nichtnutzung des KI-Chatbots

Präferenz für selbstständiges Lernen

Die Präferenz für das selbständige Lernen wurde von elf Schüler:innen (Personen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15) als Grund genannt, wieso sie ganz oder mehrheitlich auf die Nutzung des KI-Chatbots verzichtet haben. So sagte Person 10 beispielsweise, dass sie vorhatte, den KI-Chatbot einzusetzen, jedoch darauf verzichtet hat, weil sie «selber eine Lösung gefunden» (Interview 1, Pos. 26) hat. Das Gefühl, eine Aufgabe selbst lösen zu können, war bei Person 3 der Grund, warum sie den KI-Chatbot nicht eingesetzt hat (Interview 3). Person 3 begründete

dieses Vorgehen mit: *«Weil ich mehr auf meinen menschlichen Sinn gern vertraue»* (Interview 3, Pos. 44). In dieser Antwort wird zugleich ein Zweifel an den Antworten des KI-Chatbots sichtbar. Person 1 wollte *«erst selbst nachdenken und verschiedene Lösungswege ausprobieren»* (Frage_2, Pos. 3), bevor sie *«externe Unterstützung»* (Frage_2, Pos. 3) nutzte. Person 7 hatte das Gefühl, durch *«eigenes Nachdenken und Ausprobieren mehr lernen»* (Frage_2, Pos. 10) zu können.

Bekannte Aufgabe

Person 10 verzichtete auf den Einsatz des KI-Chatbots, weil es sich beim Programmierprojekt Slot-Machine um eine bekannte Aufgabe handelte, welche sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gemacht hat (Interview 1). Person 10 äusserte ebenfalls, dass sie den KI-Chatbot wahrscheinlich eingesetzt hätte, wenn *«es zum Beispiel eine andere Aufgabe»* (Interview 1, Pos. 36) gewesen wäre, welche sie *«noch nie gelöst»* (Interview 1, Pos. 36) hat.

Geringes Aufgabenniveau

Vier Schüler:innen (Personen 3, 5, 9, 15) haben den KI-Chatbot gar nicht oder nur wenig eingesetzt, da sie das Programmierprojekt Slot-Machine als einfach empfunden haben. So beschrieb Person 3 die Aufgabe mit *«...ich fand auch, es war natürlich nicht so eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, dass man zum Teil auch ein paar Sachen selber machen konnte»* (Interview 3, Pos. 40). Auch Person 15 verzichtete *«Bei so logischen Aufgaben»* (Interview 2, Pos. 50) auf die Hilfe des KI-Chatbots und versuchte selbstständig Lösungen zu finden, *«anstatt KI»* (Interview 2, Pos. 54) zu fragen. Person 5 äusserte hierzu, dass sie den KI-Chatbot bei einem höheren Aufgabenniveau eingesetzt hätte: *«Projekt war sehr einfach also hab ich ihn gar nicht benutzt. Wäre es schwieriger hätte ich ihn benutzt»* (Frage_4, Pos. 5).

Sorge vor Überwachung und Protokollierung

Person 10 verzichtete auf den Einsatz des KI-Chatbots, da sie befürchtete, die Nutzung werde überwacht und protokolliert. Die geäußerten Bedenken bezogen sich weniger auf die Datenerhebung an sich, sondern vielmehr darauf, wie die Nutzung des KI-Chatbots von der Lehrperson wahrgenommen werden könnte. So sagte Person 10: *«Nein, ich dachte, es wäre halt so, wenn ich ihn jetzt benutzen würde, würde es halt so zeigen, dass ich es halt nicht kann»* (Interview 1, Pos. 28).

Alternatives KI-Tool

Eine Person (Person 2) gab im Interview an, sowohl den KI-Chatbot Scratchy als auch ChatGPT verwendet zu haben (Interview 4). Die Begründung für die Verwendung des alternativen KI-Tools wird in folgender Aussage ersichtlich: *«Also, weil ich, äh, mich angewöhnt bin bei ChatGPT, äh, weil ich dort seit Jahren Suchenfrage für Hilfe und so, wie es*

mich kennt. Ja. Also, der ChatGPT passt sich ja an der Person drauf an» (Interview 4, Pos. 32). Die Anzahl Anfragen an den KI-Chatbot Scratchy und ChatGPT waren Person 2 zufolge *«fast gleich viel»* (Interview 4, Pos. 30), da sie die Hilfestellung durch KI generell nur selten in Anspruch genommen hat (Interview 4).

Mangelndes Interesse

Zwei Schüler:innen (Personen 1, 3) nannten ein mangelndes Interesse als Grund für eine Nichtnutzung. Person 1 hat den KI-Chatbot zwar punktuell eingesetzt, jedoch *«oft nicht das Bedürfnis»* (Frage_1, Pos. 3) verspürt, *«ihn aktiv einzubinden»* (Frage_1, Pos. 3). Gründe für das fehlende Bedürfnis wurden nicht weiter genannt, weshalb diese Aussage als mangelndes Interesse für den Einsatz des KI-Chatbots gewertet wird. Auch Person 3 machte eine Aussage, welche vorsichtig einem mangelnden Interesse zugeordnet werden kann. So sagte sie: *«Also nein, wenn ich ihn benutzen wollte, dann habe ich ihn auch benutzt. Es gab jetzt keine Situation, wo ich, wenn ich gedacht habe, okay, ich nutze jetzt Scratchy und dann habe ich mich dagegen entschieden»* (Interview 3, Pos. 24).

Wahrgenommene Komplexität

Drei Schüler:innen (Personen 1, 4, 12) wurden bei der Nutzung des KI-Chatbots durch die wahrgenommene Komplexität beeinflusst. Person 12 setzte den KI-Chatbot nie ein, weil sie sich *«am Anfang unsicher war, wie man ihn richtig benutzt»* (Frage_2, Pos. 2). Die Personen 1 und 4 haben den KI-Chatbot zwar eingesetzt, sich in gewissen Situationen jedoch auch aktiv gegen dessen Nutzung entschieden, weil sie sich unsicher waren, wie sie die *«Fragen stellen»* (Frage_2, Pos. 3) sollen oder wie sie *«ihn genau benutzen»* (Frage_2, Pos. 8) sollen.

Bedenken bezüglich Genauigkeit

Personen 1, 3, 8 und 12 nutzten den KI-Chatbot kaum oder gar nicht, da sie die Genauigkeit seiner Antworten anzweifelten. Die Schüler:innen zweifelten dabei an, *«ob die Antworten wirklich verlässlich sind»* (Frage_2, Pos. 2) (Person 12), *«ob die Antworten korrekt sind»* (Frage_3, Pos. 2) (Person 12) und *«wie hilfreich die Antwort des Chatbots»* (Frage_4, Pos. 3) (Person 1) ist. Zudem äusserte Person 8 Zweifel an der Fähigkeit des KI-Chatbots, die erforderliche Unterstützung zu bieten (Frage_4). Die Aussage *«Weil ich mehr auf meinen menschlichen Sinn gern vertraue»* (Interview 3, Pos. 44) von Person 3 verdeutlicht diese Skepsis hinsichtlich der Genauigkeit nochmals.

Bevorzugung menschlicher Unterstützung

Vier Schüler:innen (Personen 1, 4, 8, 12) gaben an, den KI-Chatbot nur wenig oder gar nicht eingesetzt zu haben, weil sie sich *«lieber auf die Erklärungen der Lehrperson oder von Mitschülern verlassen»* (Frage_2, Pos. 2) (Person 12) haben. So wurde der KI-Chatbot als Hilfestellung nicht als notwendig empfunden, da sie *«mit Hilfe von Mitschülern zurechtgekommen»* (Frage_2, Pos. 8) (Person 4) sind *«oder lieber auf die Hilfe der Lehrkraft gewartet»* (Frage_4, Pos. 2) (Person 8, 12) haben.

Technische Schwierigkeiten

Person 9 berichtete als einzige Person von technischen Schwierigkeiten mit dem KI-Chatbot (Interview 6). So gab Person 9 an, dass bei ihr die Funktion zum Hochladen von Screenshots oder wie sie es selbst nennt die *«Fotofunktion»* (Interview 6, Pos. 20) nicht funktioniert hat. Person 9 machte hierzu deutlich, dass diese technische Einschränkung der ausschlaggebende und alleinige Grund für eine Nichtnutzung des KI-Chatbots war (Interview 6).

Nicht wahrgenommene Verfügbarkeit

Eine weitere Person (Person 14) gab als Grund für die Nichtnutzung des KI-Chatbots an, dass sie *«es nicht verstanden»* (Frage_2, Pos. 7) hat, dass *«es einen Bot gab»* (Frage_2, Pos. 7). Diese nicht wahrgenommene Verfügbarkeit des KI-Chatbots begründete Person 14 mit der häufigen Abwesenheit vom Unterricht.

Zeitmangel

Von Person 4 wurde der KI-Chatbot unter anderem weniger eingesetzt, da sie dachte, *«dass es zu lange dauert, dem Chatbot die Situation zu erklären»* (Frage_4, Pos. 8).

Gewohnheit

Die Gewohnheit als Einflussfaktor auf die Nichtnutzung des KI-Chatbots wurde in einer Aussage von Person 12 ersichtlich: *«Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Hemmungen, mit einer KI zu arbeiten, weil es ungewohnt war»* (Frage_2, Pos. 2).

Mögliche Gründe für die Nichtnutzung des KI-Chatbots

Analog zum Abschnitt «Mögliche Gründe für eine Nutzung des KI-Chatbots» im Kapitel 5.5 wurden mit der Erhebung 2 und 3 auch Gründe erhoben, die Schüler:innen als möglich ansehen, warum auf die Nutzung eines KI-Chatbots verzichtet wird.

Drei Schüler:innen (Personen 3, 4, 8) nannten **negative Auswirkungen auf die eigene Kreativität** beziehungsweise auf das eigene Denken als möglichen Grund, wieso auf den

Einsatz eines KI-Chatbots während des Programmierens verzichtet werden könnte. Wenn der KI-Chatbot zu oft eingesetzt wird, dann sehen die Schüler:innen die Gefahr, dass *«man sein eigenes Denken»* (Interview 3, Pos. 48) vernachlässigt. In diesem Zusammenhang äusserten fünf Schüler:innen (Personen 1, 5, 6, 7, 12) auch Bedenken hinsichtlich der **«Abhängigkeit von der KI»** (Frage_5, Pos. 5) (Person 5), als möglicher Grund, auf den Einsatz des KI-Chatbots zu verzichten. Ein vermehrter Einsatz von KI könne dabei das *«eigenständige Denken und Lernen hemmen»* (Frage_5, Pos. 3) (Person 1). Person 7 zufolge könnte so auch die eigene Problemlösefähigkeit negativ beeinflusst werden: *«...dass man nicht lernt, wie man selbstständig Probleme löst»* (Frage_5, Pos. 10). Mit Blick auf die Antworten des KI-Chatbots nannten zwei Schüler:innen (Personen 4, 7) **wenig hilfreiche Antworten** als weiteren möglichen Grund, warum auf den Einsatz des KI-Chatbots während des Programmierens verzichtet werden könnte. So können die Antworten *«zu kompliziert oder nicht ganz passend»* (Frage_5, Pos. 8) sein oder der KI-Chatbot liefert *«zu oberflächliche oder ungenaue Antworten»* (Frage_5, Pos. 10). Diese Aussagen stehen jedoch im Widerspruch mit den Aussagen von sechs Schüler:innen (Personen 2, 4, 8, 12, 13, 15), welche den KI-Chatbot eingesetzt haben und die Antworten grundsätzlich als hilfreich empfunden haben.

5.7 Interaktionsmuster

Im Rahmen der Analyse der Erhebungen 1 und 2 konnten verschiedene Interaktionsmuster identifiziert werden, die Aufschluss darüber geben, wie die Schüler:innen mit dem KI-Chatbot während des Programmierens mit Scratch interagiert haben. Die analysierten Interaktionsmuster wurden anhand der beiden Kategorien *«Stil der Interaktion»* sowie *«Typen von Interaktionsmuster»* analysiert. Diese Unterscheidung ermöglicht es, die Interaktionen zum einen mit Blick auf die Form der Kommunikation (Stil der Interaktion) aber auch mit Blick auf Strukturiertheit und Zielorientierung (Typen von Interaktionsmuster) differenziert abzubilden. Folglich werden zuerst die Interaktionsstile beschrieben, bevor auf die konkreten Typen von Interaktionsmustern eingegangen wird.

Mit 23 Interaktionen wurde der **steuernde Interaktionsstil** am häufigsten beobachtet. Bei diesem Interaktionsstil gaben die Schüler:innen dem KI-Chatbot konkrete Anweisungen zu ihrem Vorhaben oder was sie gerne umsetzen würden. Typisch für diesen Interaktionsstil waren Formulierungen wie *«mach mir...»* (306, Pos. 9) oder *«ich will...»* (303, Pos. 17). Dazu stellte Person 4 beispielsweise folgende Anfrage: *«Ich will einen Multiplier für meiner Slot-Maschine hinzufügen. Wenn ich 3 mal die gleiche Figure bekomme (Kostüm), sollte ich mehr Geld bekommen als sonst.»* (303, Pos. 17). Bei einigen Anfragen mit steuerndem Interaktionsstil waren weniger präzise Formulierungen erkennbar wie beispielsweise *«geld ausgeben und gewinn für slot maschine»* (312, Pos. 13) oder *«Geld system für slot machine»* (315, Pos. 4).

21 Interaktionen fanden im Wechselspiel mit dem KI-Chatbot statt und konnten somit dem **dialogischen Interaktionsstil** zugeteilt werden. Die Schüler:innen reagierten dabei auf Vorschläge des KI-Chatbots, forderten Anpassungen oder stellten Rückfragen. Zudem gaben die Schüler:innen dem KI-Chatbot im Interaktionsprozess auch Rückmeldungen wie beispielsweise «*klappt nicht*» (312, Pos. 118) oder «*Habe ihn gefunden*» (313, Pos. 22). Ergänzend dazu liessen sich in den Interviews mit den Personen 13 und 15 Anhaltspunkte für einen dialogischen Interaktionsstil beziehungsweise ein dialogisches Vorgehen erkennen, als sie ihre Interaktionen mit dem KI-Chatbot beschrieben haben.

Der **abdriftende Interaktionsstil** konnte mit Vorsicht nur drei Interaktionen zugeteilt werden. Die Kommunikation mit dem KI-Chatbot verlief dabei unstrukturiert und ohne erkennbare Zielvorstellung. Person 4 hat dabei dem KI-Chatbot einen Screenshot des Codes zur Verfügung gestellt und dazu gesagt: «*Bild 1: Bühnenbildcode, Ich werde das andere Bild noch hinzufügen*» (303, Pos. 6). Es blieb jedoch unklar, was genau Person 4 mit dieser Anfrage erreichen wollte, da keine konkrete Frage oder Anweisung an den KI-Chatbot folgte.

Die Analyse der Interaktionsmuster hat ergeben, dass Schüler:innen sehr unterschiedlich mit einem KI-Chatbot interagieren. Am häufigsten konnte das **verfeinernde Interaktionsmuster** identifiziert werden (18 Interaktionen). Die Schüler:innen haben den KI-Chatbot bei diesem Interaktionsmuster beispielsweise gebeten, die Antworten zu verfeinern und haben Nachfragen auf eine Antwort des KI-Chatbots gestellt, um so die Antwort auf ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Person 3 fragte beispielsweise «*wo soll ich das rein tun*» (302, Pos. 64), nachdem der KI-Chatbot eine mögliche Lösung bereitgestellt hat. Person 4 wiederum hat dem KI-Chatbot nochmals erklärt, was sie gerne möchte, um so eine bessere Antwort zu ihrem Vorhaben zu erhalten: «*es geht nicht. Ich will aber einen Klang hinzufügen, damit wenn man auf mein "Start" Knopf drückt, eine Musik laufen lässt*» (303, Pos. 75). Auch die Beschreibungen der Interaktionen mit dem KI-Chatbot durch die Personen 13 und 15 in den Interviews zeigen ein verfeinerndes Interaktionsmuster auf. Person 13 sagte dazu, dass sie «*ein, zwei Mal nachgefragt*» (Interview 5, Pos. 50) hat, weil ihr die Vorschläge des KI-Chatbots nicht gefallen haben. Person 15 hat in diesem Zusammenhang bei nicht hilfreichen Antworten ihre Anfragen an den KI-Chatbot umformuliert: «*Noch mal gefragt, aber so andere Format, so andere Worte benutzen*» (Interview 2, Pos. 80).

Am zweithäufigsten konnte den Anfragen das **explorative Interaktionsmuster** zugeschrieben werden (17 Interaktionen). Die Schüler:innen wollten bei solchen Interaktionen beispielsweise explorativ konkrete Ideen erkunden: «*Ich will eine Slot Maschine game erstellen. Ich habe schon paar Sachen, jedoch will ich neue und interaktive Sachen hinzufügen, wie Multipliers, wenn ich 2 oder 3 gleiche Kostüme habe*» (303, Pos. 4). Im Rahmen des explorativen Interaktionsmusters gab es nur eine konkrete Anfrage, wo der KI-Chatbot explorativ für die

geforderten Erweiterungen eingesetzt wurde: «*Was könnte ich für eine Erweiterung machen*» (313, Pos. 25). Weiter wurden im Rahmen der explorativen Interaktionsmuster sehr offene Anfragen getätigt, bei denen dem KI-Chatbot durch die Schüler:innen nur kurze Inputs gegeben wurden, ohne eine klare Anweisung. Dazu zählen beispielsweise Interaktionen wie «*slot machine*» (302, Pos. 6) oder «*Geld system für slot machine*» (315, Pos. 4).

Insgesamt elf Interaktionen wurden beim **effizienzorientierten Interaktionsmuster** identifiziert. Bei diesen Interaktionen wollten die Schüler:innen, dass der KI-Chatbot möglichst schnell eine konkrete Lösung liefert, wie beispielsweise einen vollständigen Code: «*programiere mir einen scratch spiel*» (301, Pos. 8) oder «*mach mir eine slot maschine*» (306, Pos. 9). Drei Schüler:innen (Personen 3, 6, 7) haben zu den ersten beiden Zeitpunkten T1 und T2 angefordert, dass ihnen der KI-Chatbot die gesamte Slot-Machine programmiert. Eine weitere Anfrage im Rahmen des effizienzorientierten Interaktionsmusters zielte nicht auf eine konkrete Lösung in Form von Code ab, sondern auf die schnelle und funktionale Unterstützung bei einer konkreten Handlung: «*Wie ändere ich den Hintergrund in Scratch?*» (312, Pos. 4).

Nur zwei Anfragen konnten vorsichtig dem **überprüfenden Interaktionsmuster** zugeordnet werden. Person 4 gab dem KI-Chatbot dazu einen Screenshot vom Code und sagte: «*Hier ist mein Code*» (303, Pos. 6) und «*der Code Links ist für 3 verschiedene Figuren*» (303, Pos. 11).

5.8 Entwicklung und Feedback Kartenset

Das Kartenset wurde in einem iterativen Prozess entwickelt und getestet. Die erste Version des Kartensets wurde verschiedenen Personen aus dem Fachbereich vorgelegt. Die Rückmeldungen dazu wurden noch vor der Testung im Probedurchlauf eingebaut. In diesem Schritt wurden Texte gekürzt, um die Karten nicht zu überfüllen, sowie wichtige Begriffe hervorgehoben. Weiter wurde der Begriff «Prompt-Starters» durch «So könntest du deine Anfrage starten» ersetzt. So konnte eine zusätzliche Begriffseinführung vermieden werden und gleichzeitig eine sprachlich einfachere Formulierung gewährleistet werden. Auf der Rückseite der Karten wurde für jedes Unterstützungsszenario beispielhaft eine mögliche Anfrage sowie eine Antwort des KI-Chatbots abgebildet. Dies soll den Schüler:innen einen ersten Einblick geben, wie der KI-Chatbot antwortet. Zudem wurde ein kleines Bild von Scratchy generiert und auf allen Karten abgebildet. Dieses Bild war besonders auch für die Darstellung der Chatbeispiele auf der Rückseite der Karten sinnvoll, da damit die Nutzer:innenanfrage und die KI-Antwort klarer trennbar wurden. Da sich im Probedurchlauf kein Optimierungspotenzial ergeben hat, wurden die Karten in unveränderter Form in die Hauptstudie übernommen.

In der Hauptstudie wurde das Kartenset im Rahmen der Erhebung 1 ausführlicher erprobt und mit Hilfe der Leitfadenterviews (Erhebung 2) differenzierter reflektiert. Bevor die Ergebnisse in Bezug auf das **Format**, das **Design**, den **Inhalt** sowie die wahrgenommene **Unterstützung** präsentiert werden, wird zunächst die Nutzung und Nichtnutzung des Kartensets beleuchtet.

Insgesamt hat sich aus den Interviews ergeben, dass das Kartenset nur sehr wenig bis kaum eingesetzt wurde. Drei Schüler:innen (Personen 9, 10, 13) äusserten, dass sie sich die Karten zu Beginn des Programmierprojekts angeschaut und durchgelesen haben. Auf die Frage, ob sie die Karten eingesetzt haben, antworteten sie mit *«so, ich habe sie mir durchgelesen, und, ähm, um zu schauen, wie ich die Frage stellen muss, (...) sonst habe ich es recht vom Kopf aus gemacht. So am Anfang habe ich mir die Karten durchgelesen, um zu schauen, ob es zum Beispiel einen bestimmten Punkt gibt, worauf ich achten muss»* (Interview 5, Pos. 70) und *«ich habe es mal durchgeschaut, aber sonst habe ich es nicht benutzt»* (Interview 6, Pos. 36). Aus den Antworten wurde auch ersichtlich, dass die Karten nach einer anfänglichen Betrachtung nicht weiter eingesetzt wurden. Auch Person 10 gab an, die Karten lediglich angeschaut und anschliessend nicht weiter verwendet zu haben (Interview 1). Person 2 und 15 gaben direkt an, dass sie die Karten nicht eingesetzt haben. Der Hauptgrund für die Nichtnutzung des Kartensets durch alle Schüler:innen war, dass sie das Gefühl hatten, eine solche Hilfestellung gar nicht zu benötigen (Interviews 1, 2, 3, 4, 5, 6). So gab Person 2 an, genau zu wissen, *«wie man beim Chatbot umgeht»* (Interview 4, Pos. 106). Auch Person 13 sagte, dass sie sich *«in der letzten Zeit auch oft mit KI auseinandergesetzt»* (Interview 5, Pos. 72) hat und deshalb weiss, wie sie Fragen an den KI-Chatbot stellen muss (Interview 5). Person 2, 3 und 9 machten dazu den Vergleich zu ChatGPT und sagten, dass der KI-Chatbot Scratchy *«ja ähnlich mit ChatGPT»* (Interview 6, Pos. 36) war.

Das **Format** als ausgedruckte analoge Karten wurde von Person 3, 13 und 15 als positiv hervorgehoben. So nannte Person 3 den Vorteil *«weil man es halt immer so bei sich hat»* (Interview 3, Pos. 64). Person 13 sah es als Vorteil an, dass die Karten vor sich aufgestellt werden konnten und parallel auf den Computer geschaut werden konnte. Person 15 machte dabei einen Vergleich mit einem PDF-Format und sagte *«ausgedruckt ist viel besser als PDF-File oder so. Weil man öffnet eigentlich nie ein PDF-File, den man kriegt»* (Interview 2, Pos. 99). Person 9 hingegen hätte eine solche PDF-Version bevorzugt mit der Begründung *«wäre eigentlich am einfachsten, kannst du jedes Mal auf dein Handy oder Laptop schauen, passt immer bei, bei dir dabei und, ja»* (Interview 6, Pos. 44). Auch eine Kombination aus einem analogen und einem digitalen Kartenset wurde als sinnvoll bezeichnet, da die ausgedruckten Karten auch verloren gehen können (Person 10). Person 2 hätte lieber ein Videotutorial gehabt, *«statt irgendwie fünf verschiedene Blätter»* (Interview 4, Pos. 108). Dieses Format hat Person 13 abgelehnt *«zum Beispiel, für mich wäre jetzt ein Video gar nicht gut gewesen da*

ich es halt immer wie zurückspulen muss, oder halt immer wechseln muss von Scratch, also vom, äh, vom KI-Bot auf das Video» (Interview 5, Pos. 88).

Drei der Schüler:innen (Personen 10, 13, 15) haben das **Design** der Karten erwähnt und positiv bewertet. Sie fanden, dass die Karten schön gestaltet waren. Person 13 empfand dabei die hervorgehobenen Wörter als sehr hilfreich: *«ich finde es gut, dass man Wörter hervorgehebt hat»* (Interview 5, Pos. 78) und *«so wusste ich nur, nur durchs Hinschauen, okay, äh, wie es weitergeht»* (Interview 5, Pos. 80). Person 10 und 15 fanden zudem, dass die Karten *«übersichtlich»* (Interview 1, Pos. 66) gestaltet sind.

Aus Sicht von Person 3, 9 und 10 deckte der **Inhalt** des Kartensets alle für sie relevanten Aspekte ab (Interviews 1, 3). Person 9 sagte dazu auch, dass die Karten *«alles was man wissen muss»* (Interview 6, Pos. 40) abbildeten. Dabei wurden von Person 10 auch die Beispiele und Erklärungen als positiv hervorgehoben (Interview 1). Person 2, 3 und 13 ergänzten hierzu, dass sie keine inhaltlichen Ergänzungen für nötig hielten und *«alle Fragen eigentlich beantwortet»* (Interview 5, Pos. 86) wurden (Interviews 3, 4, 15). Person 15 beschrieb den Inhalt zudem als *«basics, die man wissen soll»* (Interview 2, Pos. 107).

Hinsichtlich der wahrgenommenen **Unterstützung** des Kartensets durch die Schüler:innen empfanden Person 2, 10, 13 und 15 das Kartenset grundsätzlich als hilfreich (Interviews 1, 2, 4, 5). Dabei wurde das Kartenset unter anderem für den Einstieg ins Programmierprojekt mit dem KI-Chatbot als hilfreich wahrgenommen, da es als *«ein Tutorial, Anfänger-Tutorial»* (Interview 3, Pos. 58) dienen kann. Von Person 10 wurden auch die Beispiele und Erklärungen auf dem Kartenset als positiv hervorgehoben. Auch wenn Person 15 das Kartenset nicht allzu oft eingesetzt hat, empfand sie die Karten als hilfreich und sagte, dass es ohne die Karten *«vielleicht etwas schwieriger gewesen»* (Interview 5, Pos. 92) wäre, den KI-Chatbot zu bedienen.

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Die Ergebnisse der Erhebungen 1, 2 und 3 werden dabei in den Kontext der Fragestellungen gesetzt (vgl. Kapitel 6.1 & 6.2). Anschliessend werden die Limitationen für die Erhebungen 1, 2 und 3 jeweils getrennt beschrieben (vgl. Kapitel 6.3). Als letzter Schritt in diesem Kapitel wird die vorliegende Arbeit hinsichtlich qualitativer Gütekriterien reflektiert (vgl. Kapitel 6.4).

6.1 Interpretation der Vorerfahrungen, Umsetzungserfolg und allgemeine Ergebnisse

Die Selbsteinschätzungen zeigten, dass die Schüler:innen bereits über gute Scratch-Kenntnisse verfügen, ohne sich dabei als Expert:in zu sehen. Die Selbsteinschätzungen lassen sich auch im Zusammenhang mit dem freiwilligen Charakter des Wahlpflichtfachs betrachten, was grundsätzlich von Schüler:innen gewählt wird, welche ein Interesse für Informatik- und Programmierthemen mitbringen. Auch wenn das Programmieren mit Scratch nicht obligatorisch ist und viele Lehrpersonen auch auf andere blockbasierte Programmiersprachen zurückgreifen, deuten die Selbsteinschätzungen dennoch darauf hin, dass die Schüler:innen zuvor mehrheitlich mit Scratch gearbeitet haben (vgl. Kapitel 2.1.4). Trotzdem gilt es in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass es sich um eine subjektive Selbsteinschätzung durch die Schüler:innen handelt und ihre Angaben von den tatsächlichen Programmierkompetenzen abweichen können. In den Vorerfahrungen wurde zudem ersichtlich, dass die Schüler:innen eine gewisse Vertrautheit sowie Erfahrung im Umgang mit KI-Tools mitbringen (vgl. Stöhr et al., 2024). Im Vergleich zur JAMESfocus-Studie (vgl. Waller et al., 2025), in der 65% der Jugendlichen im Alter von 14- bis 15 Jahren angaben, KI zu nutzen, gaben in der vorliegenden Studie alle Schüler:innen (100%) an, KI schon mal eingesetzt zu haben. Die Ergebnisse der Vorerfahrungen haben auch aufgezeigt, dass die Schüler:innen bereits unterschiedliche KI-Tools eingesetzt haben. ChatGPT wurde mit Abstand am häufigsten von den Schüler:innen genannt, was wenig überrascht, da das Tool derzeit weit verbreitet ist. Hier gilt es darauf hinzuweisen, dass ein Grossteil der von einer Person genannten Tools für den beruflichen Bereich entwickelt wurden und somit nur wenig Bezug zum schulischen Kontext der Sekundarstufe I aufweisen. Die Zusammenstellung der Tools lässt vermuten, dass bei der Beantwortung der Frage ein KI-Tool zum Einsatz gekommen ist. Obwohl die Ergebnisse der Nutzungskontexte deutlich machen, dass die Schüler:innen die genannten Tools für vielseitige schulische und ausserschulische Nutzungskontexte einsetzen, zeigte sich auch, dass der Einsatz eines KI-Tools beim Programmieren bei den Schüler:innen noch nicht weit verbreitet und kaum etabliert ist. Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt die vorliegende Arbeit an Relevanz, da sie erste Einblicke in

die Nutzung eines KI-Chatbots durch Schüler:innen der Sekundarstufe I beim blockbasierten Programmieren liefert.

Weiter lohnt es sich, hier nochmals den Umsetzungserfolg der Scratch-Projekte der Schüler:innen zu thematisieren. Der aufgezeigte Umsetzungserfolg der Erweiterungen sowie die positiven Rückmeldungen zum Stand der Scratch-Projekte (vgl. Kapitel 5.2) konnten aufzeigen, dass die Schüler:innen grundsätzlich sehr erfolgreich waren bei der Umsetzung ihrer Scratch-Projekte. Bei einzelnen Schüler:innen konnte jedoch auch festgestellt werden, dass sie Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Erweiterungen hatten und gleichzeitig auf eine Nutzung oder eine vermehrte Nutzung des KI-Chatbots verzichtet haben. Dies legt nahe, dass der KI-Chatbot trotz Schwierigkeiten im Programmierprozess nicht als genügend hilfreich empfunden wurde oder die Nutzung durch weitere Gründe gehemmt wurde (vgl. Kapitel 5.6). Dennoch kann aufgrund der aufgezeigten erfolgreichen Umsetzung davon ausgegangen werden, dass die Schüler:innen mit ihren Scratch-Projekten zufrieden waren, unabhängig davon, ob sie den KI-Chatbot eingesetzt haben oder nicht. Offenbar verfügte die grosse Mehrheit der Schüler:innen über ausreichend Kompetenzen, um das Scratch-Projekt Slot-Machine auch ohne eine intensive Nutzung des KI-Chatbots erfolgreich umzusetzen.

Auch bei den allgemeinen Ergebnissen gibt es einzelne Aspekte, welche es hier nochmals zu interpretieren und diskutieren gilt. Die aufgezeigten positiven Rückmeldungen zum Programmierunterricht mit dem KI-Chatbot Scratchy sowie zu Scratchy selbst (vgl. Kapitel 5.3) können als Voraussetzungen und somit als Einflussfaktoren auf die Akzeptanz und Nutzung von Technologien im Sinne des TAM-Modells (Davis, 1989) verstanden werden. Strzelecki (2023) zufolge kann grundsätzlich angenommen werden, dass hedonistische Motivation oder die damit empfundene Freude die Bereitschaft für die Nutzung des KI-Chatbots bei den Schüler:innen eigentlich erhöhen sollte. Im Widerspruch zu dieser Annahme zeigte sich in der vorliegenden Studie jedoch, dass die empfundene Freude an Scratchy sowie die Integration von Scratchy in den Programmierunterricht nicht automatisch zu einer intensiveren Nutzung geführt haben (vgl. Kapitel 5.4). Diese Erkenntnis legt nahe, dass eine positive Einstellung und Freude der Schüler:innen als Einflussfaktoren auf die Nutzung allein nicht ausreichen, um einen KI-Chatbot nachhaltig im Programmierunterricht der Sekundarstufe I zu integrieren.

Die Rückmeldungen zeigen eine insgesamt positive Haltung der Schüler:innen gegenüber dem KI-gestützten Programmierunterricht. Zugleich wurden aber auch Herausforderungen bei der Umsetzung in Scratch und teils abweichende Erwartungen an die Fähigkeiten des KI-Chatbots deutlich. Mehrere Schüler:innen äusserten dabei, dass sie die Umsetzung der Textantworten in Scratch als eher schwierig erlebt haben und sich wünschen würden, dass KI-Chatbots auch Blöcke generieren könnten. Die dazu aufgezeigten Aussagen der

Schüler:innen zur Umsetzung in Scratch können angelehnt an Shu et al. (2024) in gewisser Hinsicht als Kritik an der aktuellen Leistungsfähigkeit von LLM-Systemen gewertet werden.

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Leistungserwartung an die Technologie der Schüler:innen (vgl. Strzelecki, 2023). Einige Schüler:innen haben ihre Erfahrungen und Erwartungen aus den Interaktionen mit Tools wie ChatGPT auf Scratchy übertragen und waren dann enttäuscht über dessen eingeschränkte Funktionalität (vgl. Groothuijsen et al., 2024). Diese Diskrepanz zwischen erwarteter und erlebter Leistungsfähigkeit ist gerade mit Blick auf das TAM-Modell (Davis, 1989) besonders relevant, da die Leistungserwartungen an eine Technologie die wahrgenommene Nützlichkeit beeinflussen können. Da weitere Ergebnisse (vgl. Kapitel 5.3) wiederum aufzeigen, dass der KI-Chatbot als vielseitiges Hilfsmittel mit umfassenden Fähigkeiten wahrgenommen wurde, was im TAM-Modell (vgl. Davis, 1989) die wahrgenommene Nützlichkeit positiv beeinflusst, kann nicht abschliessend geklärt werden, wie stark die Leistungserwartungen der Schüler:innen an den KI-Chatbot die Nutzung und Nichtnutzung beeinflusst haben. Was im Vergleich mit anderen Ergebnissen daraus jedoch abgeleitet werden kann, ist, dass die individuellen Erwartungen einzelner Schüler:innen die wahrgenommene Nützlichkeit tatsächlich negativ beeinflusst haben und zu keiner oder einer verminderten Nutzung des KI-Chatbots geführt haben.

Der geäußerte Wunsch, einen KI-Chatbot auch in Zukunft wieder zum Programmieren einzusetzen bestätigt die oben aufgezeigten positiven Rückmeldungen. Damit wird deutlich, dass die Integration von einem KI-Chatbot im Programmierunterricht der Sekundarstufe I grundsätzlich auf Interesse und Potenzial trifft, auch wenn es didaktische und technische Herausforderungen gibt, welche es gezielt zu adressieren gilt.

6.2 Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Fragestellungen

F1: «*Wie nutzen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot zur Unterstützung bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»*»

Auch wenn die aktuellen Daten aus der Studie von Waller et al. (2025) zur KI-Nutzung von Schüler:innen der Sekundarstufe I sowie die aufgezeigten Vorerfahrungen nahelegen, dass der KI-Chatbot beim Programmieren mit Scratch durch die Schüler:innen häufig eingesetzt wird, hat sich diese Annahme in der vorliegenden Studie nicht bestätigt. Trotz einer gezielten Einführung des KI-Chatbots, des bereitgestellten Unterstützungsmaterials sowie der ständigen Verfügbarkeit des KI-Chatbots (vgl. Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a) wiesen die Schüler:innen insgesamt eine tiefe Nutzungshäufigkeit auf oder haben den KI-Chatbot gar nie eingesetzt. Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass eine generelle KI-Nutzung durch Schüler:innen nicht ohne Weiteres auf spezifische Kontexte wie den Programmierunterricht übertragbar ist. Die Tatsache, dass Schüler:innen der Sekundarstufe I KI-Tools beziehungsweise KI-Chatbots in anderen schulischen oder privaten Bereichen nutzen, bedeutet nicht automatisch, dass sie diese auch gezielt zur Unterstützung beim Programmieren einsetzen.

Die zeitliche Verteilung der Interaktionen zeigte, dass die Nutzung des KI-Chatbots nicht konstant erfolgte, sondern eher punktuell. Die hohe Nutzung zu Beginn lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass die Schüler:innen neugierig waren, den KI-Chatbot ausprobieren wollten und erste Versuche damit gestartet haben. Zum Zeitpunkt T3 konnten keine Interaktionen entnommen werden. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Schüler:innen in dieser Lektion mit dem Ausfüllen der geplanten Erweiterungen (vgl. Anhang A3) sowie der kurzen Reflexion zum bisherigen Verlauf ihres Programmierprojekts (vgl. Anhang A5.4) beschäftigt waren. Diese Aufgaben nahmen vermutlich mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Die deutlich geringere Nutzung des KI-Chatbots nach dem Ausfall der Lektion (T4) sowie der zweiwöchigen Ferien weist darauf hin, dass eine längere Unterbrechung des Unterrichts einen Einfluss auf das Nutzungsverhalten haben kann. Diese Erkenntnis unterstreicht, dass eine gewisse Kontinuität sowie eine regelmässige didaktische Einbettung von Bedeutung sind, wenn ein KI-Chatbot nachhaltig im Programmierunterricht eingesetzt werden soll. Bei einzelnen Interaktionen war zu den Zeitpunkten T2 und T5 eine Intention für eine Nutzung erkennbar. Die Schüler:innen haben den KI-Chatbot geöffnet, ihre Nummer eingegeben und anschliessend nicht mehr interagiert. Hier ist anzunehmen, dass diese Schüler:innen vorhatten, den KI-Chatbot einzusetzen und sich dann aus einem Grund (vgl. Kapitel 5.6) trotzdem gegen eine Nutzung entschieden haben.

Hinsichtlich der inhaltlichen Nutzung wird deutlich, dass sich die ausgewählten Unterstützungsszenarien auf dem Kartenset grundsätzlich bewährt haben. Mehr als die Hälfte der Anfragen bezog sich auf die Unterstützungsszenarien. Allerdings konzentrierte sich die Nutzung primär auf zwei von insgesamt fünf Unterstützungsszenarien, nämlich die Code- und Ideen-Generierung. Diese lassen sich im weiteren Sinne als Formen der Informationsbeschaffung verstehen (vgl. Stojanov et al., 2024), da die Schüler:innen den KI-Chatbot hauptsächlich dazu einsetzen, konkrete Lösungsvorschläge oder neue Impulse für ihre Projekte zu erhalten. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Konzepten oder ein gezielter Wissensaufbau, wie es in der Literatur von Stojanov et al. (2024) beschrieben wird, war hingegen kaum bis gar nicht erkennbar.

Die im Vergleich mit der Gesamtzahl an Interaktionen grosse Anzahl an Anfragen im Zusammenhang mit der Code-Generierung deckt sich mit den Ergebnissen der analysierten Literatur, in der das Unterstützungsszenario der Code-Generierung auch am häufigsten identifiziert wurde (vgl. Kapitel 2.3.2). Zudem lässt sich daraus schliessen, dass die Schüler:innen primär daran interessiert waren, eine konkrete Lösung vom KI-Chatbot zu erhalten. Die Ideen-Generierung mit der zweithäufigsten Anzahl an Anfragen zeigt auf, dass die Schüler:innen einen KI-Chatbot nicht nur als Hilfsmittel zur Problemlösung (vgl. Lepp & Kaimre, 2025; Zhu et al., 2025) nutzen, sondern auch als einen kreativen Impuls- oder Ideengeber. Dies scheint gerade im Rahmen von offenen und kreativen Programmierprojekten, wie auch im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurden, eine vielversprechende Einsatzmöglichkeit zu sein.

Die Schüler:innen haben den KI-Chatbot kaum oder gar nicht für die Code-Optimierung, Code-Erklärung oder die Fehlersuche eingesetzt. Die Code-Optimierung konnte nur mit Vorsicht vier Anfragen zugeordnet werden. Da jedoch keine weiteren Interaktionen oder Anfragen erfolgten, die ein konkretes Ziel oder ein spezifisches Vorhaben erkennen liessen, bleibt unklar, ob tatsächlich eine Code-Optimierung beabsichtigt wurde. Die Code-Erklärung wurde mit nur einer Anfrage im Zusammenhang von generiertem Pseudocode gefordert. Die Anfrage dazu lässt darauf schliessen, dass die Person primär Probleme beim Verständnis des vom KI-Chatbot generierten Pseudocodes hatte und nicht bei vorhandenem Code. In den gesamten Chathistorien konnte keine Anfrage identifiziert werden, welche eine Fehlersuche beabsichtigte. Dies lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass blockbasierte Programmierlernumgebungen wie Scratch darauf ausgelegt sind, durch das direkte und kontinuierliche Testen von Codeblöcken Unsicherheiten und auch Fehler zu reduzieren (Tsai, 2019). Somit war diese Art der Unterstützung wohl nicht benötigt worden.

Obwohl die Schüler:innen darüber aufgeklärt wurden, dass es sich bei Scratchy um einen KI-Chatbot mit eingeschränkten Funktionalitäten handelt (Groothuijsen et al., 2024), zeigen einige Anfragen, dass die Schüler:innen die Grenzen der Funktionalitäten des KI-Chatbots ausgetestet haben. Einzelne Interaktionen lassen sich auch als Ausdruck von Frustration deuten, etwa durch das Verwenden von Grossbuchstaben oder beleidigenden Formulierungen gegenüber dem KI-Chatbot. Die Ergebnisse machen in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass nicht alle Schüler:innen den KI-Chatbot für Interaktionen im Programmierkontext eingesetzt haben, sondern auch zweckfreie Interaktionen getätigt haben. Diese Form der Interaktion lässt sich im weiteren Sinne als Nichtnutzung deuten, da sie nicht der vorgesehenen Verwendung des KI-Chatbots zur Unterstützung beim Programmieren entspricht. Eine interessante Beobachtung hinsichtlich der zweckfreien Interaktionen bezieht sich auf den Zeitraum, in welchem solche Interaktionen stattgefunden haben. Zweckfreie Interaktionen traten ausschliesslich zu den Zeitpunkten T1 und T2 auf, also in den ersten zwei Wochen des Erhebungszeitraums. In den folgenden Wochen fanden solche Interaktionen nicht mehr statt, was darauf hindeuten kann, dass Schüler:innen den KI-Chatbot nach einer anfänglichen Phase des Ausprobierens gezielter und aufgabenorientierter genutzt haben.

Weiter machen die Ergebnisse deutlich, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot auch gezielt als Unterstützung bei der praktischen Umsetzung von Lösungen in Scratch eingesetzt haben. Einzelne dieser Anfragen deuten zudem darauf hin, dass einzelne Schüler:innen Schwierigkeiten beim Transfer der Textantworten des KI-Chatbots in die Blockstruktur von Scratch hatten. Die erkannte Unzufriedenheit im Zusammenhang mit der codefremden-Generierung von Hintergrundbildern lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass der KI-Chatbot nur SVG-Bilder generieren konnte und die Einstellung für die erweiterte Bildgenerierung für die vorliegende Studie ausgeschaltet war.

F2: «Was sind Gründe für die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots durch Schüler und Schülerinnen bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch?»

Gründe Nutzung

Grösstenteils haben sich die Schüler:innen für eine Nutzung des KI-Chatbots entschieden, weil sie die **funktionalen Eigenschaften** des KI-Chatbots als Vorteil wahrgenommen haben. Dazu zählen die ständige Verfügbarkeit (Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a), die Schnelligkeit (Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a) sowie die wahrgenommene Zuverlässigkeit (Haindl & Weinberger, 2024; Khor et al., 2024) des KI-Chatbots. Gerade die ständige Verfügbarkeit bedeutete für die Schüler:innen, dass sie jederzeit Unterstützung erhalten konnten, auch wenn die Lehrperson oder Mitschüler:innen gerade keine Zeit hatten. Im weiteren Sinne kann die ständige Verfügbarkeit des KI-Chatbots im Programmierunterricht auch zu einer möglichen Entlastung der Lehrperson geführt haben

(vgl. Ait Baha et al., 2023), da Schüler:innen eine weitere Quelle als Unterstützung zur Verfügung hatten und nicht nur ausschliesslich auf die Lehrperson angewiesen waren. Allerdings bleibt hier die Frage offen, wie stark die Entlastung für die Lehrperson wirklich war, da die Schüler:innen den KI-Chatbot nur wenig eingesetzt haben.

Weiter haben sich die Schüler:innen aus **persönlichen Gründen** für eine Nutzung des KI-Chatbots entschieden. Dabei war das Gefühl von Autonomie im Programmierprozess (vgl. Kazemitabaar et al., 2023), also Aufgaben und Probleme selbstständig mit Hilfe des KI-Chatbots lösen zu können, ein Grund für den Einsatz des KI-Chatbots. Die Thematik des Problemlösens wird auch in einem weiteren Grund für die Nutzung ersichtlich. Die Schüler:innen nahmen den KI-Chatbot als alternativen Ansatz zum Problemlösen wahr (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) und haben ihn deshalb eingesetzt. Gerade dann, wenn eigene Fähigkeiten nicht mehr ausgereicht haben oder sie bei einem Problem nicht weiterkamen. Dieser Grund stimmt auch mit Scholl und Kiesler (2024) überein, welche sagen, dass KI-Chatbots gerade für Programmieranfänger:innen ein wertvolles Unterstützungssystem zur Bewältigung von anfänglichen Herausforderungen darstellen. Unter den persönlichen Gründen für den Einsatz des KI-Chatbots konnte auch Neugier als Grund für die Nutzung identifiziert werden. Die daraus entstandenen Interaktionen waren nicht auf die Aufgabe bezogen, sondern rein explorativ und spielerisch motiviert. Obwohl die Neugier als Grund für die Nutzung des KI-Chatbots genannt werden kann, bleibt die Frage offen, ob Neugier jeweils nur in spielerischen Interaktionen endet oder auch ein Ausgangspunkt für tiefgehende und problembezogene Interaktionen mit Bezug auf die jeweilige Programmieraufgabe sein kann. In der vorliegenden Studie zeigte sich bei derjenigen Person, welche Neugier als Nutzungsgrund angab, dass die Interaktionen jeweils nur in spielerischen Interaktionen endeten.

Auch unterschiedliche **antwortbezogene Faktoren** waren Gründe, wieso sich Schüler:innen für den Einsatz des KI-Chatbots entschieden haben. Die Schüler:innen nutzten den KI-Chatbot, weil er personalisierte und kontextbezogene Antworten (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) auf ihre Anfragen lieferte. Diese personalisierte Art der Interaktionen und Antworten hebt Kim et al. (2022) zufolge KI-Chatbots von anderen Lerntechnologien ab, was auch in der vorliegenden Studie von den Schüler:innen als positiv wahrgenommen wurde. Im Kontext der antwortbezogenen Faktoren waren auch die visuellen und schrittweisen Erklärungen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) des KI-Chatbots sowie die leicht verständlichen Erklärungen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025; Yilmaz & Karaoglan Yilmaz, 2023a) Gründe, wieso sich Schüler:innen für den Einsatz des KI-Chatbots entschieden haben. Diese beiden Gründe zeigen auf, dass für Schüler:innen nicht nur der Inhalt der Antworten, sondern auch die Darstellungsform der Antworten von grosser Bedeutung war. Gerade im Programmierkontext, welcher stark von

abstrakten Konzepten geprägt ist, scheint es nachvollziehbar, dass die Schüler:innen solche visuellen Ergänzungen als hilfreich empfunden haben.

Die Schüler:innen haben sich auch aus einem **aufgabenbezogenen Grund** für die Nutzung des KI-Chatbots entschieden. Die Komplexität von Teilschritten im Programmierprozess war dabei ein Grund für die Nutzung. Die Entscheidung, den KI-Chatbot bei komplexen Teilschritten einzusetzen, deutet darauf hin, dass die Schüler:innen das Potenzial des KI-Chatbots als Werkzeug zum Problemlösen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) in vereinzelter Situationen wahrgenommen haben.

Das interaktive und iterative Lernen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) und verurteilungsfreies Fragestellen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025) konnten im Rahmen der vorliegenden Studie nicht als explizite Gründe für eine Nutzung identifiziert werden. Auch die von Strzelecki (2023) beschriebenen Nutzungsmotive der hedonistischen Motivation oder Freude wurden von den Schüler:innen nicht direkt als Gründe für eine Nutzung genannt. Hinweise auf die hedonistische Motivation oder Freude ergaben sich lediglich im Rahmen der Interpretation einzelner Ergebnisse (vgl. Kapitel 6.1). Weiter konnte auch die Vertrautheit mit KI (vgl. Stöhr et al., 2024) nicht als expliziter Grund für eine Nutzung identifiziert werden, sondern im Rahmen der Interpretation der Vorerfahrung als Einflussfaktor auf die Nutzung des KI-Chatbots zugeordnet werden (vgl. Kapitel 6.1).

Die genannten möglichen Gründe für eine Nutzung zeigen auf, dass die Schüler:innen die Nutzung eines KI-Chatbots auch über ihre konkrete Nutzung hinaus reflektieren konnten. Die Antworten der Schüler:innen geben Einblick in mögliche Nutzungsmotive, die im Erhebungszeitraum zwar nicht als tatsächliche Gründe für eine Nutzung genannt wurden, jedoch für den zukünftigen Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht relevant sein könnten.

Gründe Nichtnutzung

Den genannten Gründen für eine Nutzung des KI-Chatbots stehen zahlreiche Gründe für eine Nichtnutzung gegenüber. Mit dem Hintergrund, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot nur wenig eingesetzt haben, scheint es auch plausibel, dass mit der vorliegenden Studie mehr Gründe für eine Nichtnutzung als für eine Nutzung identifiziert werden konnten.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es vor allem **persönliche Gründe** waren, welche die Schüler:innen von einer Nutzung oder einem vermehrten Einsatz des KI-Chatbots abgehalten haben. Der mit Abstand am meisten genannte Grund für eine Nichtnutzung war die Präferenz für das selbständige Lernen (vgl. Lepp & Kaimre, 2025). Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass Schüler:innen der Sekundarstufe I der Selbstwirksamkeit im Programmierprozess eine hohe Bedeutung zuschreiben und vielleicht gar nicht erst das Bedürfnis haben, den KI-Chatbot

als Unterstützung einzusetzen. Im Gegensatz zu Gardella et al. (2024), welche auf einen positiven Einfluss eines KI-Chatbots auf die Selbstwirksamkeit verweisen, wird hiermit deutlich, dass eher der Verzicht auf den Einsatz des KI-Chatbots die Selbstwirksamkeit positiv beeinflusst hat. Diese Selbstwirksamkeit wird in weiteren Ergebnissen sichtbar, in denen aufgezeigt werden konnte, dass die Schüler:innen mehr in ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen vertraut haben als in jene des KI-Chatbots. Die Präferenz für das selbstständige Lernen lässt sich in weiteren Ergebnissen auch auf eine kritische Haltung gegenüber den Fähigkeiten des KI-Chatbots zurückführen oder auf die Befürchtung, mit dem Einsatz des KI-Chatbots weniger zu lernen. Anhand von diesem Beispiel wird sehr schön ersichtlich, dass ein genannter Grund für die Nichtnutzung (hier Präferenz für das selbstständige Lernen) wiederum durch weitere Gründe beeinflusst werden kann, welche nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Auch **soziale und emotionale Gründe** verhinderten oder minimierten die Nutzung des KI-Chatbots. Die Schüler:innen haben den KI-Chatbot nicht oder weniger eingesetzt, weil sie menschliche Unterstützung durch die Lehrperson oder Mitschüler:innen bevorzugt haben (vgl. Prasad et al., 2023). Der KI-Chatbot wurde in diesem Zusammenhang nicht grundsätzlich als ungeeignet angesehen, sondern die Schüler:innen empfanden ihn im Vergleich zur menschlichen Unterstützung als weniger hilfreich oder weniger ansprechend. Bei den sozialen und emotionalen Gründen konnte auch die Angst vor Protokollierung (vgl. Prasad et al., 2023) als Grund für die Nichtnutzung identifiziert werden. Zwar handelte es sich hierbei weniger um die Angst, dass die Nutzung aufgezeichnet wird, sondern um die Angst, wie eine Nutzung von der Lehrperson wahrgenommen und bewertet werden könnte. Im Rahmen des TAM-Modells (Davis, 1989) lässt sich dieses Ergebnis dem in der Literatur beschriebenen Einflussfaktor des sozialen Einflusses zuordnen (Albayati, 2024) und unterstreicht die Bedeutung von sozialen Kontexten und Peers bei der Nutzung und Akzeptanz eines KI-Chatbots (Albayati, 2024). Überraschend ist hierbei, dass die Nutzung des KI-Chatbots auch von der Lehrperson als ausdrücklich erlaubt und erwünscht kommuniziert wurde und den Schüler:innen zugesichert wurde, dass die im Rahmen der Datenerhebung erhobenen Chathistorien nicht mit der Lehrperson geteilt werden. Möglicherweise blieb diese Angst der Protokollierung bestehen, da die Schüler:innen wussten, dass ihr Programmierprojekt am Ende benotet wird.

Bei den **aufgabenbezogenen Gründen** gab es zwei Gründe, wieso die Schüler:innen den KI-Chatbot nicht oder weniger eingesetzt haben. Der erste Grund war das Aufgabenniveau (vgl. Lepp & Kaimre, 2025). Die Schüler:innen empfanden die Aufgabe als leicht und benötigten die Hilfe des KI-Chatbots nicht. Der zweite Grund war, dass die Schüler:innen die Aufgabe zum Teil bereits gelöst hatten und sie somit bekannt war. Auch hier hatten die Schüler:innen nicht das Bedürfnis nach Hilfestellung durch den KI-Chatbot, da sie auf frühere Erfahrungen mit der Aufgabe zurückgreifen konnten. Die beiden aufgabenbezogenen Gründe für eine

Nichtnutzung machen deutlich, dass eine Nutzung vom subjektiv wahrgenommenen Unterstützungsbedarf abhängig sein kann. Wie ersichtlich wird, war das Programmierprojekt Slot-Machine für einige Schüler:innen zu einfach oder bereits bekannt. Daraus ergibt sich die Frage, ob ein schwierigeres oder weniger vertrautes Programmierprojekt bei jenen Schüler:innen, welche in diesem Fall den KI-Chatbot nicht oder weniger genutzt haben, zu einer vermehrten Nutzung geführt hätte.

Auch die **individuellen Voraussetzungen** der Schüler:innen haben zu einer Nichtnutzung des KI-Chatbots geführt. Die wahrgenommene Komplexität wird von Mailach et al. (2024) als möglicher Einflussfaktor auf die Nutzung eines KI-Chatbots genannt. In der vorliegenden Studie hat sich die wahrgenommene Komplexität als konkreter Grund herausgestellt, wieso die Schüler:innen den KI-Chatbot gar nicht oder weniger eingesetzt haben. Die Schüler:innen empfanden es als komplex, dem KI-Chatbot gute Fragen zu stellen oder überhaupt mit dem KI-Chatbot zu interagieren. Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, als die Schüler:innen eigentlich ein Kartenset zur Unterstützung hatten und sich in den Aussagen ein Widerspruch aufzeigen lässt: Einerseits nannten die Schüler:innen die wahrgenommene Komplexität als Grund für die Nichtnutzung, andererseits verzichteten sie auf die Nutzung des Kartensets mit der Begründung, zu wissen, wie man mit dem KI-Chatbot umgeht. In diesem Zusammenhang gibt es zahlreiche mögliche Interpretationen. Die Ergebnisse können einen Hinweis darauf geben, dass die Schüler:innen ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen. Ausserdem kann daraus abgeleitet werden, dass die bereitgestellte Unterstützung durch das Kartenset möglicherweise nicht für alle Schüler:innen ausreichend war. Es ist auch denkbar, dass die Schüler:innen den Nutzen des Kartensets unterschätzt haben und ein Einsatz des Kartensets die wahrgenommene Komplexität reduziert hätte. Weiter konnte ein mangelndes Interesse (vgl. Prasad et al., 2023) als Grund für die Nichtnutzung herausgearbeitet werden. Es wurden keine weiteren konkreten Gründe für dieses mangelnde Interesse genannt, sondern die Schüler:innen hatten einfach nicht das Bedürfnis, den KI-Chatbot aktiv in ihren Programmierprozess einzubinden. Es ist anzunehmen, dass diese Schüler:innen den Einsatz des KI-Chatbots nicht als notwendig angesehen haben. Bei den individuellen Voraussetzungen konnte bei einer Person unter anderem die nicht wahrgenommene Verfügbarkeit des KI-Chatbots als Grund für die Nichtnutzung identifiziert werden. Auch wenn der KI-Chatbot zu Beginn eingeführt wurde und in jeder Lektion aktiv zugänglich gemacht wurde, scheint dies in diesem Fall nicht ausgereicht zu haben. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob die Person am Tag der Einführung im Unterricht anwesend war oder nicht. Unabhängig davon, ob die Person bei der Einführung dabei war oder nicht, lässt sich aus diesem Ergebnis ableiten, dass eine alleinige Bereitstellung eines KI-Chatbots möglicherweise nicht ausreicht und es notwendig ist, die Rolle und den Einsatz solcher Tools im Unterricht punktuell immer wieder mit den Schüler:innen zu thematisieren. Die Gewohnheit

(vgl. Strzelecki, 2023) konnte als letzter Grund bei den individuellen Voraussetzungen als Grund für die Nichtnutzung gefunden werden. Eine Person gab an, dass sie Hemmungen beim Einsatz des KI-Chatbots hatte, weil es ungewohnt war. Basierend auf den genannten Vorerfahrungen von dieser Person ist hier jedoch anzunehmen, dass sich die Aussage nicht auf die allgemeine Gewohnheit mit KI bezieht, sondern dass das Programmieren mit KI als ungewohnt empfunden wurde.

Mit Blick auf die **antwortbezogenen Gründe** konnten Bedenken bezüglich der Genauigkeit des KI-Chatbots (vgl. Haindl & Weinberger, 2024) als weiterer Grund für die Nichtnutzung identifiziert werden. Die Schüler:innen zweifelten dabei die Qualität der Antworten des KI-Chatbots oder die Fähigkeiten des KI-Chatbots als Hilfsmittel im Programmierprozess an. Dieses Ergebnis macht deutlich, dass es Schüler:innen schwerfällt, Antworten eines KI-Chatbots hinsichtlich der Qualität und Richtigkeit zu überprüfen und macht gleichzeitig eine zentrale Herausforderung von KI-basierten Systemen im Schulalltag sichtbar: Schüler:innen müssen nicht nur lernen, wie man einen KI-Chatbot sinnvoll als Lernbegleiter einsetzt, sondern auch wie man Antworten und generierte Inhalte kritisch hinterfragt und überprüft (vgl. Groothuisen et al., 2024; Opara et al., 2023). Zudem hebt dieses Ergebnis hervor, wie wichtig der Erwerb von KI-Kompetenzen (vgl. Knoth et al., 2024) für Schüler:innen ist.

Weiter haben auch zwei **technisch-funktionale Gründe** zu einer Nichtnutzung des KI-Chatbots geführt. Der erste Grund war die Verwendung eines alternativen KI-Tools. Dabei hat sich die Person während des Programmierprozesses, zusätzlich zum KI-Chatbot Scratchy, auch an ChatGPT gewandt. Die Nichtnutzung ist in diesem Fall weniger als allgemeine Nichtnutzung eines KI-Chatbots im Programmierprozess zu verstehen, sondern vielmehr als Entscheidung, den spezifischen KI-Chatbot Scratchy nicht oder weniger zu verwenden. In den Aussagen wird deutlich, dass diese Präferenz für ein alternatives KI-Tool auf den Nutzungskomfort, die Vertrautheit sowie die wahrgenommene Individualisierung zurückzuführen ist. Im Rahmen des TAM-Modells (vgl. Davis, 1989) würde dies der wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit entsprechen, welche für die oben aufgezeigte Person bei ChatGPT höher war als bei Scratchy. Es gilt zu erwähnen, dass die Schüler:innen zwar aufgefordert wurden, für die vorliegende Studie nur den KI-Chatbot Scratchy zu verwenden, dieser Aspekt jedoch möglicherweise noch stärker hätte betont werden müssen. Der zweite technisch-funktionale Grund für eine Nichtnutzung waren technische Schwierigkeiten. Glücklicherweise konnte dieser Grund nur bei einer Person identifiziert werden. Jedoch hat die Schwierigkeit beim Hochladen von Screenshots die betroffene Person ganz von einer Nutzung des KI-Chatbots abgehalten. Im Sinne des TAM-Modells (vgl. Davis, 1989) wurde dadurch wahrscheinlich die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit des KI-Chatbots negativ beeinflusst, was wiederum zu einer tieferen Akzeptanz und einer

Nichtnutzung geführt hat. Das konkrete Problem, wieso diese technische Schwierigkeit nur bei einer Person auftrat, konnte im Rahmen dieser Studie nicht herausgearbeitet werden.

Ein weiterer Grund für die Nichtnutzung bezieht sich auf einen **kontextbezogenen Grund**, nämlich den Zeitmangel (Lepp & Kaimre, 2025). Eine Person hat den KI-Chatbot weniger eingesetzt, weil es zu lange dauern würde, dem KI-Chatbot die Situation zu erklären. Obwohl sich die Aussage der Person nicht direkt auf einen kontextbezogenen Zeitmangel von aussen (z.B. Zeitdruck im Unterricht) bezieht, lässt sich dennoch erkennen, dass die subjektiv wahrgenommene Zeit einer Interaktion eine Rolle bei der Nichtnutzung spielen kann.

Auch bei der Nichtnutzung gab es Gründe, welche in der Literatur genannt wurden, im Rahmen dieser Studie jedoch nicht als explizite Gründe für eine Nichtnutzung identifiziert werden konnten. Dazu zählen eine umständliche Benutzeroberfläche (vgl. Prasad et al., 2023) und die Angst vor Regelverstoss (vgl. Lepp & Kaimre, 2025). Auch der soziale Einfluss (vgl. Albayati, 2024) konnte nicht als expliziter Grund für eine Nichtnutzung herausgearbeitet werden, sondern liess sich lediglich im Rahmen der Interpretation bei einem Ergebnis indirekt zuordnen. Ausserdem konnte auch eine generelle Ablehnung von KI (Haindl & Weinberger, 2024) nicht identifiziert werden. In Anbetracht der aufgezeigten Vorerfahrungen mit KI (vgl. Kapitel 5.1) und der allgemeinen Vertrautheit der Schüler:innen mit KI (vgl. Kapitel 5.1 & 5.3) wäre eine generelle Ablehnung von KI durch die Schüler:innen auch sehr überraschend gewesen.

Auch bei der Nichtnutzung konnten sich die Schüler:innen weitere mögliche Gründe vorstellen, wieso auf eine Nutzung des KI-Chatbots verzichtet wird. Der genannte Grund der negativen Auswirkungen auf die eigene Kreativität beziehungsweise auf das eigene Denken wird auch von Haindl und Weinberger (2024) in der Theorie beschrieben. Zusätzlich nannten die Schüler:innen in diesem Zusammenhang die Befürchtung, von der KI abhängig zu werden, was ihrer Meinung nach das eigene Lernen und Denken beeinflussen könnte. Diese beiden möglichen Gründe sind gerade mit Blick auf den meistgenannten Grund für eine Nichtnutzung spannend, nämlich der Präferenz für das selbständige Lernen. Die Aussagen und Antworten der Schüler:innen zu diesen drei Gründen verdeutlichen, dass Schüler:innen der Sekundarstufe I dem eigenen Lernen und Denken einen hohen Stellenwert zuschreiben und die Unterstützung eines KI-Chatbots auch hinsichtlich ihres eigenen Lernverhaltens kritisch reflektieren können.

F3: «*Welche Interaktionsmuster lassen sich erkennen, wenn Schüler und Schülerinnen einen KI-Chatbot bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch einsetzen?»*»

Mit Blick auf die Interaktionsstile kann gesagt werden, dass die Schüler:innen mit dem KI-Chatbot primär in einem **steuernden** (vgl. Prather et al., 2023a, Steuerung) oder **dialogischen** (vgl. Fenu et al., 2024, interaktives Problemlösen) Interaktionsstil kommuniziert haben. Dabei konnten konkrete **verfeinernde** (vgl. Güner & Er, 2025, KI-unterstützter Code-Verfeinerer), **explorative** (vgl. Prather et al., 2023a, Exploration) sowie **effizienzorientierte** (vgl. Prather et al., 2023a, Beschleunigung; Güner & Er, 2025, KI-abhängiger Generator) Interaktionsmuster erkannt werden. Der **abdriftende** Interaktionsstil (vgl. Prather et al., 2023a, Abdriften) sowie das **überprüfenden Interaktionsmuster** (vgl. Güner & Er, 2025, KI-unterstützter Code-Verfeinerer) konnten in der vorliegenden Studie kaum oder nur mit Vorsicht einzelnen Anfragen zugeordnet werden.

Der steuernde Interaktionsstil (vgl. Prather et al., 2023a, Steuerung) erforderte eine klare Vorstellung der Schüler:innen darüber, was sie gerne programmieren oder in ihr Scratch-Projekt einbauen möchten. Diese klare Vorstellung über ein Vorhaben wurde in den Anfragen der Schüler:innen sichtbar. Während einige Schüler:innen ihre Anfragen im steuernden Interaktionsstil präzise und zielgerichtet formulierten, zeigten sich bei anderen Schüler:innen eher ungenaue Formulierungen des geplanten Vorhabens. Auch wenn die Anfrage nicht sehr präzise formuliert war, konnte trotzdem ein konkretes und zielgerichtetes Vorhaben erkannt werden. Die vergleichsweise grosse Anzahl an Interaktionen, welche dem **dialogischen Interaktionsstil** (vgl. Fenu et al., 2024, interaktives Problemlösen) zugeordnet werden konnten, deutet darauf hin, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot auch als eine Art Gesprächspartner eingesetzt und wahrgenommen haben, mit welchem sie ihr Vorhaben schrittweise entwickeln konnten. Ausserdem wird dadurch der dialogbasierte oder konversationelle Charakter von KI-Chatbots nochmals betont (vgl. Fenu et al., 2024). Nur eine Person hat mit dem KI-Chatbot in einem **abdriftenden Interaktionsstil** (vgl. Prather et al., 2023a, Abdriften) interagiert. Diese Form der Interaktion wirkte sprunghaft und wenig fokussiert. Dass der abdriftende Interaktionsstil nur bei drei Anfragen beobachtet werden konnte, ist insofern positiv zu bewerten, als es aufzeigt, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot bei einer Nutzung grösstenteils produktiv und zielgerichtet eingesetzt haben.

Bei den Typen von Interaktionsmustern wurde deutlich, wie unterschiedlich strukturiert und zielgerichtet die Schüler:innen mit dem KI-Chatbot interagiert haben. Mit Einbezug der oben genannten Interaktionsstile verdeutlicht die Vielfalt an Interaktionsmustern, wie verschieden die Herangehensweisen der Schüler:innen im Umgang mit dem KI-Chatbot waren.

Die Schüler:innen haben zum einen in einem **verfeinernden Interaktionsmuster** (vgl. Güner & Er, 2025, KI-unterstützter Code-Verfeinerer) mit dem KI-Chatbot interagiert. Das gezielte

Stellen von Rückfragen oder das Fordern von Anpassungen in den Antworten können ein Hinweis darauf sein, dass die Schüler:innen sich aktiv mit dem Output des KI-Chatbots auseinandergesetzt haben und die Antworten zumindest daraufhin geprüft haben, ob sie ihren Anforderungen oder Bedürfnissen gerecht werden. Die erhobenen Interaktionen zum **explorativen Interaktionsmuster** (vgl. Prather et al., 2023a, Exploration) zeigen auf, dass die Schüler:innen den KI-Chatbot als Ideengeber eingesetzt oder mit Hilfe des KI-Chatbots unterschiedliche Möglichkeiten für die Umsetzung einer Idee erkundet haben. Einzelne Anfragen deuten auch auf eine sehr offene Nutzung und exploratives Ausprobieren hin, wobei anzunehmen ist, dass die Schüler:innen einfach schauen wollten, was der KI-Chatbot zurückgibt. Bei dem erkannten **effizienzorientierten Interaktionsmuster** (vgl. Prather et al., 2023a, Beschleunigung; Güner & Er, 2025, KI-abhängiger Generator) ist anzunehmen, dass diese Schüler:innen weniger auf das schrittweise Erarbeiten ihres Programmierprojekts abzielten, sondern auf eine komplette Lösung hofften, welche sie direkt übernehmen konnten. Die Anfragen beim effizienzorientierten Interaktionsmuster waren meist knapp formuliert und zielten auf eine sofortige Verwendbarkeit der Antwort ab. Dies deutet darauf hin, dass der Chatbot hier primär als zielgerichtetes Werkzeug zur Beschleunigung des Programmierprozesses genutzt wurde. Das Ergebnis zum **überprüfenden Interaktionsmuster** (vgl. Güner & Er, 2025, KI-unterstützter Code-Verfeinerer) ist mit Vorsicht zu interpretieren. Die Person hat dem KI-Chatbot einen Screenshot ihres Codes zur Verfügung gestellt, jedoch sind in diesem Zusammenhang keine weiteren Interaktionen oder konkrete Rückfragen ersichtlich geworden, welche eine eindeutige Einordnung erlauben würden. Das Bereitstellen des Screenshots ist somit der einzige Anhaltspunkt, welcher annehmen lässt, dass diese Interaktion auf eine Überprüfung beziehungsweise Optimierung des Codes abgezielt hat.

Zwischen den beiden Ebenen «*Stil der Interaktion*» und «*Typen von Interaktionsmuster*» liessen sich Überschneidungen und eine wechselseitige Abhängigkeit feststellen. Eine explorative Anfrage kann beispielsweise sowohl in einem dialogischen als auch in einem steuernden Interaktionsstil umgesetzt werden. Dies verdeutlicht, dass es sinnvoll ist, zwischen der kommunikativen Art und Weise der Interaktion sowie dem Grad der Strukturierung und Zielorientierung der Interaktion zu unterscheiden. Bei der Analyse sowie der Interpretation der Interaktionsmuster hat sich ausserdem herausgestellt, dass der Kontext der Interaktionen ein wichtiger Anhaltspunkt für eine eindeutige Zuordnung darstellt. Viele Interaktionen hätten grundsätzlich in mehrere Kategorien gepasst und liessen sich erst durch den Einbezug des Kontexts und vorheriger Anfragen eindeutig einordnen. Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass nicht alle Interaktionsmuster gleich lernförderlich scheinen. Beim verfeinernden Interaktionsmuster zeigten sich beispielsweise eher Anhaltspunkte für ein aktives

Problemlösen durch die Schüler:innen, während beim effizienzorientierten Interaktionsmuster tendenziell ein Grossteil des Lernprozesses an den KI-Chatbot abgegeben wurde.

Werden die oben aufgezeigten Interaktionsmuster abschliessend noch in den Kontext der Mensch-KI-Interaktion gesetzt (vgl. Hasenbein, 2023), so lässt sich sagen, dass der KI-Chatbot für Schüler:innen ein vielfältiger Helfer dargestellt hat, welcher je nach Interaktionsmuster und der damit verbundenen Zielgerichtetheit die Rolle eines Informanten oder eines Kollegen eingenommen hat (vgl. Alan et al., 2019).

F4: *«Wie müssen Unterstützungsmaterialien gestaltet sein, um Schüler und Schülerinnen beim Einsatz eines KI-Chatbots zu unterstützen?»*

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie geben einen Einblick in einen ersten Versuch, Unterstützungsmaterialien sinnvoll zu gestalten, um Schüler:innen beim Einsatz eines KI-Chatbots beim Programmieren zu unterstützen. Dazu wurde das Kartenset mit Unterstützungsszenarien entwickelt, erprobt sowie ein Feedback zum Kartenset eingeholt. Grundsätzlich kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass das Kartenset ein gelungener Versuch darstellt, Schüler:innen beim Programmieren mit einem KI-Chatbot zu unterstützen. Bei den Rückmeldungen zum Format der Karten wurden die individuellen Präferenzen der Schüler:innen bei Unterstützungsmaterial deutlich: Während das analoge Format zwar als praktisch und hilfreich wahrgenommen wurde, hätten sich andere Schüler:innen ein digitales Format gewünscht. Hierzu wäre es sicherlich lohnenswert, die Zugänglichkeit von solchen Unterstützungsmaterialien auch durch eine digitale Variante zu erhöhen oder die weiteren Ideen der Schüler:innen umzusetzen und zu testen. Damit könnte sichergestellt werden, dass alle Schüler:innen Zugang zu Unterstützungsmaterialien erhalten, die ihre individuellen Lern- und Arbeitsweisen berücksichtigen. Mit dem vorliegenden Kartenset wurde somit nur eine von vielen Möglichkeiten für solche Unterstützungsmaterialien entwickelt und erprobt. Dass für Schüler:innen auch das Design von Unterstützungsmaterialien eine wichtige Rolle spielt, wurde in den positiven Rückmeldungen ersichtlich. Die Schüler:innen schätzten es, dass das Unterstützungsmaterial visuell ansprechend und strukturiert aufgearbeitet war. Auch die Bedeutung von praxisnahen Beispielen auf Unterstützungsmaterialien konnte mit den Rückmeldungen der Schüler:innen bestätigt werden.

Auch wenn der vorliegende Versuch, ein Kartenset als Unterstützungsmaterial für Schüler:innen zu gestalten, aus verschiedenen Perspektiven als positiv bewertet wurde, haben die Schüler:innen das Kartenset kaum eingesetzt. Die gesamten Ergebnisse sind somit nicht als Resultat einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Kartenset zu verstehen, sondern eher als Ergebnis einer exemplarischen Begutachtung und vereinzelter Nutzung. Wie in den Ergebnissen ersichtlich wurde, liegen die Gründe für die tiefe Nutzung des Kartensets nicht

beim Unterstützungsmaterial selbst, sondern in der subjektiv wahrgenommenen Relevanz von Unterstützung beim Einsatz eines KI-Chatbots im Programmierunterricht. Die Schüler:innen hatten das Gefühl, eine solche Unterstützung nicht zu brauchen, da sie wissen würden, wie man einen KI-Chatbot beim Programmieren sinnvoll einsetzt. Zudem ist anzumerken, dass einige Schüler:innen als Grund für eine Nichtnutzung des KI-Chatbots angegeben haben, dass das Programmierprojekt Slot-Machine einfach gewesen sei (vgl. Kapitel 5.6). Daraus lässt sich schliessen, dass zumindest für jene Schüler:innen, welche das tiefe Aufgabenniveau als Grund für die Nichtnutzung des KI-Chatbots genannt haben, auch das Kartenset nicht relevant war. Im Zusammenhang mit dem subjektiven Empfinden, eine Unterstützung durch das Kartenset nicht zu benötigen, gilt es, hier nochmals auf ein Ergebnis sowie dessen Interpretation (vgl. Kapitel 6.2, Abschnitt «Gründe Nichtnutzung») vertiefter einzugehen. Zwei Schüler:innen, welche das Kartenset nicht eingesetzt haben nannten gleichzeitig als Grund für die Nichtnutzung des KI-Chatbots die wahrgenommene Komplexität (vgl. Kapitel 5.6). Zusammengefasst äusserten diese Schüler:innen Unsicherheiten im Umgang mit dem KI-Chatbot und dass sie nicht gewusst hätten, wie sie Fragen stellen müssen. Genau hier hätte eigentlich das Kartenset Unterstützung geboten und zum Ziel gehabt, solche Unsicherheiten zu reduzieren. Anhand von diesem Beispiel wird deutlich, dass die subjektive Kompetenzeinschätzung der Schüler:innen nicht mit den tatsächlichen Kompetenzen im Umgang mit einem KI-Chatbot übereinstimmt und unterstreicht zugleich die Relevanz von Unterstützungsmaterial beim Einsatz eines KI-Chatbots im Schulkontext. Es bleibt die Frage offen, ob das Kartenset als Unterstützung und zur Formulierung von guten Prompts (vgl. Güner & Er, 2025) ausreichend war oder ob die Schüler:innen nicht nur durch Unterstützungsmaterial, sondern auch durch den zusätzlichen Erwerb von KI-Kompetenzen (vgl. Knoth et al., 2024) vor dem Einsatz eines KI-Chatbots unterstützt hätten werden müssen. Ausserdem scheint es zentral, dass das angebotene Unterstützungsmaterial (hier Kartenset) den Schüler:innen nicht einfach abgegeben wird, sondern vor dem Einsatz gemeinsam besprochen und exemplarisch angewendet wird.

6.3 Limitationen

Die folgenden drei Kapitel beschreiben jeweils getrennt die Limitationen für die Erhebungen 1, 2 und 3. Es gilt, diese methodischen und inhaltlichen Limitationen zu berücksichtigen, da sie die Aussagekraft sowie die Interpretation der zuvor beschriebenen Ergebnisse beeinflussen können.

6.3.1 Limitationen Erhebung 1

Die erste Limitation der Erhebung 1 bezieht sich auf die Stichprobe. Bei der Stichprobe der Erhebung 1 handelt es sich um keine reguläre Klasse der Sekundarstufe I, sondern um eine Wahlpflichtklasse. Es ist daher anzunehmen, dass die Schüler:innen ein erhöhtes Interesse für Informatik und Programmieren aufweisen, was sich auf die Nutzung der KI-Tools ausgewirkt haben könnte. Diese Annahme wird durch die Erkenntnisse von Stöhr et al. (2024) gestützt. Die Autoren machen deutlich, dass Studierende von technischen Studiengängen eine positivere Einstellung zu KI-Chatbots haben und sie häufiger einsetzen als Studierende von anderen Fachrichtungen (Stöhr et al., 2024). Obwohl sich diese Annahme für die vorliegende Studie nicht bestätigt hat, bleibt die Zusammensetzung der Stichprobe aus einer Wahlpflichtklasse relevant.

Die Aussagekraft und Generalisierbarkeit der Ergebnisse werden durch die kleine Stichprobe limitiert. Auch wenn die vorliegende Studie ursprünglich mit drei Klassen geplant gewesen wäre, musste sie schlussendlich aufgrund von kurzfristigen Absagen mit einer kleinen Stichprobe von 15 Schüler:innen auskommen. Die begrenzte Anzahl an Schüler:innen sowie die Tatsache, dass die Stichprobe nur Schüler:innen eines Wahlpflichtfachs beinhaltet, führen dazu, dass sich die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf Regelklassen der Sekundarstufe I oder auf andere Schulstufen übertragen lassen.

Die dritte Limitation besteht darin, dass die Lehrperson angewiesen wurde, sich während der Datenerhebung mit dem Beantworten von Fragen zurückzuhalten und die Schüler:innen zuerst auf den KI-Chatbot zu verweisen. Dieses Vorgehen weicht von der regulären Unterrichtspraxis ab. Würde die Lehrperson in ihrem Programmierunterricht einen KI-Chatbot zur Verfügung stellen, dann würde wahrscheinlich eher eine Co-Lehre von Lehrperson und KI-Chatbot bestehen.

Eine weitere Limitation bezieht sich auf das Antwortformat des KI-Chatbots. Wie im Kapitel 4.6.2 beschrieben, kann der KI-Chatbot zum gegebenen Zeitpunkt keine Antworten in Form von visuellen Blöcken generieren. Die Antworten wurden in Text ausgegeben und durch Pseudocode ergänzt. Diese Ausgangslage könnte die Nutzung des KI-Chatbots beeinflusst haben, da die Schüler:innen die Antworten wieder in das Format von Scratch-Blöcken übersetzen mussten.

Die fünfte Limitation der Erhebung 1 besteht darin, dass die Schüler:innen zwar ein unterstützendes Kartenset für die Nutzung des KI-Chatbots zur Verfügung hatten, jedoch vor Beginn der Datenerhebung kein gezieltes Training in AI-Literacy-Kompetenzen erhalten haben, wie es beispielsweise von Knoth et al. (2024) empfohlen wird (vgl. Kapitel 2.3.4). Dies könnte möglicherweise die Nutzung des KI-Chatbots sowie die Qualität und Tiefe der Interaktionen beeinflusst haben.

Eine methodische Limitation der Erhebung 1 besteht darin, dass die konkrete Umsetzung der vom KI-Chatbot erhaltenen Antworten in Scratch nicht systematisch erfasst oder beobachtet wurde. Es war somit nicht sichtbar, was die Schüler:innen konkret aus den Antworten entnommen haben und wie sie dabei vorgegangen sind. Zwar wurden die finalen Scratch-Projekte am Ende der Datenerhebung begutachtet, jedoch erlaubt dies nur bedingt Rückschlüsse auf den Prozess der Umsetzung, da beispielsweise Zwischenschritte weitgehend unsichtbar blieben.

6.3.2 Limitationen Erhebung 2

Die erste Limitation bezieht sich auf die Erinnerungsfähigkeiten der Schüler:innen. Die Interviews fanden zu den Zeitpunkten T6 und T7 statt. Die Länge des Erhebungszeitraums, die dazwischenliegenden Ferien sowie der Ausfall der Lektion zum Zeitpunkt T4 könnten die Erinnerungsfähigkeiten der Schüler:innen verzerrt haben und dazu geführt haben, dass Nutzungsdetails oder Entscheidungsprozesse bei der Nutzung und Nichtnutzung nicht immer vollständig wiedergegeben oder teilweise vergessen wurden.

Auch bei der Erhebung 2 gilt es, die kleine Stichprobe von sechs Schüler:innen als Limitation zu erwähnen. Mit der absichtsvollen Stichprobenziehung (Schreier, 2011) wurden zwar möglichst informationshaltige Fälle für die Leitfadeninterviews ausgewählt, jedoch konnte damit nicht die gesamte Vielfalt an Nutzungsmustern oder Perspektiven abgebildet werden.

Die dritte Limitation bezieht sich auf die soziale Erwünschtheit (Reinders, 2012). Es ist nicht auszuschließen, dass die Schüler:innen im Gespräch Antworten gegeben haben, von denen sie annahmen, dass sie von der interviewenden Person erwartet oder als „richtig“ bewertet werden würden. Dies ist gerade bei jenen Schüler:innen denkbar, welche den KI-Chatbot nicht eingesetzt haben und möglicherweise das Gefühl hatten, ihre Antworten entsprechend anpassen zu müssen.

Eine weitere Limitation der Erhebung 2 liegt der interpretativen Natur qualitativer Forschung zugrunde (Helfferich, 2011). Die Aussagen der Schüler:innen im Interview sind nicht als objektive Abbilder innerer Zustände oder stabiler Haltungen zu verstehen, sondern sie sind im Zusammenspiel zwischen Interviewer:in und Schüler:innen entstanden (Helfferich, 2011). Dies bedeutet, dass die Ergebnisse auch durch die spezifische Interviewdynamik und den situativen

Kontext mitgeprägt wurden und daher entsprechend vorsichtig interpretiert werden müssen (Helfferich, 2011).

Im Rahmen der Erhebung 2 wurden die Schüler:innen auch zum Kartenset befragt. Eine Limitation in Bezug auf das Kartenset liegt darin, dass dessen Evaluation nur im Rahmen einer kleinen und spezifischen Stichprobe erfolgte. Mit der vorliegenden Arbeit wurde mit dem Kartenset in einem iterativen Prozess ein erster praxisnaher Vorschlag gemacht, wie Unterstützungsmaterialien für das Programmieren mit Scratch und einem KI-Chatbot aussehen könnten. Für eine fundierte Weiterentwicklung von Unterstützungsmaterialien wäre es jedoch erforderlich, das Kartenset mit einer grösseren Stichprobe sowie in regulären Klassen zu erproben.

6.3.3 Limitationen Erhebung 3

In den Vorerfahrungen wurde ersichtlich, dass die Schüler:innen KI-Tools einsetzen und diese auch öfters als Hilfestellung im schulischen Kontext verwendet werden. Basierend auf dem Antwortformat sowie spezifischen Formulierungen in den Antworten des Fragebogens ist davon auszugehen, dass einzelne Schüler:innen auch für das Ausfüllen des Fragebogens in der Erhebung 3 ein KI-Tool eingesetzt haben. Dies stellt eine methodische und inhaltliche Limitation dar, da unklar bleibt, ob die Antworten die eigene Perspektive der Schüler:innen widerspiegeln oder teilweise von einer KI generiert beziehungsweise beeinflusst wurden.

Gleich wie bei der Erhebung 2 zeigt sich auch bei der Erhebung 3 eine Limitation in Bezug auf die Erinnerungsfähigkeiten der Schüler:innen. Die Dauer des gesamten Erhebungszeitraums, der Ausfall der Lektion zum Zeitpunkt T4 sowie die dazwischenliegenden Ferien könnten dazu geführt haben, dass sich die Schüler:innen beim Ausfüllen des Fragebogens nicht mehr an alle Details ihrer Nutzung und Nichtnutzung erinnern konnten. Möglicherweise wurden deshalb bestimmte Aspekte der Nutzung und Nichtnutzung ungenau oder verkürzt wiedergegeben.

6.4 Qualitative Gütekriterien dieser Arbeit

Um die vorliegende Arbeit in Bezug auf qualitative Gütekriterien einzuordnen, werden untenstehend wesentliche Gütekriterien der qualitativen Forschung diskutiert.

- **Transparenz** (Mey & Ruppel, 2018): Um das Gütekriterium der Transparenz zu erfüllen wurde der gesamte Forschungsprozess dieser Arbeit ausführlich dokumentiert und beschrieben.
- **Reichweite** (Mey & Ruppel, 2018): Eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse im statistischen Sinne ist aufgrund der kleinen Stichprobengrösse nicht gegeben. Stattdessen erfüllt die Arbeit mit ihren Ergebnissen die theoretische Relevanz und leistet einen Beitrag für die Informatikdidaktik und den Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht.
- **Intersubjektivität** (Mey & Ruppel, 2018): Die Auswertung der Ergebnisse wurde durch die Berücksichtigung alternativer Interpretationen reflektiert. Die konsensuelle Validierung und somit die Intersubjektivität wurden durch die Diskussion des Forschungsprozesses in Forschungsgruppen sowie durch regelmässige Evaluationen mit der Betreuungsperson sichergestellt.
- **Intercoderreliabilität** (Mayring & Fenzl, 2019): Auf die Überprüfung der Intercoderreliabilität wurde aus zeitökonomischen Gründen verzichtet.

7. Fazit und Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, zu untersuchen, wie Schüler:innen der Sekundarstufe I einen KI-Chatbot zur Unterstützung bei der blockbasierten Programmierung mit Scratch nutzen, wenn dieser gezielt als Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. Weiter ist diese Arbeit den Fragen nachgegangen, welche Gründe zu einer Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots führen, welche Interaktionsmuster sich im Dialog mit dem KI-Chatbot erkennen lassen und wie Unterstützungsmaterialien gestaltet sein müssen, um Schüler:innen der Sekundarstufe I beim Einsatz eines KI-Chatbots im Programmierunterricht zu unterstützen. Dazu wurde den Schüler:innen während des Erhebungszeitraums ein KI-Chatbot sowie ein Kartenset mit möglichen Unterstützungsszenarien zur Verfügung gestellt. Ihre Aufgabe war es, das Programmierprojekt Slot-Machine zu machen sowie drei eigene Erweiterungen in ihr Projekt einzubauen. Aufbauend auf einem qualitativ-explorativen Forschungsdesign wurden Chathistorien, Interviews und ein qualitativer Fragebogen trianguliert ausgewertet, um einen möglichst vielseitigen Blick auf den Forschungsgegenstand zu erhalten. Die vorliegende Arbeit ermöglicht damit erste vertiefte Einblicke in einen bisher wenig erforschten Gegenstandsbereich und liefert wertvolle Erkenntnisse für den KI-gestützten Programmierunterricht in der Sekundarstufe I sowie für die Weiterentwicklung des Medien- und Informatikunterrichts.

Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler:innen der Sekundarstufe I den KI-Chatbot trotz Unterstützungsmaterial und niederschwelligem Zugang nur wenig beim Programmieren eingesetzt haben. Während des Erhebungszeitraums von sechs Wochen haben 11 von 15 Schüler:innen gesamthaft nur 57 Anfragen gestellt, welche sich grösstenteils auf die Code- und Idee-Generierung bezogen haben. Die getätigten Interaktionen wurden dabei überwiegend steuernd und dialogisch ausgeführt, wobei sich drei zentrale Interaktionsmuster gezeigt haben: explorativ, verfeinernd und effizienzorientiert. Die Analyse der Interaktionsmuster stellte zugleich einen ersten Versuch dar, die theoretisch beschriebenen Interaktionsmuster aus dem Kontext des Programmierunterrichts auf Universitätsniveau auf den Programmierunterricht der Sekundarstufe I zu übertragen und in diesem Setting greifbar zu machen. Trotz einer vergleichsweise kleinen Stichprobe konnten mit der vorliegenden Arbeit eine Vielzahl an Gründen für die Nutzung und Nichtnutzung des KI-Chatbots identifiziert werden. Eine Nutzung wurde dabei vor allem durch die funktionalen Eigenschaften des KI-Chatbots, persönliche und antwortbezogene Gründe begünstigt. Der mit Abstand am häufigsten genannter Grund für eine Nichtnutzung war die Präferenz für das selbständige Lernen. Weitere aufgaben- und antwortbezogene Gründe, soziale und emotionale Gründe sowie die individuellen Voraussetzungen der Schüler:innen spielten dabei eine deutlich geringere Rolle. Das Unterstützungsmaterial in Form eines Kartensets wurde für die vorliegende Arbeit in einem iterativen Prozess entwickelt und im Rahmen der Datenerhebung

evaluiert. Obwohl mit Blick auf die vier Perspektiven Inhalt, Design, Format und wahrgenommene Unterstützung von den Schüler:innen überwiegend positiv beurteilt wurde, kam es praktisch kaum zum Einsatz.

Die mit dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse machen deutlich, dass es sich beim Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht um eine komplexe Thematik handelt, die von vielfältigen Faktoren beeinflusst wird. Sie sollen Lehrpersonen dabei unterstützen, den Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht gezielter zu planen und das Potenzial von KI-Chatbots hinsichtlich individueller Unterstützung besser nutzen zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfolgreicher Einsatz eines KI-Chatbots im Programmierunterricht weit mehr erfordert als nur die Bereitstellung eines Zugangs. Es gilt, die Vielfalt an unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen zu berücksichtigen und den Einsatz eines KI-Chatbots didaktisch sinnvoll einzubetten. Zudem muss das Bewusstsein vorhanden sein, dass nicht alle Schüler:innen einen KI-Chatbot als hilfreiches Werkzeug wahrnehmen oder nutzen möchten. Daher sollte der Einsatz eines KI-Chatbots stets freiwillig sein und durch die Lehrperson sowie Unterstützungsmaterial begleitet werden.

Für die zukünftige Forschung lassen sich aus dieser Arbeit verschiedene Perspektiven ableiten. Zum einen ist es notwendig, die vorliegende Thematik mit einer grösseren Stichprobe, mit Regelklassen und einem längeren Erhebungszeitraum zu erforschen. Auch die Kopplung der Chathistorien mit der tatsächlichen Umsetzung in Scratch wäre eine spannende Möglichkeit, noch tiefere Einblicke in die Nutzung eines KI-Chatbots durch Schüler:innen der Sekundarstufe I zu erhalten. Um Schüler:innen noch besser beim Einsatz eines KI-Chatbots im Programmierunterricht zu unterstützen, könnte sich zukünftige Forschung mit der Wirksamkeit von unterschiedlichen Unterstützungsmaterialien beschäftigen und dementsprechend auch andere Gestaltungsformen evaluieren. Zudem wäre es spannend herauszufinden, wie sich die Nutzung eines KI-Chatbots in anderen didaktischen Settings gestalten würde. Eine weitere denkbare Forschungsrichtung könnte die Thematik der AI-Literacy (vgl. Knoth et al., 2024) einbeziehen: Wie würde sich die Nutzung eines KI-Chatbots im Programmierunterricht verändern, wenn Schüler:innen zuvor bewusst KI-Kompetenzen erworben hätten?

«*The Robots Are Here*», wie Prather et al. (2023a) so schön sagen. Wie genau sie den Medien- und Informatikunterricht in Zukunft verändern werden, wird sich mit der Zeit zeigen. Eines ist jedoch sicher: Die Entwicklung bleibt spannend und bringt grosses Potenzial für Informatikunterricht in der Sekundarstufe I mit sich.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, Melanie Kieber, dass ich die vorliegende Masterarbeit unter dem Titel «KI-Chatbots im Programmierunterricht mit Scratch. Eine explorative Studie zum Einsatz von KI-Chatbots im Programmierunterricht mit Scratch in der Sekundarstufe I» selbständig verfasst und keine unerlaubten Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus Quellen übernommenen Gedanken und Zitate wurden in der Arbeit kenntlich gemacht.

M. Kieber

Zürich, 30.07.2025

Einsatz von Künstlicher Intelligenz:

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden ChatGPT und DeepL Write als unterstützende Hilfsmittel eingesetzt. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz erfolgte für die sprachliche Überarbeitung sowie für das Brainstorming. Zusätzlich wurde die vorliegende Arbeit vor Abgabe zur Überprüfung von Rechtschreibung und Grammatik mit Hilfe der KI-Text-Korrektur von [Scribber.ch](https://www.scribber.ch) überarbeitet.

8. Literaturverzeichnis

- Ait Baha, T., El Hajji, M., Es-Saady, Y., & Fadili, H. (2023). The impact of educational chatbot on student learning experience. *Education and Information Technologies*, 29, 10153–10176. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-12166-w>
- Alan, Y., Urbach, N., Hinsen, S., Jöhnk, J., Beisel, P., Weißert, M., Blumenthal, S., & Hofmann, P. (2019). *Think beyond tomorrow: KI, mein Freund und Helfer: Herausforderungen und Implikationen für die Mensch-KI-Interaktion*. Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT. <https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/53000/>
- Albayati, H. (2024). Investigating undergraduate students' perceptions and awareness of using ChatGPT as a regular assistance tool: A user acceptance perspective study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, Artikel 100203. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100203>
- Becker, B. A., Denny, P., Finnie-Ansley, J., Luxton-Reilly, A., Prather, J., & Santos, E. A. (2023). Programming is hard - or at least it used to be: Educational opportunities and challenges of AI code generation. In *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 1, 500–506. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569759>
- Bekkering, T. E., & Harrington, P. (2025). A comparison of generative AI solutions and textbook solutions in an introductory programming course. *Information Systems Education Journal*, 23(1), 4–22. <https://doi.org/10.62273/YQWP1758>
- Biswas, S. (2023). Role of ChatGPT in computer programming. *Mesopotamian Journal of Computer Science*, 2023, 9–15. <https://doi.org/10.58496/MJCSC/2023/002>
- Caldarini, G., Jaf, S., & McGarry, K. (2022). A literature survey of recent advances in chatbots. *Information*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/info13010041>
- Cambaz, D., & Zhang, X. (2024). Use of AI-driven code generation models in teaching and learning programming: A systematic literature review. In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 1, 172–178. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630958>
- Chen, G., Shen, J., Barth-Cohen, L., Jiang, S., Huang, X., & Eltoukhy, M. (2017). Assessing elementary students' computational thinking in everyday reasoning and robotics programming. *Computers & Education*, 109, 162–175. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.03.001>

- Chiu, T. K. F., Moorhouse, B. L., Chai, C. S., & Ismailov, M. (2023). Teacher support and student motivation to learn with artificial intelligence (AI) based chatbot. *Interactive Learning Environments*, 32(7), 3240–3256. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2172044>
- Dagienė, V., & Stupurienė, G. (2016). Bebras – A sustainable community building model for the concept-based learning of informatics and computational thinking. *Informatics in Education*, 15(1), 25–44. <https://doi.org/10.15388/infedu.2016.02>
- Dam, S. K., Hong, C. S., Qiao, Y., & Zhang, C. (2024). *A complete survey on LLM-based AI chatbots*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2406.16937>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- D-EDK. (2015). *Medien und Informatik*. <https://zh.lehrplan.ch/>
- Denny, P., Prather, J., Becker, B. A., Finnie-Ansley, J., Hellas, A., Leinonen, J., Luxton-Reilly, A., Reeves, B. N., Santos, E. A., & Sarsa, S. (2024). Computing education in the era of generative AI. *Communications of the ACM*, 67(2), 56–67. <https://doi.org/10.1145/3624720>
- Döring, N. & Bortz, J. (2015). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. In *Springer-Lehrbuch*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). dr. dresing & pehl GmbH. https://www.audiotranskription.de/wpcontent/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Dröge, J. (2025). noScribe (Version 0.6) [Computer-Software].
- Druga, S., & Otero, N. (2023). *Scratch Copilot evaluation: Assessing AI-assisted creative coding for families*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2305.10417>
- Fenu, G., Galici, R., Marras, M., & Reforgiato, D. (2024). Exploring student interactions with AI in programming training. In *Adjunct Proceedings of the 32nd ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization* (S. 555–560). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3631700.3665227>
- Flick, U. (2020). Triangulation. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 185–199). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_23

- Gardella, N., Pettit, R., & Riggs, S. L. (2024). Performance, workload, emotion, and self-efficacy of novice programmers using AI code generation. In *Proceedings of the 2024 on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 1, 290–296. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3649217.3653615>
- Geldreich, K., Talbot, M., & Hubwieser, P. (2019). Aufgabe ist nicht gleich Aufgabe – Vielfältige Aufgabentypen bewusst in Scratch einsetzen. In *Informatik für alle* (S. 171–190). Gesellschaft für Informatik. <https://doi.org/10.18420/infos2019-c3>
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: Als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://link.springer.com/book/9783531172385>
- Groothuijsen, S., van den Beemt, A., Remmers, J. C., & van Meeuwen, L. W. (2024). AI chatbots in programming education: Students' use in a scientific computing course and consequences for learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, Artikel 100290. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100290>
- Güner, H., & Er, E. (2025). AI in the classroom: Exploring students' interaction with ChatGPT in programming learning. *Education and Information Technologies*, 30, 12681–12707. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13337-7>
- Haindl, P., & Weinberger, G. (2024). Students' experiences of using ChatGPT in an undergraduate programming course. *IEEE Access*, 12, 43519–43529. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380909>
- Hasenbein, M. (2023). Mensch-KI-Interaktion und Mensch-Roboter-Interaktion. In *Mensch und KI in Organisationen* (S. 57–83). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66375-2_5
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Hielscher, M., & Döbeli Honegger, B. (2015). *Lernumgebungen für den Einstieg ins Programmieren: Versuch einer Klassifikation*. https://programmingwiki.de/images/a/a9/Programmierungsumgebungen_2015.pdf
- Hielscher, M., & Döbeli Honegger, B. (2019). *Scratch Projektideen*. <https://ilearnit.ch/download/ScratchProjektideen.pdf>
- Janiesch, C., Zschech, P., & Heinrich, K. (2021). Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, 31, 685–695. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00475-2>

- Jatzlau, S., & Romeike, R. (2017). Herausforderung durch neue Programmierkonzepte in blockbasierten Programmiersprachen. In *Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt* (S. 383–392). <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/4e9273cb-e50f-4b53-8ada-52264cf99994/content>
- Jin, H., Huang, L., Cai, H., Yan, J., Li, B., & Chen, H. (2025). *From LLMs to LLM-based agents for software engineering: A survey of current, challenges and future*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2408.02479>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15–25. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., . . . Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning And Individual Differences*, 103, Artikel 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Kazemitabaar, M., Chow, J., Ma, C. K. T., Ericson, B. J., Weintrop, D., & Grossman, T. (2023). Studying the effect of AI code generators on supporting novice learners in introductory programming. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–23). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580919>
- Khor, E. T., Chan, L., Koh, E., & Seow, P. (2024). Student perceptions of using generative AI chatbot in learning programming. In A. Kashihara, B. Jiang, M. M. Rodrigo, & J. O. Sugay (Hrsg.), *Proceedings of the 32nd International Conference on Computers in Education* (Vol. 1). Asia Pacific Society of Computers in Education. <https://doi.org/10.58459/icce.2024.4822>
- Kim, J., Lee, H., & Cho, Y. H. (2022). Learning design to support student-AI collaboration: Perspectives of leading teachers for AI in education. *Education and Information Technologies*, 27, 6069–6104. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10831-6>
- Kleining, G. (2011). Der qualitative Forschungsprozess. In G. Naderer & E. Balzer (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis* (S. 197–240). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6790-9_12

- Knoth, N., Tolzin, A., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2024). AI literacy and its implications for prompt engineering strategies. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, Artikel 100225. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100225>
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Beltz.
- Kumar, H., Musabirov, I., Reza, M., Shi, J., Wang, X., Williams, J. J., Kuzminykh, A., & Liut, M. (2024). Guiding students in using LLMs in supported learning environments: Effects on interaction dynamics, learner performance, confidence, and trust. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW2), 1–30. <https://doi.org/10.1145/3687038>
- Lau, S., & Guo, P. (2023). From "Ban it till we understand it" to "Resistance is futile": How university programming instructors plan to adapt as more students use AI code generation and explanation tools such as ChatGPT and GitHub Copilot. In *Proceedings of the 2023 ACM Conference on International Computing Education Research*, 1, 106–121. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3568813.3600138>
- Lehmann, M., Cornelius, P. B., & Sting, F. J. (2025). *AI meets the classroom: When do large language models harm learning?* arXiv. <https://arxiv.org/abs/2409.09047>
- Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., Malyn-Smith, J., & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. *ACM Inroads*, 2(1), 32–37. <https://doi.org/10.1145/1929887.1929902>
- Leinonen, J., Hellas, A., Sarsa, S., Reeves, B., Denny, P., Prather, J., & Becker, B. A. (2023). Using large language models to enhance programming error messages. In *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 1, 563–569. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3545945.3569770>
- Lepp, M., & Kaimre, J. (2025). Does generative AI help in learning programming: Students' perceptions, reported use and relation to performance. *Computers in Human Behavior Reports*, 18, Artikel 100642. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100642>
- Loosen, W. (2016). Das Leitfadentinterview – eine unterschätzte Methode. In S. Averbek-Lietz & M. Meyen (Hrsg.), *Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft* (S. 139–155). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01656-2_9
- Mailach, A., Gorgosch, D., Siegmund, N., & Siegmund, J. (2024). "Ok Pal, we have to code that now": Interaction patterns of programming beginners with a conversational

- chatbot. *Empirical Software Engineering*, 30, Artikel 34. <https://doi.org/10.1007/s10664-024-10561-6>
- Mayring, P. (2020). Qualitative Forschungsdesigns. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 3–17). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9_18
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42
- Merkens, H. (2005). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In U. Flick, E. von Kardorff, H. Keupp, L. von Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (2. Aufl., S. 286–298). Beltz.
- Mey, G., & Ruppel, P. S. (2018). Qualitative Forschung. In O. Decker (Hrsg.), *Sozialpsychologie und Sozialtheorie* (S. 205–244). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19564-3_14
- Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M., Socher, R., Amatriain, X., & Gao, J. (2025). *Large language models: A survey*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.06196>
- Mladenović, M., Žanko, Ž., & Aglič Cuvic, M. (2021). The impact of using program visualization techniques on learning basic programming concepts at the K–12 level. *Computers Applications in Engineering Education*, 29, 145–159. <https://doi.org/10.1002/cae.22315>
- Mozannar, H., Bansal, G., Fourney, A., & Horvitz, E. (2024). Reading between the lines: Modeling user behavior and costs in AI-assisted programming. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–16). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3613904.3641936>
- Na, S., Heo, S., Han, S., Shin, Y., & Roh, Y. (2022). Acceptance model of artificial intelligence (AI)-based technologies in construction firms: Applying the technology acceptance model (TAM) in combination with the technology–organisation–environment (TOE) framework. *Buildings*, 12(2), Artikel 90. <https://doi.org/10.3390/buildings12020090>
- Nguyen, A., Kremantzis, M., Essien, A., Petrounias, I., & Hosseini, S. (2024). Editorial: Enhancing student engagement through artificial intelligence (AI): Understanding the basics, opportunities, and challenges. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(06). <https://doi.org/10.53761/caraaq92>

- Opara, E. C., Adaliku, M.-E. T., & Tolorunleke, C. A. (2023). ChatGPT for teaching, learning and research: Prospects and challenges. *Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 33–40. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2023.v05i02.001>
- Ouahbi, I., Kaddari, F., Darhmaoui, H., Elachqar, A., & Lahmine, S. (2015). Learning basic programming concepts by creating games with Scratch programming environment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 1479–1482. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.224>
- Prasad, S., Greenman, B., Nelson, T., & Krishnamurthi, S. (2023). Generating programs trivially: Student use of large language models. In *Proceedings of the ACM Conference on Global Computing Education*, 1, 126–132. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3576882.3617921>
- Prather, J., Denny, P., Leinonen, J., Becker, B. A., Albluwi, I., Craig, M., Keuning, H., Kiesler, N., Kohn, T., Luxton-Reilly, A., MacNeil, S., Petersen, A., Pettit, R., Reeves, B. N., & Savelka, J. (2023a). The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education. In *Proceedings of the 2023 working group reports on innovation and technology in computer science education* (S. 108–159). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3623762.3633499>
- Prather, J., Reeves, B. N., Denny, P., Becker, B. A., Leinonen, J., Luxton-Reilly, A., Powell, G., Finnie-Ansley, J., & Santos, E. A. (2023b). “It’s weird that it knows what I want”: Usability and interactions with Copilot for novice programmers. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 31(1), 1-32. <https://doi.org/10.1145/3617367>
- Prather, J., Reeves, B. N., Leinonen, J., MacNeil, S., Randrianasolo, A. S., Becker, B. A., Kimmel, B., Wright, J., & Briggs, B. (2024). The widening gap: The benefits and harms of generative AI for novice programmers. In *Proceedings of the 2024 ACM Conference on International Computing Education Research*, 1, 469–486. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3632620.3671116>
- Price, T. W., & Barnes, T. (2015). Comparing textual and block interfaces in a novice programming environment. In *Proceedings of the Eleventh Annual International Conference on International Computing Education Research* (S. 91–99). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2787622.2787712>
- Rahman, M. M., & Watanobe, Y. (2023). ChatGPT for education and research: Opportunities, threats, and strategies. *Applied Sciences*, 13(9), Artikel 5783. <https://doi.org/10.3390/app13095783>

- Reinders, H. (2012). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen* (2. Aufl.). Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/10.1524/9783486717600>
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11), 60–67. <https://doi.org/10.1145/1592761.1592779>
- Ruf, A., Mühling, A., & Hubwieser, P. (2014). Scratch vs. Karel: Impact on learning outcomes and motivation. In *Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education* (S. 50–59). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2670757.2670772>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence* (4. Aufl.). Pearson Education.
- Schnotz, W. (2006). *Pädagogische Psychologie: Workbook*. Beltz, PVU.
- Scholl, A., & Kiesler, N. (2024). *How novice programmers use and experience ChatGPT when solving programming exercises in an introductory course*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2407.20792>
- Schreier, M. (2011). Qualitative Stichprobenkonzepte. In G. Naderer & E. Balzer (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis* (S. 241–256). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6790-9_13
- Shu, P., Zhao, H., Jiang, H., Li, Y., Xu, S., Pan, Y., Wu, Z., Liu, Z., Lu, G., Guan, L., Chen, G., Wang, X., & Liu, T. (2024). *LLMs for coding and robotics education*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.06116>
- Spieler, B. (2022). Gendersensible Gestaltung eines Computational-Thinking-Kurses mithilfe des PECC-Modells. In R. Knackstedt, J. Sander & J. Kolomitchouk (Hrsg.), *Kompetenzmodelle für den Digitalen Wandel* (S. 183–201). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63673-2_9
- Stojanov, A., Liu, Q., & Koh, J. H. L. (2024). University students' self-reported reliance on ChatGPT for learning: A latent profile analysis. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 6, Artikel 100243. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100243>
- Stöhr, C., Ou, A. W., & Malmström, H. (2024). Perceptions and usage of AI chatbots among students in higher education across genders, academic levels, and fields of study. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, Artikel 100259. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100259>

- Stricker, H. (2024). *Sprachmodelle verstehen: Chatbots und generative künstliche Intelligenz im Zusammenhang*. Springer.
- Strzelecki, A. (2023). To use or not to use ChatGPT in higher education? A study of students' acceptance and use of technology. *Interactive Learning Environments*, 32(9), 5142–5155. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2209881>
- Tian, H., Lu, W., Li, T. O., Tang, X., Cheung, S.-C., Klein, J., & Bissyandé, T. F. (2023). *Is ChatGPT the ultimate programming assistant - How far is it?* arXiv. <https://arxiv.org/abs/2304.11938>
- Tsai, C.-Y. (2019). Improving students' understanding of basic programming concepts through visual programming language: The role of self-efficacy. *Computers in Human Behavior*, 95, 224–232. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.11.038>
- Umali, J. N. D. (2024). Artificial Intelligence Technology Management of Teachers, Learners Motivation and Challenges Encountered. *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER)*, 6(3), 821–880. https://www.ijmcer.com/wp-content/uploads/2024/06/IJMCER_MM0630821880.pdf
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273–315. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- VERBI Software. (2024). *MAXQDA: Software für qualitative Datenanalyse (1989–2025) [Computer-Software]*. VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH. <https://www.maxqda.com/de/>
- Waller, G., Deda-Bröchin, S., Bernath, J., Külling-Knecht, C., Willemse, I., Suter, L., Streule, P., Jochim, M. & Süss, D. (2025). *JAMESfocus – Künstliche Intelligenz im Alltag von Jugendlichen*. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/forschung/JAMES/JAMESfocus_KI_DE.pdf
- Wang, P. (2019). On defining artificial intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*, 10(2), 1–37. <https://doi.org/10.2478/jagi-2019-0002>
- Weintrop, D., & Wilensky, U. (2015). Using commutative assessments to compare conceptual understanding in blocks-based and text-based programs. In *Proceedings of the Eleventh Annual International Conference on International Computing Education Research* (S.

101–110). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2787622.2787721>

Yilmaz, R., & Karaoglan Yilmaz, F. G. (2023a). Augmented intelligence in programming learning: Examining student views on the use of ChatGPT for programming learning. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), Artikel 100005. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100005>

Yilmaz, R., & Karaoglan Yilmaz, F. G. (2023b). The effect of generative artificial intelligence (AI)-based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy, and motivation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, Artikel 100147. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100147>

Zastudil, C., Rogalska, M., Kapp, C., Vaughn, J. & MacNeil, S. (2023). Generative AI in Computing Education: Perspectives of Students and Instructors. *2021 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/fie58773.2023.10343467>

Zamfirescu-Pereira, J. D., Qi, L., Hartmann, B., DeNero, J., & Norouzi, N. (2023). Conversational programming with LLM-powered interactive support in an introductory computer science course. In *NeurIPS'23 Workshop on Generative AI for Education (GAIED)*. https://gaied.org/neurips2023/files/32/32_paper.pdf

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Zhu, Z., Wang, Z., & Bao, H. (2025). Using AI chatbots in visual programming: Effect on programming self-efficacy of upper primary school learners. *International Journal of Information and Education Technology*, 15(1), 30–38. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.1.2215>

9. Anhang

Folgende Dokumente sind dem Anhang zu entnehmen:

A1 Kartenset

A2 Modifiziertes Programmierprojekt

A3 Arbeitsblatt Erweiterungen

A4 Fragebogen Vorerfahrungen

A5 Unterlagen Erhebung 1

A5.1 Flyer Rekrutierung Stichprobe

A5.2 Informationsschreiben Einverständniserklärung

A5.3 Einstellungen und Hintergrundinformationen zum KI-Chatbot Scratchy

A5.4 Smiley-Skala

A5.5 Kategoriensystem Chathistorien

A6 Unterlagen Erhebung 2

A6.1 Interviewleitfaden Nutzung

A6.2 Interviewleitfaden Nichtnutzung

A6.3 Kategoriensystem Leitfadeninterviews

A7 Unterlagen Erhebung 3

A7.1 Qualitativer Fragebogen

A7.2 Kategoriensystem qualitativer Fragebogen

A8 Weitere Unterlagen

A8.1 Umsetzungserfolg Erweiterungen

Sämtliche Daten dieser Masterarbeit sind über den folgenden Link einsehbar:
«Für Veröffentlichung entfernt»

Wie programmiere ich ...?

Du möchtest etwas programmieren, weißt aber nicht wie?

- Frage den KI-Chatbot nach einem **Beispiel**.
- **Beschreibe möglichst genau**, was du möchtest, was passieren soll und unter welchen Bedingungen.

So könntest du deine
Anfrage starten:

- Wie programmiere ich...
- Zeige mir, wie man...
- Ich möchte...

Beispiel

So könnte ein Vorschlag des KI-Chatbots aussehen:

Ich möchte, dass meine Spielfigur springt, wenn ich die Leertaste drücke. Wie kann ich das in Scratch programmieren?

Um deine Spielfigur so zu programmieren, dass sie springt, wenn du die Leertaste drückst, kannst du das folgende Skript verwenden:

1. Wähle deine Spielfigur aus (Sprite).
2. Gehe zu den "Ereignisse"-Blöcken und ziehe einen Block „wenn [Leertaste] gedrückt wird“ in den Skriptbereich.
3. Füge Bewegungsblöcke hinzu, um die Y-Position der Spielfigur zu ändern, damit sie springt.

Hier ist ein einfaches Beispiel, wie du das umsetzen kannst:

```
wenn [Leertaste] gedrückt wird
  setze y auf (Startwert)
  ändere y um (100)
  warte (0.5) Sekunden
  ändere y um (-100)
```

In diesem Beispiel ersetzt du (Startwert) mit der aktuellen Y-Position deiner Spielfigur (du kannst den „zeige x und y“-Block benutzen, um den Wert zu finden). Die Spielfigur springt dann 100 Einheiten nach oben und fällt nach einer kurzen Wartezeit von 0,5 Sekunden wieder nach unten.

Falls du zusätzliche Unterstützung brauchst oder weitere Fragen hast, lass es mich wissen!

Warum funktioniert das nicht?

Dein Code funktioniert nicht, aber du weißt nicht warum?

- **Beschreibe** dem KI-Chatbot möglichst genau, **was du programmieren möchtest** und **was dein Code anders macht**, als du dir vorgestellt hast.
- Oder: Lade einen **Screenshot** von deinem Code hoch und frage den KI-Chatbot, **wo der Fehler liegen könnte**.

So könntest du deine
Anfrage starten:

- Wieso funktioniert es nicht, wenn...
- Ich habe ... programmiert, aber es funktioniert nicht. Woran könnte das liegen?
- Warum funktioniert dieser Code nicht?
(das kannst du fragen, wenn du einen Screenshot hochgeladen hast)

Beispiel

So könnte eine Antwort des KI-Chatbots bei der Fehlersuche aussehen:

Ich habe programmiert, dass der Spielstand 1 Punkt nach oben geht, wenn die Figur den Ball berührt. Es werden aber keine Punkte dazugezählt. Was könnte ich falsch gemacht haben?

Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:

1. Stelle sicher, dass du den Block „wenn [Ball] berührt wird“ korrekt verwendet hast. [Ball] sollte der genaue Name des Sprites sein, den deine Spielfigur berühren soll.
2. Sicherstellen, dass der Block „ändere [Spielstand v] um (1)“ innerhalb des Berührungsblocks platziert ist. Dieser Block muss direkt nach dem Berührungsblock stehen, damit er ausgewählt wird, wenn die Berührung erfolgt.
3. Überprüfe, ob die Variable für den Spielstand (z.B. „Spielstand“) tatsächlich existiert und korrekt benannt ist. Du solltest sicherstellen, dass du die Variable nicht versehentlich anders benannt hast.
4. Stelle sicher, dass der Spielstand zu Beginn des Spiels initialisiert wird. Füge einen Block hinzu, Spielstand auf 0 zu setzen, wenn das Spiel gestartet wird.
5. Füge einen „sage [Punkt!] für (1) Sekunden“-Block hinzu, um zu überprüfen, ob das Skript wirklich ausgeführt wird, wenn die Berührung erkannt wird. Dadurch kannst du sehen, ob der Berührungsblock funktioniert.

Beispiel:

```
wenn [Ball] berührt wird
  sage [Punkt!] für (1) Sekunden
  ändere [Spielstand v] um (1)
```

Wenn du diese Punkte durchgegangen bist und noch keine Punkte gezählt werden, teile mir bitte den spezifischen Code mit, den du verwendet hast. Ich helfe dir gerne weiter!

Was macht mein Code?

Du weißt nicht, was dein Code genau macht und brauchst eine Erklärung?

- **Bitte** den KI-Chatbot dir zu erklären, was **einzelne Code-Blöcke** genau machen und **welche Funktionen** sie haben.
- Oder: Lade ein **Screenshot** von deinem Code hoch und bitte den KI-Chatbot, **dir den Code zu erklären**.

So könntest du deine Anfrage starten:

- Ich verstehe nicht, warum mein Code...
 - Was macht der Code-Block...
 - Erkläre mir, was dieser Code genau macht.
- (das kannst du fragen, wenn du ein Screenshot hochgeladen hast)

Beispiel

So könnte eine Erklärung des KI-Chatbots aussehen:

Erkläre mir, was dieser Code genau macht. Ich verstehe nicht wirklich was passiert, wenn ich die grüne Flagge angeklickt habe.

Der Code, den du gepostet hast, ist ein Scratch-Skript, das einem Sprite (einem Charakter oder Objekt) spezifische Verhaltensweisen zuweist. Lass uns das genauer anschauen:

1. "Wenn angeklickt wird":

- Dies ist ein Ereignisblock. Es bedeutet, dass die folgenden Anweisungen ausgeführt werden, wenn das Sprite angeklickt wird. In Scratch wird dieser Block in der Regel ganz oben im Skript platziert.

2. "Wiederhole fortlaufend":

- Dieser Block sorgt dafür, dass die nachfolgenden Anweisungen innerhalb dieses Blocks kontinuierlich wiederholt werden, solange die Ausführung des Skripts aktiv ist. Das bedeutet, dass das Sprite die Aktionen im Inneren des Blocks fortlaufend ausführt, solange es nicht gestoppt wird.

3. "Falls wird Rand berührt?":

- Innerhalb des „wiederhole fortlaufend“-Blocks gibt es einen Bedingungsblock. Dieser prüft, ob das Sprite den Rand der Bühne berührt. Wenn das Sprite den Rand berührt, wird die nächste Aktion ausgeführt.

4. "Dann stoppe alles":

- Wenn die Bedingung „Wenn Rand berührt“ wahr ist, wird die Aktion „stoppe alles“ ausgeführt. Dies bedeutet, dass alle Skripte und Aktionen im Spiel gestoppt werden.

Zusammenfassung:

Dieses Skript bewirkt Folgendes: Wenn das Sprite angeklickt wird, beginnt es eine kontinuierliche Bewegung oder Aktivität (die im Inneren des „wiederholend“-Blocks definiert sein könnte). Wenn das Sprite jedoch den Rand der Bühne berührt, wird die gesamte Ausführung des Programms gestoppt.

Wie mache ich meinen Code besser?

Du möchtest deinen Code noch verbessern?

- **Beschreibe** dem KI-Chatbot was du gerne noch **verbessern** würdest (z.B. Code kürzer oder einfacher schreiben)
- Oder: Lade einen **Screenshot** von deinem Code hoch und frage den KI-Chatbot, **wie du deinen Code verbessern könntest.**

So könntest du deine Anfrage starten:

- Welche Verbesserungen würdest du...
- Wie verbessere ich...
- Was könnte ich bei meinem Code noch besser machen?

(das kannst du fragen, wenn du ein Screenshot hochgeladen hast)

Beispiel

So könnte ein Verbesserungsvorschlag des KI-Chatbots aussehen:

Ich bin fertig mit meinem Code aber ich möchte ihn noch besser machen. Wie könnte ich meinen Code noch verbessern?

In deinem Scratch-Code sehe ich einige Aspekte, die verbessert werden können. Hier sind einige allgemeine Verbesserungsvorschläge:

1. Kollisionsbehandlung:

- Stelle sicher, dass du Kollisionen gut behandelst. Momentan wird nur auf "Paddle" und "Line" reagiert. Es könnte sinnvoll sein, auch andere Objekte zu berücksichtigen.

2. Klarheit und Lesbarkeit:

- Benenne die Variablen und Nachrichten so, dass sie den Zweck besser beschreiben. Anstatt "message1" könntest du "PaddleBerührung" oder "LinienTouch" verwenden, um den Kontext deutlicher zu gestalten.

3. Feedback für den Nutzer:

- Füge visuelles oder akustisches Feedback hinzu, wenn eine Interaktion stattfindet, wie ein Geräusch, wenn ein Objekt berührt wird. Das kann das Benutzererlebnis verbessern.

4. Erweiterung um weitere Funktionen:

- Überlege, ob du deinem Projekt neue Funktionen hinzufügen möchtest, wie z.B. eine Punktzahl, zusätzliche Level, oder andere Herausforderungen, die den Spielern ein ansprechenderes Erlebnis bieten könnten.

Wenn du spezifische Fragen zu einem der Punkte hast oder eine bestimmte Funktion hinzufügen möchtest, lass es mich wissen!

Was kann ich noch?

Du möchtest noch weitere Ideen und Vorschläge für deinen Code?

- **Beschreibe** dem KI-Chatbot **was du programmiert** hast und frage, ob der KI-Chatbot noch **weitere Ideen** oder **Vorschläge** für dich hat.
- Oder: Lade einen **Screenshot** von deinem Code hoch und frage den KI-Chatbot, was du noch **hinzufügen könntest**.

So könntest du deine Anfrage starten:

- Ich habe ... programmiert. Was könnte ich noch hinzufügen?
- Ich brauche noch weitere Ideen für...
- Das habe ich bis jetzt programmiert. Hast du noch weitere Ideen...

(das kannst du fragen, wenn du ein Screenshot hochgeladen hast)

Beispiel

So könnten Ideen und Vorschläge des KI-Chatbots aussehen:

Ich habe dieses Autospiel programmiert. Gib mir noch weitere Ideen, was ich noch hinzufügen könnte

Das sieht nach einem spannenden Autospiel aus! Hier sind einige Ideen, was du hinzufügen könntest, um das Spiel interessanter zu gestalten:

1. **Hindernisse:** Füge Hindernisse hinzu, die das Auto vermeiden muss. Du könntest verschiedene Formen oder Farben verwenden, um die Hindernisse visuell interessant zu machen.
2. **Punkte und Belohnungen:** Implementiere ein Punktesystem, das Spieler für das Überqueren bestimmter Bereiche oder das Einsammeln von Münzen belohnt.
3. **Level-System:** Erstelle verschiedene Level mit Schwierigkeitsgrad. Jedes Level könnte neue Hindernisse oder andere Herausforderungen enthalten.
4. **Zeitlimit:** Füge eine Timer-Funktion hinzu, die den Spieler herausfordert, bestimmte Aufgaben innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu erfüllen.
5. **Soundeffekte:** Integriere Soundeffekte, wenn das Auto fährt, eine Belohnung einsammelt oder ein Hindernis berührt.
6. **Hintergründe:** Variiere die Hintergründe für unterschiedliche Levels oder Szenarien, um mehr visuelles Interesse zu erzeugen.
7. **Fahrverhalten:** Experimentiere mit dem Fahrverhalten des Autos. Du könntest z.B. die Kurvenfahrt realistisch gestalten oder eine Beschleunigungsmechanik einbauen.

Wenn du mehr über eine dieser Ideen erfahren oder Unterstützung bei der Umsetzung benötigst, lass es mich wissen!

Wie verwende ich den KI-Chatbot?

Tipp

Je genauer du deine Anfragen an den KI-Chatbot formulierst, desto besser kann er dir helfen.

1

Gib den Freigabelink im Browser ein. So kommst du automatisch zum KI-Chatbot.

2

Der KI-Chatbot fordert dich auf, deine Nummer einzugeben. Gib deine Nummer im Eingabefeld ein.

3

Nun kannst du deine **Fragen** an den KI-Chatbot stellen oder ihm eine Frage zu deinem programmierten Code stellen. Dazu musst du einen **Screenshot** von deinem Code hochladen.

So kannst du einen **Screenshot** von deinem Code hochladen:

1. Klicke hier

2. Wähle den Screenshot aus

3. Stelle eine Frage zu deinem Code

A2 Modifiziertes Programmierprojekt

Scratch Projektideen

Slot-Machine

7

Worum geht es?

Scratch eignet sich hervorragend, um kleine Spiele zu entwickeln. Viele Spiele verwenden den „Zufall“, zum Beispiel in Form eines Würfels, damit das Spiel nicht vorhersehbar wird und spannend bleibt. Scratch bietet einen Befehlsblock für Zufallszahlen an, um zum Beispiel eine Zahl zwischen 1 und 6 zu würfeln.

Wir bauen in diesem Beispiel das Spiel Slot-Machine, bei dem der „Zufall“ eine wichtige Rolle spielt.

Wie funktioniert es?

1. Slots und Hintergrundbild erstellen

Erstelle ein neues Scratch-Projekt. Füge eine Figur mit **Figur wählen** hinzu und suche aus der Bibliothek ein erstes Bild heraus - zum Beispiel den Apfel. Benenne die Figur „Slot1“. Wechsle auf Kostüme und lade einige weitere Bilder dazu. Passe die Größe der einzelnen Bilder so an, dass sie alle etwa gleich groß sind. Erstelle ein neues Bühnenbild und zeichne drei gleich große Rechtecke:

2. Slots programmieren

Erstelle zwei neue Variablen „Geld“ und „angehalten“ unter Variablen. Erstelle das folgende Skript für die Figur Slot1 :

Bei „Zufallszahl“ musst du die Anzahl der Kostüme eingeben, die deine Figur verwendet. Damit wird ein zufälliges Startkostüm gewählt.

Klicke rechts auf Slot1 und wähle zwei Mal „Duplizieren“ aus, um Slot2 und Slot3 zu erstellen. Klick auf und fahre mit der Maus über die Slots.

3. Geld ausgeben und gewinnen

Jedes Spiel soll etwas Geld kosten – mit Scratch geht das mit „ändere Geld um -1“. Immer wenn ein Slot gestoppt wird, erhöht sich die Variable „angehalten“ um 1. Wir warten bis gehalten = 3 ist und prüfen dann, ob die Symbole der Slots gleich sind. Erstelle das folgende Skript für die Bühne:

Bau das Skript so aus, dass die Spieler auch etwas Geld für zwei gleiche Symbole bekommen.

Beispiele

Slot Machine
scratch.mit.edu/projects/167744761

Wie weiter?

- Überlege dir, wie du dein Scratch-Projekt erweitern kannst. Halte deine Ideen auf dem Arbeitsblatt **"Mein Scratch-Projekt erweitern"** fest und zeige es deiner Lehrperson.

A3 Arbeitsblatt Erweiterungen

Mein Scratch-Projekt erweitern

Diese 3 Dinge werde ich bei meinem Projekt erweitern:

1	
2	
3	

★ Überprüfung durch die Lehrperson

A4 Fragebogen Vorerfahrungen

Erhebung Vorerfahrungen

* Erforderlich

1. Bitte gib deine zugeteilte Nummer ein. * ⋮

2. Wie schätzt du deine Fähigkeiten mit Scratch von 0 - 10 ein?

0 = noch nie verwendet
10 = Profi

Bitte schreibe deine Zahl in das Antwortfeld. *

3. Hast du schonmal ein KI-Tool (z.B. ChatGPT, Copilot oder andere) verwendet? **Wenn JA, für was hast du das Tool verwendet?** *

4. Hast du schonmal ein KI-Tool (z.B. ChatGPT, Copilot oder andere) als Hilfe beim Programmieren eingesetzt? *

JA

NEIN

Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer gesendet.

 Microsoft Forms

A5 Unterlagen Erhebung 1

A5.1 Flyer Rekrutierung Stichprobe

«Für Veröffentlichung entfernt»

A5.2 Informationsschreiben Einverständniserklärung

«Für Veröffentlichung entfernt»

A5.3 Einstellungen und Hintergrundinformationen zum KI-Chatbot Scratchy

[Grundinformationen](#) [KI-Konfiguration](#) [Prompts & Verhalten](#) [Dateien & Inhalte](#) [Funktionen](#)

Name*

Der Name wird für die aktuell angezeigte Anwendungssprache gespeichert.

Kategorie*

Bild

 01JJ1KBW01MMC9H7BGSTH1340P.jpg
2 KB

Bilder sollten `.webp`-Dateien sein und `512px` groß sein.

Beschreibung

Die Beschreibung wird für die aktuell angezeigte Anwendungssprache gespeichert.

Stimme*

- Grundinformationen
- **KI-Konfiguration**
- Prompts & Verhalten
- Dateien & Inhalte
- Funktionen

Sprachmodell*

- ChatGPT**
zweistufiger sehr sicherer Jugendschutz, der vom Anbieter fortlaufend überprüft wird
- Claude**
sicherer Jugendschutz, der vom Anbieter fortlaufend überprüft wird
- Llama**
mehrstufiger Jugendschutz, der von von uns und bei der Erstellung überprüft wurde
- DeepSeek**
mehrstufiger Jugendschutz, der von von uns und bei der Erstellung überprüft wurde
- verwende erweitertes Sprachmodell**

Das erweiterte Sprachmodell führt zu längeren Ladezeiten. Bitte probiere zuerst das schnelle Sprachmodell aus.

verfügbare Funktionen

- Web-Artikel**
Lädt Artikel von allen gängigen Webseiten runter. Kann bei ungewöhnlichen Webseiten mit viel Werbung ungenau sein.
- YouTube-Videos**
Lädt die Untertitel von YouTube-Videos runter. Es können also keine Aussagen zu den im Video zu sehenden Bildern getätigt werden.
- Formelnumstellen**
Das schrittweise Umstellen geschieht, wie von erfahrenen Mathelehrer:innen beschrieben.
- MiniKlexikon**
Suche in einer Kopie des MiniKlexikons, einem Wiki in leichter Sprache für Kinder und Menschen die gern leichte Texte lesen.
- Klexikon**
Suche in einer Kopie des Klexikons, einem Wiki für Kinder und Menschen die gern einfache Texte lesen.
- Taschenrechner**
Führt mathematische Berechnungen durch. Unterstützt grundlegende arithmetische Operationen, Exponenten, Klammern und gängige mathematische Funktionen.
- Suche**
Übergib bei Bedarf die Anfrage an Perplexity mit Zugriff auf das Internet. Bitte beachte, dass eine Suchanfrage in etwa so viel wie ein schnelles KI-Bild kostet.

System-Prompt*

Du bist ein Experte für die Programmierung mit Scratch. Du unterstützt Schüler und Schülerinnen beim programmieren von kreativen und eigenen Scratch-Projekten.

Bitte die Schüler und Schülerinnen als erstes, ihre zugeteilte Nummer einzugeben. Wenn sie dir die Nummer nicht geben, dann bitte sie erneut und helfe ihnen erst bei Fragen, wenn sie eine Nummer eingegeben haben. Überprüfe im Hintergrund zudem, ob die Nummer in den Bereichen 300-315 liegt. Wenn die Nummer nicht in diesen Bereichen liegt, dann sage den Schüler: innen, dass sie bitte eine gültige Nummer eingeben sollen.

Dies wird als erste Nachricht an das Sprachmodell versendet und legt das Verhalten fest.

Human-Prompt

'Bitte gib deine Nummer ein, damit ich dich bei deinem Scratch-Projekt unterstützen kann'

Fertige auf Wunsch hier die erste Nachricht vor. Platzhalter können für kurze Eingaben als `:string`` oder für lange Texte als `:text`` beim Start des Chats dynamisch ausgefüllt werden.

Initial-Prompts

Zu Initial-Prompts hinzufügen

Human-Prompt

'Bitte gib deine Nummer ein, damit ich dich bei deinem Scratch-Projekt unterstützen kann'

Fertige auf Wunsch hier die erste Nachricht vor. Platzhalter können für kurze Eingaben als `:`string`` oder für lange Texte als `:`text`` beim Start des Chats dynamisch ausgefüllt werden.

Initial-Prompts

Zu Initial-Prompts hinzufügen

Vorschlags-Prompt

Mit dieser Anweisung werden weitergehende Antwortmöglichkeiten erzeugt.

Meta-Assistenten-Prompt

Dieser Text legt das Verhalten für die Meta-Nachrichten des Assistenten fest.

 Funktionen

Inhalte

Inhalt hinzufügen

verwende Chat-Prompts

Es werden aus deiner didaktisch begründeten Liste geeignete Eingabevorschläge ausgewählt.

verwende Anhang-Prompts

Zeigt beim Markieren von Text Eingabevorschläge dazu an.

verwende Diagramme

Der Assistent kann Diagramme erstellen und anzeigen.

verwende SVGs

Der Assistent kann SVG-Grafiken erstellen und anzeigen.

verwende Textanhänge

Es können bearbeitbare gemeinsame Textdokumente eingefügt werden, um lange Nachrichten übersichtlicher zu gestalten.

verwende Antwortlänge

verwende Antwortschwierigkeit

A5.4 Smiley-Skala

Wie läuft es mit deinem Scratch-Projekt?

Zugeteilte Nummer:	
Persönliche Einschätzung	Einschätzung der Lehrperson
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	

Wie läuft es mit deinem Scratch-Projekt?

Zugeteilte Nummer:	
Persönliche Einschätzung	Einschätzung der Lehrperson
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	

Wie läuft es mit deinem Scratch-Projekt?

Zugeteilte Nummer:	
Persönliche Einschätzung	Einschätzung der Lehrperson
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	

Wie läuft es mit deinem Scratch-Projekt?

Zugeteilte Nummer:	
Persönliche Einschätzung	Einschätzung der Lehrperson
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	
 <input type="radio"/>	

A5.5 Kategoriensystem Chathistorien

Kategoriensystem: Chathistorien

Oberkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Theoriebezug
Unterstützungsszenarien Kartenset	Ideen-Generierung	KI-Chatbot wird genutzt, um Ideen und Inspirationen zu erhalten.	«Was könnte ich für eine Erweiterung machen?» (313, Pos. 25)	Druga & Otero (2023)
	Code-Optimierung	KI-Chatbot wird genutzt, um bestehenden Code zu optimieren.	-	Groothuijsen et al. (2024); Mailach et al. (2024); Rahman & Watanobe (2023)
	Code-Erklärung	KI-Chatbot wird genutzt, um bestehenden Code erklären zu lassen.	-	Cambaz & Zhang (2024); Druga & Otero (2023); Groothuijsen et al. (2024); Kazemitabaar et al. (2023); Lau & Guo (2023); Mailach et al. (2024); Zastudil et al. (2023)
	Fehlersuche	KI-Chatbot wird genutzt, um Fehler im bestehenden Code zu identifizieren.	-	Druga & Otero (2023); Groothuijsen et al. (2024); Lau & Guo (2023); Mozannar et al. (2024); Rahman & Watanobe (2023); Shu et al. (2024)
	Code-Generierung	KI-Chatbot wird genutzt, um Code zu generieren.	«mach mir eine slot maschine.» (306, Pos. 9)	Becker et al. (2023); Biswas (2023); Cambaz & Zhang (2024); Denny et al. (2024); Groothuijsen et al. (2024); Jin et al. (2025); Kazemitabaar et al. (2023); Lau & Guo (2023); Mailach et al. (2024); Prather et al.

				(2024); Rahman & Watanobe (2023); Shu et al. (2024); Tian et al. (2023); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023b); Zastudil et al. (2023)
Typen von Interaktionsmuster	Explorativ	KI-Chatbot wird zur Generierung von Ideen, kreativen Impulse oder alternativen Lösungsansätze verwendet.	«Ich will eine Slot Maschine game erstellen. Ich habe schon paar Sachen, jedoch will ich neue und interaktive Sachen hinzufügen, wie Multipliers, wenn ich 2 oder 3 gleiche Kostüme habe.» (303, Pos. 4)	Prather et al. (2023a): Exploration
	Verfeinernd	KI-Chatbot wird gebeten, die ursprünglichen Antworten zu verfeinern, um die Antworten an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.	«vallah da skein casino mach richtig.» (302, Pos. 57)	Güner & Er (2025): KI-unterstützter Code-Verfeinerer
	Überprüfend	KI-Chatbot wird zur Überprüfung von Code eingesetzt.	-	Güner & Er (2025): KI-unterstützter Code-Verfeinerer
	Effizienzorientiert	Der Chatbot wird gezielt genutzt, um schnell funktionsfähigen Code zu erzeugen.	« Programiere mir eine Slotmaschine.» (305, Pos. 6)	Prather et al. (2023a): Beschleunigung Güner & Er (2025): KI-abhängiger Generator
Stil der Interaktion	Steuernd	Schüler:in gibt präzise Anweisungen an den KI-Chatbot, um gezielte Ergebnisse zu erzielen.	«Es geht nicht. Ich will aber einen Klang hinzufügen, damit wenn man auf mein "Start" Knopf drückt, eine Musik laufen lässt.» (303, Pos. 75)	Prather et al. (2023a): Steuerung

	Dialogisch	Die Interaktion erfolgt im Wechselspiel mit dem KI-Chatbot. Schüler:innen reagieren auf Antworten, stellen Rückfragen und modifizieren Vorschläge.	Reaktion auf Vorschlag des KI-Chatbots: «Ich finde den "Köstüm 1" "Kostüm 2" und "Kostüm 3" Block nicht.» (303, Pos. 48)	Fenu et al. (2024): Interaktive Problemlösung
	Abdriftend	Es zeigt sich ein planloses Wechseln zwischen Anfragen und Vorschlägen, oft ohne klares Ziel.	-	Prather et al. (2023a): Abdriften
Programmierlernumgebung Scratch	Orientierung	Schüler:in bittet den KI-Chatbot um Unterstützung bei der Nutzung oder Bedienung von Funktionen in Scratch.	«Wo ist der Fish 1 ich finde ihn nicht» (313, Pos. 4)	Induktiv
	Implementation	Schüler:in bittet den KI-Chatbot um Hilfe bei der konkreten Umsetzung von Code oder Funktionen in Scratch.	«Wo soll ich das rein tun» (302, Pos. 64)	Induktiv
Codefremde-Generierung	-	KI-Chatbot wird für die Generierung von anderen Inhalten als Code verwendet.	«Mach mir ein Hintergrund von einem Casino» (300, Pos. 50)	Induktiv
Zweckfreie Interaktionen	-	Interaktionen mit dem KI-Chatbot, ohne erkennbaren Bezug zur aktuellen Programmieraufgabe (z.B. Unterhaltung, Neugier, scherzhafte Anfragen)	«fratelo wie gehts dir» (309, Pos. 8)	Induktiv
Intention für Nutzung	-	Schüler:in gibt zugeteilte Nummer ein, interagiert dann aber nicht weiter.	«Bitte gib deine Nummer ein, damit ich dich bei deinem Scratch-Projekt unterstützen kann. 300	Induktiv

			Vielen Dank für die Eingabe deiner Nummer! Du liegst im gültigen Bereich. Wie kann ich dir bei deinem Scratch-Projekt helfen? Hast du eine spezielle Frage oder ein bestimmtes Projekt im Kopf?» (300, Pos. 1-3)	
Anzahl Interaktionen	-	Code zur Erfassung der Gesamtzahl an Interaktionen mit dem KI-Chatbot.	-	Induktiv
Organisation	-	Code zur Erfassung von organisatorischen Interaktionen (Eingabe Nummer, Eingabe Test)	-	Induktiv

A6 Unterlagen Erhebung 2

A6.1 Interviewleitfaden Nutzung

Interviewleitfaden - Nutzung

Kurzer Rückblick auf die Erhebung 1 und Überleitung, warum ich heute erneut in der Schule bin für die Interviews.

Einleitung

1. Begrüßung
2. Hinweis auf Audioaufzeichnung, mündliche Einverständniserklärung
3. Ablauf des Interviews erklären und darauf hinweisen, dass es keine richtigen/falschen Antworten gibt
4. Überleitung zu Interviewfragen

Hauptteil

Einstiegsfragen	Rückfragen und Kommentare	Mögliche Hypothesen
1. Wie ist es dir im Programmierunterricht mit dem KI-Chatbot und den Karten ergangen?	- Wie hat es dir gefallen? - Hat sich etwas für dich verändert? Was? - Was war gut? Was war weniger gut?	
2. Wie hat dir der KI-Chatbot allgemein gefallen?	- Was hat dir besonders gut und was weniger gut gefallen?	
Nutzung des KI-Chatbots		
3. In welchen Situationen hast du dich dazu entschieden, den KI-Chatbot einzusetzen?	- Was hast du dir von der Nutzung erhofft? - Wurden deine Erwartungen erfüllt? - Was war deine Motivation?	- Konkreten Code erhofft (Copy-Paste)
4. Warum hast du dich für den KI-Chatbot entschieden und nicht für eine andere Hilfestellung (z.B. Lehrperson, Mitschüler)?		- KI-Chatbot ist jederzeit verfügbar - Neugier

5. Was waren für dich Vorteile, wenn du den KI-Chatbot eingesetzt hast?	- Warum waren es Vorteile?	
6. Gab es Situationen, wo du dich trotzdem bewusst dagegen entschieden hast, den KI-Chatbot einzusetzen?	- Beschreibe mir die Situationen - Warum?	- Antwortformat war zu schwierig/nicht hilfreich oder zu lange - Bedienung Scratch und KI-Chatbot zu komplex - fehlende Motivation
7. Was spricht aus deiner Sicht generell dafür oder dagegen einen KI-Chatbot beim Programmieren einzusetzen?	Hier auch aus ihrer Sicht mögliche Gründe für Nicht-Nutzung erfragen - Warum? Warum nicht?	
8. Gab es Probleme mit dem KI-Chatbot?	- Wenn ja, welche? - Wie hast du die Probleme/das Problem behoben?	- Technische, sprachliche oder inhaltliche Schwierigkeiten
Interaktionsmuster		
9. Kannst du mir beschreiben, wie du den KI-Chatbot beim Programmieren eingesetzt hast?	- Wie bist du vorgegangen? - Wie hast du deine Fragen formuliert? - Wie lief der Dialog ab?	
10. Wie bist du vorgegangen, wenn du ein Problem beim Programmieren hattest?	- Hast du gleich den KI-Chatbot gefragt oder zuerst die Lehrperson oder Mitschüler/innen?	
11. Wie fandest du die Antworten des KI-Chatbots?	- Waren sie hilfreich? Warum? Warum nicht? - Was hast du gemacht, wenn die Antworten des KI-Chatbots nicht hilfreich waren? - Konntest du sie einfach umsetzen?	
12. Kannst du mir ein Beispiel nennen, wo dir der KI-Chatbot besonders geholfen hat?	- Wieso?	
Unterstützungsszenarien Kartenset		
13. Hast du die Karten als Unterstützung bei deinem Programmierprojekt eingesetzt?	- warum hast du sie eingesetzt? - warum hast du sie nicht eingesetzt? Kannst du mir beschreiben, was anders sein hätte müssen, damit du die Karten eingesetzt hättest?	

14. Wie haben dir die Karten allgemein gefallen?	- Waren sie hilfreich? - Waren sie übersichtlich gestaltet? - Was hat dir gut/nicht gefallen?	
15. Gab es etwas, was deiner Meinung nach auf den Karten gefehlt hat?	- Was hättest du noch gebraucht?	
16. Wie hat dir das Kartenformat (gedruckt) gefallen? Hättest du lieber ein digitales oder anderes Format gehabt?	- Warum? - Warum waren die ausgedruckten Karten gut/hilfreich?	
17. Was denkst du wäre anders gewesen, wenn ich dir nur den KI-Chatbot gegeben hätte und keine Karten?	- Hättest du gewusst, was du den KI-Chatbot fragen kannst und wie du das machst?	
Abschlussfragen		
18. Würdest du auch in Zukunft gerne mit einem KI-Chatbot programmieren wollen?	- Warum oder warum nicht?	
19. Gibt es noch etwas, was du über deine Erfahrungen mit dem KI-Chatbot sagen möchtest? Etwas, was ich dich nicht gefragt habe?		

Abschluss

1. Kurz erklären, was ich mit den Daten machen werde
2. Bedanken und verabschieden
3. Stoppen der Aufnahme

A6.2 Interviewleitfaden Nichtnutzung

Interviewleitfaden – Nichtnutzung

Kurzer Rückblick auf die letzten 3 Wochen (Zeitraum der Datenerhebung mit Karten) und Überleitung, warum ich heute erneut in der Schule bin für die Interviews.

Einleitung

5. Begrüssung
6. Hinweis auf Audioaufzeichnung, mündliche Einverständniserklärung
7. Ablauf des Interviews erklären und darauf hinweisen, dass es keine richtigen/falschen Antworten gibt
8. Überleitung zu Interviewfragen

Hauptteil

Einstiegsfragen	Rückfragen und Kommentare	Mögliche Hypothesen
1. Wie ist es dir im Programmierunterricht mit dem KI-Chatbot und den Karten ergangen?	- Wie hat es dir gefallen? - Hat sich etwas für dich verändert? Was? - Was war gut? Was war weniger gut?	
2. Wie hat dir der KI-Chatbot allgemein gefallen?	Ich weiss, dass du den KI-Chatbot nicht oft/gar nicht eingesetzt hast -> Dann Überleitung zur Frage. - Gab es trotzdem etwas, was dir gefallen hat? - Was hat dir nicht gefallen?	
Nichtnutzung des KI-Chatbots		
3. Gab es Momente, wo du den KI-Chatbot einsetzen wolltest, es dann aber doch nicht gemacht hast?	- Warum hast du dich dann dagegen entschieden? - Beschreibe mir die Situation	
4. Was hätte deiner Meinung nach anders sein müssen, dass du den KI-Chatbot (mehr) eingesetzt hättest?		- Schwierigeres Programmierprojekt - Antwortformat zu lange, zu schwierig

		- Bedienung Scratch und KI-Chatbot zu komplex - Art und Weise der Interaktion
5. Was spricht aus deiner Sicht generell dafür oder dagegen einen KI-Chatbot beim Programmieren einzusetzen?	Hier auch aus ihrer Sicht mögliche Gründe für Nutzung erfragen - Warum? Warum nicht?	- Präferenz zum selbst Lernen
6. Gab es Probleme mit dem KI-Chatbot? Waren die Probleme ein Grund, warum du den KI-Chatbot kaum/nicht eingesetzt hast?	- Wenn ja, welche? - Wie hast du die Probleme/das Problem behoben?	- Technische, sprachliche oder inhaltliche Schwierigkeiten
Unterstützungsszenarien Kartenset		
7. Gab es etwas, was deiner Meinung nach auf den Karten gefehlt hat?	- Was hättest du noch gebraucht? - Hätte das deine Nutzung des KI-Chatbots beeinflusst?	
8. Wie hat dir das Kartenformat (gedruckt) gefallen? Hättest du lieber ein digitales oder anderes Format gehabt?	- Warum? - Hätte ein anderes Format deine Nutzung beeinflusst?	
Abschlussfragen		
9. Würdest du vielleicht in Zukunft trotzdem mal wieder einen KI-Chatbot zum Programmieren haben wollen?	- Warum oder warum nicht?	
10. Gibt es noch etwas, was du über deine Erfahrungen mit dem KI-Chatbot sagen möchtest? Etwas, was ich dich nicht gefragt habe?		

Abschluss

4. Kurz erklären, was ich mit den Daten machen werde
5. Bedanken und verabschieden
6. Stoppen der Aufnahme

A6.3 Kategoriensystem Leitfadeninterviews

Kategoriensystem: Leitfadeninterviews

Oberkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Bezug zur Theorie
Technisch-funktionale Gründe	Umständliche Benutzeroberfläche	Die Bedienung des KI-Chatbots wird als umständlich oder wenig benutzerfreundlich wahrgenommen.	-	Prasad et al. (2023)
	Ständige Verfügbarkeit	Schüler:in schätzt es, dass der KI-Chatbot immer verfügbar ist.	«Also das ist, finde ich, auch ein grosser Vorteil, dass er immer verfügbar ist, weil zum Beispiel eine Lehrperson kann auch keine Zeit haben.» (Interview 5, Pos. 18)	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)
	Schnelligkeit	Schüler:in schätzt die schnelle Verfügbarkeit von Antworten und Hilfestellungen.	«Wenn man einen Lehrer fragt, dann braucht er irgendwie 10 bis 15 Minuten ungefähr, oder 5 bis 15 Minuten, bis er oder sie es erkennt, den Fehler, aber der Chatbot erkennt sehr schnell den Fehler oder schlägt dir schnell vor, wie man es verbessern kann oder was falsch ist.» (Interview 4, Pos. 48).	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)

	Zuverlässigkeit	Schüler:in nimmt den KI-Chatbot als zuverlässiges Hilfsmittel wahr.	«...dann hatte ich das Gefühl, dass mir keiner helfen konnte. Und beim Chatbot war es anders. Ich wusste, als ich es nicht verstanden habe, ich konnte mich dem Chatbot widmen, er hat mir auch alles erklärt.» (Interview 5, Pos. 28)	Khor et al. (2024); Haindl & Weinberger (2024)
	Alternatives KI-Tool	Schüler:in greift auf ein alternatives KI-Tool zurück, beispielsweise aufgrund Gewohnheit oder persönlicher Präferenz.	«Also, weil ich, äh, mich angewöhnt bin bei ChatGPT, äh, weil ich dort seit Jahren Suchenfrage für Hilfe und so, wie es mich kennt. Ja. Also, der ChatGPT passt sich ja an der Person drauf an.» (Interview 4, Pos. 32)	Induktiv
	Technische Schwierigkeiten	Schüler:in beschreibt technische Schwierigkeiten mit den KI-Chatbot.	«I: Und wenn das aber bei dir jetzt funktioniert hätte, hättest du dann, denkst du, den Chatbot eingesetzt? B: Ja, definitiv. Ich würde es, ich würde es viel, ich würde es wahrscheinlich öfters benutzen.» (Interview 6, Pos. 9-10)	Induktiv
Soziale und emotionale Gründe	Bevorzugung menschlicher Unterstützung	Menschliche Hilfe (z. B. durch Lehrpersonen oder Peers) wird dem KI-Chatbot vorgezogen.	«Hm, vielleicht wollen die selber herausfinden. Oder eher ein Mensch fragen. » (Interview 2, Pos. 63)	Prasad et al. (2023)

	Sorge vor Überwachung oder Protokollierung	Bedenken, dass die Nutzung aufgezeichnet oder beobachtet wird.	«Nein, ich dachte, es wäre halt so, wenn ich ihn jetzt benutzen würde, würde es halt so zeigen, dass ich es halt nicht kann.» (Interview 1, Pos. 28-29)	Prasad et al. (2023)
	Angst vor Regelverstoss	Unsicherheit, ob die Nutzung erlaubt ist oder als unzulässige Hilfe gilt.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Verurteilungsfreies Fragestellen	Schüler:in schätzt es, dem KI-Chatbot «dumme» Fragen stellen zu können, ohne verurteilt zu werden.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Sozialer Einfluss	Die tatsächliche oder antizipierte Unterstützung oder Ablehnung eines KI-Chatbots aus dem sozialen Umfeld (Peers, Lehrpersonen) beeinflusst die Nutzung.	-	Albayati (2024)
	Freude	Die Nutzung des KI-Chatbots wird durch Freude positiv beeinflusst.	-	Strzelecki (2023)
Persönliche Gründe	Präferenz für selbstständiges Lernen	Schüler:in möchte Aufgaben eigenständig lösen und bewusst auf die KI verzichten.	«Ich habe mir gedacht, so ich probiere es erst mal alleine, bevor ich den Chatbot benutze , weil ich finde, wenn ich selber auf die Lösung komme, ist es so wie ein kleines Erfolgsgefühl, ein Erfolgserlebnis.» (Interview 5, Pos. 24)	Lepp & Kaimre (2025)

	Negative Auswirkungen auf eigene Kreativität	Befürchtung, dass die eigene Kreativität durch KI-Vorschläge eingeschränkt wird.	«Und ich habe das Gefühl, wenn man sich zu sehr auf den Bot verlässt, dann vernachlässigt man sein eigenes Denken.» (Interview 3, Pos. 48)	Haindl & Weinberger (2024)
	Autonomieerleben	Schüler:in schätzt es, mit dem KI-Chatbot Aufgaben selbständig lösen zu können.	«Ich konnte damit viel besser arbeiten und auch selbstständiger.» (Interview 5, Pos. 8)	Kazemitabaar et al. (2023)
	Leistungserwartung an Technologie	Schüler:in äussert Erwartungen an die Leistungen des KI-Chatbots.	«Sobald ich das Wort KI-Bot höre, dann verstehe ich das so, wenn ich jetzt irgendetwas über einen Rapper frage, dass es mir also wie einen kompletten Aufsatz darüber gibt.» (Interview 3, Pos. 34)	Strzelecki (2023)
	Alternative zu herkömmlichen Suchmethoden	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot als alternative zu anderen Suchmethoden.	«Ich kann mir auch vorstellen, was viel schneller ist, anstatt da, wie auf Google gehen...» (Interview 1, Pos. 50)	Lepp & Kaimre (2025)
	Alternativer Ansatz zur Problemlösung	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot als ergänzende oder ersetzende Strategie bei Herausforderungen im Problemlöseprozess.	«...aber wenn ich jetzt merke, ich bin jetzt in einer Sackgasse, ich komme nicht weiter, da habe ich den Chatbot Fragen gestellt.» (Interview 5, Pos. 10)	Lepp & Kaimre (2025)

	Interaktives und iteratives Lernen	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot, da er interaktives und iteratives Lernen ermöglicht.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Neugier	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot aus Neugier.	«Ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Zum ersten, weil es halt Neugier hat, ähm, ich habe den Bot zum ersten Mal, sag ich mal, kennengelernt.» (Interview 3, Pos. 28)	Induktiv
Aufgabenbezogene Gründe	Geringes Aufgabenniveau	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot nicht oder weniger, weil die Aufgabe leicht ist.	«...es war natürlich nicht so eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, dass man zum Teil auch ein paar Sachen selber machen konnte.» (Interview 3, Pos. 40)	Lepp & Kaimre (2025)
	Bekannte Aufgabe	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot nicht oder weniger, weil die Aufgabe bekannt ist.	«Also, ich hatte das Projekt halt schon mal gemacht...» (Interview 1, Pos. 4)	Induktiv
	Komplexität einzelner Teilschritte	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot bei einzelnen komplexen Teilschritten.	«Ja, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es hilft mit komplizierten Sachen.» (Interview 2, Pos. 112)	Induktiv
Kontextbezogene Gründe	Zeitmangel	Einsatz des KI-Chatbots erfordert zu viel Zeit.	-	Lepp & Kaimre (2025)
Antwortbezogene Gründe	Personalisierte und kontextbezogene Antworten	Schüler:in empfindet die Antworten personalisiert	«Also ich hatte das Gefühl, dass der Chatbot mich viel besser verstanden hat, als	Lepp & Kaimre (2025)

		und auf den jeweiligen Kontext abgestimmt.	ich die Frage gestellt habe, als eine Lehrperson oder ein Mitschüler, weil er ist direkt auf die Frage eingegangen und hat es recht ausführlich erklärt.» (Interview 5, Pos. 16)	
	Visuelle und schrittweise Erklärungen	Schüler:in schätzt die visuellen und schrittweisen Erklärungen des KI-Chatbots.	«So hat es mir so wie eine Anleitung gegeben zum Erfolg. I: Ja, also genau Schritt für Schritt erklärt, oder? B: Ja.» (Interview 5, Pos. 20-22)	Lepp & Kaimre (2025)
	Leicht verständliche Erklärungen	Schüler:in schätzt, dass die Antworten des KI-Chatbots leicht verständlich sind.	«Also, gut und detailliert erklärt.» (Interview 2, Pos. 75)	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)
	Wenig hilfreiche Antworten	Schüler:in empfindet die Antworten des KI-Chatbots als nicht hilfreich.	-	Prasad et al. (2023)
	Bedenken bezüglich Genauigkeit	Schüler:in äussert Zweifel an der Genauigkeit der Antworten des KI-Chatbots.	«Weil ich mehr auf meinen menschlichen Sinn gern vertraue.» (Interview 3, Pos. 44)	Haindl & Weinberger (2024)
	Hilfreiche Antworten	Die Antworten des KI-Chatbots werden von Schüler:innen als hilfreich wahrgenommen.	«I: Aber die Antworten waren hilfreich? B: Ja.» (Interview 5, Pos. 63-64)	Induktiv
	Umsetzung in Scratch	Aussagen mit Bezug auf die Umsetzung der	«Ich fand es etwas schade, dass es keine Blöcke hatte, weil ich	Induktiv

		Antworten des KI-Chatbots in Scratch.	glaube, mit den Blöcken wäre es noch ausführlicher gewesen, und wäre es noch einfacher zu verstehen. Da wir, ähm, schon lange mit Scratch zu arbeiten, wusste ich so circa, welche Blöcke er gemeint hat.» (Interview 5, Pos. 60)	
Individuelle Voraussetzungen	Lernstand	Der individuelle Lernstand der Schüler:innen beeinflusst die Nutzung.	«Ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass ein paar in unserer Klasse halt schon allgemein gut programmieren können, und die das auch nicht brauchen...» (Interview 6, Pos. 32)	Umali (2024); Lehmann et al. (2025)
	Gewohnheit	Gewohnheit beeinflusst Nutzung oder Nichtnutzung/Gewohnheit wird im Prozess aufgebaut.	«Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Hemmungen, mit einer KI zu arbeiten, weil es ungewohnt war» (Frage 2, Pos. 2)	Strzelecki (2023)
	Vertrautheit mit KI	Aussagen, welche auf eine Vertrautheit mit KI hindeuten.	«Also ich finde es ja, indem KI jetzt gross geworden ist und wir es täglich benutzen, also fast jeder kennt ein Chatbot aus der Sek vielleicht, und man benutzt ihn täglich...» (Interview 4, Pos. 54)	Stöhr et al. (2024)

	Hedonistische Motivation	Nutzung des KI-Chatbots wird durch Freude oder Neugier positiv beeinflusst.	-	Strzelecki (2023)
	Wahrgenommene Komplexität	Schüler:innen nehmen die Interaktion (Fragen stellen, Antworten interpretieren) mit dem KI-Chatbot herausfordernd wahr.	«Also, Punkte, die ich sehe, wieso das vielleicht manche nicht benutzt haben, ist, äh, zum einen, weil sie vielleicht nicht genau wissen halt, vielleicht, wie ihn zu fragen.» (Interview 3, Pos. 46)	Mailach et al. (2024)
	Mangelndes Interesse	Schüler:in äussert mangelndes Interesse für die Nutzung des KI-Chatbots.	«Oder weil sie eben keinen Bock haben, die Frage einzutippen und alles Mögliche.» (Interview 3, Pos. 46)	Prasad et al. (2023)
	Generelle Ablehnung KI	Schüler:in äussert eine grundsätzliche kritische oder ablehnende Haltung gegenüber dem Einsatz von KI.	-	Haindl & Weinberger (2024)
(Nicht-)Nutzung Kartenset	(Nicht-)Nutzung Kartenset	Schüler:in äussert sich zur (Nicht-)Nutzung des Kartensets.	I: «Du hast von mir diese Karten erhalten, hast du sie eingesetzt beim Programmieren?» B: «Ähm, nein.» (Interview 2, Pos. 89-90)	Induktiv
	Gründe (Nicht-)Nutzung	Schüler:in äussert Gründe für die (Nicht-)Nutzung des Kartensets.	«Also, ich wusste genau, wie man beim Chatbot umgeht. Und weil ich persönliche Erfahrung	Induktiv

			habe mit ChatGPT und so.» (Interview 4, Pos. 106)	
Feedback Kartenset	Format	Schüler:in gibt Feedback zum Format des Kartensets.	«ausgedruckt ist viel besser als PDF-File oder so. Weil man öffnet eigentlich nie ein PDF-File, den man kriegt.» (Interview 2, Pos. 99)	Induktiv
	Unterstützung	Schüler:in äussert sich zur wahrgenommenen Unterstützung durch das Kartenset.	«So, ich finde die Karten waren recht hilfreich, und, ähm, ohne den, ohne die Karten, wäre es vielleicht etwas schwieriger gewesen, den Chatbot zu bedienen.» (Interview 5, Pos. 92)	Induktiv
	Inhalt	Schüler:in gibt Feedback zum Inhalt des Kartensets.	«Weil die Blätter sind, sagen wir, Basics, die man wissen soll.» (Interview 2, Pos. 108-109)	Induktiv
	Design	Schüler:in gibt Feedback zum Design des Kartensets.	«Die Anleitung ist, also, ich finde auch so optisch recht schön dargestellt, und auch sehr übersichtlich.» (Interview 5, Pos. 76)	Induktiv
Feedback Scratchy	-	Aussagen und Rückmeldungen im Zusammenhang mit dem KI-Chatbot Scratchy.	«Also, es war relativ einfach zu benutzen. Ich fand es eigentlich gut, dass es für Scratch ein	Induktiv

			Chatbot gab. Und ja, eigentlich super.» (Interview 6, Pos. 12)	
Feedback allgemein	-	Aussagen und Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Datenerhebung oder dem Programmierprojekt.	«Ähm, also, ich fand es mal etwas Neues, also nicht die ganze Zeit, ich sag mal, selber auf eigener Faust zu programmieren.» (Interview 3, Pos. 6)	
Typen von Interaktionsmuster	Explorativ	KI-Chatbot wird zur Generierung von Ideen, kreativen Impulse oder alternativen Lösungsansätze verwendet.	-	Prather et al. (2023a): Exploration
	Verfeinernd	KI-Chatbot wird gebeten, die ursprünglichen Antworten zu verfeinern, um die Antworten an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.	«Noch mal gefragt, aber so andere Format, so andere Worte benutzen.» (Interview 2, Pos. 80)	Güner & Er (2025): KI-unterstützter Code-Verfeinerer
	Überprüfend	KI-Chatbot wird zur Überprüfung von Code eingesetzt.	-	Güner & Er (2025): KI-unterstützter Code-Verfeinerer
	Effizienzorientiert	Der Chatbot wird gezielt genutzt, um schnell funktionsfähigen Code zu erzeugen.	-	Prather et al. (2023a): Beschleunigung Güner & Er (2025): KI-abhängiger Generator
Stil der Interaktion	Steuernd	Schüler:in gibt präzise Anweisungen an den KI-Chatbot, um gezielte Ergebnisse zu erzielen.	-	Prather et al. (2023a): Steuerung

	Dialogisch	Die Interaktion erfolgt im Wechselspiel mit dem KI-Chatbot. Schüler:innen reagieren auf Antworten, stellen Rückfragen und modifizieren Vorschläge.	«Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Mal nachgefragt, weil mir zum Beispiel der Vorschlag nicht so gefiel, ähm, ja, aber oft war ich mit der Antwort zufrieden.» (Interview 5, Pos. 50)	Fenu et al. (2024): Interaktive Problemlösung
	Abdriftend	Es zeigt sich ein planloses Wechseln zwischen Anfragen und Vorschlägen, oft ohne klares Ziel.	-	Prather et al. (2023a): Abdriften

A7 Unterlagen Erhebung 3

A7.1 Qualitativer Fragebogen

Fragebogen Erhebung 3

Du hast dein eigenes Scratch-Projekt umgesetzt und hattest dafür einen KI-Chatbot als Unterstützung. Nun würde mich interessieren, wie dir der KI-Chatbot gefallen hat und wie du ihn eingesetzt hast oder nicht eingesetzt hast. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten sondern ich möchte DEINE Einschätzung zum KI-Chatbot haben.

* Erforderlich

1. Bitte gib deine zugeteilte Nummer ein *

2. Beschreibe in deinen Worten, wie dir der Programmierunterricht in den letzten Wochen mit dem KI-Chatbot gefallen hat. *

Geben Sie mindestens 100 Zeichen ein.

3. Wieso hast du den KI-Chatbot eingesetzt ODER nicht eingesetzt? Bitte beschreibe deine Gründe in deinen Worten und möglichst genau. *

Geben Sie mindestens 100 Zeichen ein.

4. Was müsste deiner Meinung nach anders sein, damit du den KI-Chatbot (noch) mehr eingesetzt oder überhaupt eingesetzt hättest? *

Geben Sie mindestens 100 Zeichen ein.

5. Gab es Momente, wo du den KI-Chatbot einsetzen wolltest, es dann aber doch nicht gemacht hast? Wieso hast du den KI-Chatbot dann doch nicht gebraucht? Beschreibe so genau wie möglich. *

Geben Sie mindestens 100 Zeichen ein.

6. Was spricht aus deiner Sicht **generell dafür oder dagegen einen KI-Chatbot beim Programmieren einzusetzen?** *

Geben Sie mindestens 100 Zeichen ein.

Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer gesendet.

 Microsoft Forms

A7.2 Kategoriensystem qualitativer Fragebogen

Kategoriensystem: qualitativer Fragebogen

Oberkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Bezug zur Theorie
Technisch-funktionale Gründe	Umständliche Benutzeroberfläche	Die Bedienung des KI-Chatbots wird als umständlich oder wenig benutzerfreundlich wahrgenommen.	-	Prasad et al. (2023)
	Ständige Verfügbarkeit	Schüler:in schätzt es, dass der KI-Chatbot immer verfügbar ist.	«Außerdem konnte ich jederzeit mit dem Chatbot arbeiten – auch außerhalb des Unterrichts – was sehr praktisch war. Der Chatbot war wie ein Lernpartner, der immer verfügbar war.» (Frage_2, Pos. 4)	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)
	Schnelligkeit	Schüler:in schätzt die schnelle Verfügbarkeit von Antworten und Hilfestellungen.	«Ich habe den KI-Chatbot oft genutzt, weil er schnelle Hilfe bei Programmierfragen bot...» (Frage_2, Pos. 10)	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)
	Zuverlässigkeit	Schüler:in nimmt den KI-Chatbot als zuverlässiges Hilfsmittel wahr.	-	Khor et al. (2024); Haindl & Weinberger (2024)
	Alternatives KI-Tool	Schüler:in greift auf ein alternatives KI-Tool zurück, beispielsweise aufgrund Gewohnheit oder persönlicher Präferenz.	-	Induktiv
	Technische Schwierigkeiten	Schüler:in beschreibt technische	-	Induktiv

		Schwierigkeiten mit den KI-Chatbot.		
Soziale und emotionale Gründe	Bevorzugung menschlicher Unterstützung	Menschliche Hilfe (z. B. durch Lehrpersonen oder Peers) wird dem KI-Chatbot vorgezogen.	«Ich habe dann aber doch darauf verzichtet, weil ich gehofft habe, die Lösung selbst zu finden oder lieber auf die Hilfe der Lehrkraft gewartet habe. » (Frage_4, Pos. 2)	Prasad et al. (2023)
	Sorge vor Überwachung oder Protokollierung	Bedenken, dass die Nutzung aufgezeichnet oder beobachtet wird.	-	Prasad et al. (2023)
	Angst vor Regelverstoss	Unsicherheit, ob die Nutzung erlaubt ist oder als unzulässige Hilfe gilt.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Verurteilungsfreies Fragestellen	Schüler:in schätzt es, dem KI-Chatbot «dumme» Fragen stellen zu können, ohne verurteilt zu werden.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Sozialer Einfluss	Die tatsächliche oder antizipierte Unterstützung oder Ablehnung eines KI-Chatbots aus dem sozialen Umfeld (Peers, Lehrpersonen) beeinflusst die Nutzung.	-	Albayati (2024)
	Freude	Die Nutzung des KI-Chatbots wird durch Freude positiv beeinflusst.	-	Strzelecki (2023)
Persönliche Gründe	Präferenz für selbstständiges Lernen	Schüler:in möchte Aufgaben eigenständig lösen und bewusst auf die KI verzichten.	«Ich habe den KI-Chatbot kaum eingesetzt, weil ich oft das Gefühl hatte, die Aufgaben auch ohne Hilfe lösen zu können.	Lepp & Kaimre (2025)

			Meistens wollte ich erst selbst nachdenken und verschiedene Lösungswege ausprobieren, bevor ich externe Unterstützung nutze.» (Frage_2, Pos. 3)	
	Negative Auswirkungen auf eigene Kreativität	Befürchtung, dass die eigene Kreativität durch KI-Vorschläge eingeschränkt wird.	«Außerdem besteht die Gefahr, dass man weniger selbst nachdenkt, wenn man sich zu sehr auf ihn verlässt.» (Frage_5, Pos. 4)	Haindl & Weinberger (2024)
	Autonomieerleben	Schüler:in schätzt es, mit dem KI-Chatbot Aufgaben selbstständig lösen zu können.	«Oft hat mir das geholfen, den Lösungsweg selbst zu finden, ohne dass ich sofort jemanden fragen musste.» (Frage_2, Pos. 4)	Kazemitabaar et al. (2023)
	Leistungserwartung an Technologie	Schüler:in äussert Erwartungen an die Leistungen des KI-Chatbots.	-	Strzelecki (2023)
	Alternative zu herkömmlichen Suchmethoden	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot als alternative zu anderen Suchmethoden.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Alternativer Ansatz zur Problemlösung	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot als ergänzende oder ersetzende Strategie bei Herausforderungen im Problemlöseprozess.		Lepp & Kaimre (2025)

	Interaktives und iteratives Lernen	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot, da er interaktives und iteratives Lernen ermöglicht.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Neugier	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot aus Neugier.	-	Induktiv
	Abhängigkeit von KI	Äusserungen im Zusammenhang mit einer KI-Abhängigkeit.	«...und eine zu starke Abhängigkeit kann das eigenständige Denken und Lernen hemmen.» (Frage_5, Pos. 3)	Induktiv
Aufgabenbezogene Gründe	Geringes Aufgabenniveau	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot nicht oder weniger, weil die Aufgabe leicht ist.	«Eigentlich hier wie oben. Projekt war sehr einfach also hab ich ihn gar nicht benutzt. Wäre es schwieriger hätte ich ihn benutzt.» (Frage_4, Pos. 5)	Lepp & Kaimre (2025)
	Bekannte Aufgabe	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot nicht oder weniger, weil die Aufgabe bekannt ist.	-	Induktiv
	Komplexität einzelner Teilschritte	Schüler:in nutzt den KI-Chatbot bei einzelnen komplexen Teilschritten.	-	Induktiv
Kontextbezogene Gründe	Zeitmangel	Einsatz des KI-Chatbots erfordert zu viel Zeit.	«Manchmal dachte ich auch, dass es zu lange dauert, dem Chatbot die Situation zu erklären...» (Frage_4, Pos. 8)	Lepp & Kaimre (2025)

	Zeit sparen	Einsatz des KI-Chatbots spart Zeit.	«Das spart Zeit und hilft beim Lernen.» (Frage_5, Pos. 8)	Induktiv
Antwortbezogene Gründe	Personalisierte und kontextbezogene Antworten	Schüler:in empfindet die Antworten personalisiert und auf den jeweiligen Kontext abgestimmt.	-	Lepp & Kaimre (2025)
	Visuelle und schrittweise Erklärungen	Schüler:in schätzt die visuellen und schrittweisen Erklärungen des KI-Chatbots.	«Oft hat der Chatbot auch Beispiele gegeben oder den Code Schritt für Schritt erklärt, was mir beim Lernen sehr geholfen hat.» (Frage_2, Pos. 9)	Lepp & Kaimre (2025)
	Leicht verständliche Erklärungen	Schüler:in schätzt, dass die Antworten des KI-Chatbots leicht verständlich sind.	«...und komplexe Probleme verständlich erklärte.» (Frage_2, Pos. 10)	Lepp & Kaimre (2025); Yilmaz & Karaoglan Yilmaz (2023a)
	Wenig hilfreiche Antworten	Schüler:in empfindet die Antworten des KI-Chatbots als nicht hilfreich.	-	Prasad et al. (2023)
	Bedenken bezüglich Genauigkeit	Schüler:in äussert Zweifel an der Genauigkeit der Antworten des KI-Chatbots.	«Mir war nicht ganz klar, wie genau er mir beim Programmieren helfen kann oder ob die Antworten wirklich verlässlich sind. » (Frage_2, Pos. 2)	Haindl & Weinberger (2024)
	Hilfreiche Antworten	Die Antworten des KI-Chatbots werden von Schüler:innen als hilfreich wahrgenommen.	-	Induktiv

	Umsetzung in Scratch	Aussagen mit Bezug auf die Umsetzung der Antworten des KI-Chatbots in Scratch.	-	Induktiv
Individuelle Voraussetzungen	Lernstand	Der individuelle Lernstand der Schüler:innen beeinflusst die Nutzung.	-	Umali (2024); Lehmann et al. (2025)
	Gewohnheit	Gewohnheit beeinflusst Nutzung oder Nichtnutzung/Gewohnheit wird im Prozess aufgebaut.	«Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Hemmungen, mit einer KI zu arbeiten, weil es ungewohnt war» (Frage_2, Pos. 2)	Strzelecki (2023)
	Vertrautheit mit KI	Aussagen, welche auf eine Vertrautheit mit KI hindeuten.	-	Stöhr et al. (2024)
	Hedonistische Motivation	Nutzung des KI-Chatbots wird durch Freude oder Neugier positiv beeinflusst.	-	Strzelecki (2023)
	Wahrgenommene Komplexität	Schüler:innen nehmen die Interaktion (Fragen stellen, Antworten interpretieren) mit dem KI-Chatbot herausfordernd wahr.	«Manchmal war ich mir auch nicht sicher, wie ich ihn genau benutzen soll oder was ich fragen kann.» (Frage_2, Pos. 8)	Mailach et al. (2024)
	Mangelndes Interesse	Schüler:in äussert mangelndes Interesse für die Nutzung des KI-Chatbots.	«Der Chatbot wirkte zwar interessant, aber ich hatte oft nicht das Bedürfnis, ihn aktiv einzubinden.» (Frage_1, Pos. 3)	Prasad et al. (2023)
	Generelle Ablehnung KI	Schüler:in äussert eine grundsätzliche kritische oder ablehnende Haltung gegenüber dem Einsatz von KI.	-	Haindl & Weinberger (2024)

	Nicht wahrgenommene Verfügbarkeit	Schüler:in hat die Verfügbarkeit des KI-Chatbots nicht wahrgenommen.	«Ich habe eigentlich diesen Bot nicht benutzt weil ich es nicht verstanden habe das es einen Bot gab weil ich oft gefühlt habe.» (Frage_2, Pos. 7)	Induktiv
Feedback Scratchy	-	Aussagen und Rückmeldungen im Zusammenhang mit dem KI-Chatbot Scratchy.	-	Induktiv
Feedback Allgemein	-	Aussagen und Rückmeldungen im Zusammenhang mit der Datenerhebung oder dem Programmierprojekt.	«Ich fand es gut ein mal ein wenig abwechslungsung im Unterricht zu haben und eine weitere Möglichkeit zu haben die scracht arbeiten zu verbessern und zu ändern.» (Frage_1, Pos. 6)	Induktiv

A8 Weitere Unterlagen

A8.1 Umsetzungserfolg Erweiterungen

Schüler:in	Erweiterung 1	Erweiterung 2	Erweiterung 3
300	Anzahl angehalten	Mehr Geld bekommen	Eine schönere und kreativere Slotmaschine
301	Farbe der Slot Machine ändern sodass es gut aussieht	Sounds hinzufügen für die Münzen und Räder	Neue Charakter für die Slot Machine (neues Design)
302	Ich will einen schöneren Hintergrund haben und nicht nur eine weisse Wand	Ich füge einen Pop-Sound hinzu um dem Spieler mehr Freude zu machen	Man kann mit "Geld" spielen und auch welches gewinnen, wenn man 2 oder 3 gleiche Symbole hat
303	Hintergrundmusik, wenn man auf Start drückt	Besseres Hintergrundbild	Neue Slot Machine Bilder
304	Dort wo sich das Essen dreht eine Hintergrundfarbe drauf tun	Wenn man 2x gleiche Früchte bekommt soll es fast draufstehen und nach 1 Sekunde wieder weggehen	Wenn man gewinnt, soll es "gewonnen" draufstehen und nach einer Sekunde wieder weggehen
305	Ton bei Gewinn und Niederlage	Verfügbares Geld begrenzt auf einen festen Betrag	Einen Button um die Slot Machine zu betätigen
306	Das es verschiedene Gegenstände, Sachen etc. hat	Das es simple ist	Das ersten beim ersten aufhört
307	Die Texturen ändern	Geräusche hinzufügen	Neue Gegenstände hinzufügen
308	Farbe ändern	Hintergrund ändern	Eine Frucht hinzufügen
309	Ich möchte das es so realistisch wie möglich aussieht	Ich möchte das die Animationen gut aussehen	Ich möchte bei Gewinn das Münzen rauskommen
311	Einen Gewinn hinzufügen mit Spielgeld (Kontostand sehen)	Wenn man verliert kommt ein Sound	Es schöner gestalten mit Farbe etc.
312	Musik bringen in mein Projekt	Bezahlen für pro Runde spielen	Background Design
313	Man startet bei 5 Punkten, wenn man nicht alle drei gleich hat bekommt man ein Minuspunkt	Ton wenn man das Symbol einzeln berührt	Man sollte zwei Optionen haben um das Bild zu stoppen, wenn man die Fahne drückt oder einzeln jedes Bild berührt
314	Geld	Verschiedene Gewinne	Sound
315	Figur einzeln stoppen	Geld system	Hintergrund verbessern

Umsetzung vollständig erkennbar	Umsetzung nur teilweise erkennbar	Umsetzung nicht erkennbar
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------